

Neurowissenschaftliche Erkenntnisse der Adoleszenz und offene Lernformen

Abbildung 1: Zeichnung der Schülerin S. (13)

Eingereicht von:

Iris Hug

Astrid Rickenbacher

Begleitung:

Markus Wyss, lic. phil.

Eingereicht:

Januar 2013

Erwachsene beschäftigen sich zu wenig mit den Problemen von Kindern und Jugendlichen, sondern viel mehr mit den Problemen, die ihnen Kinder und Jugendliche machen.

Ute Claas, deutsche Kriminologin

Abstract

Diese Literaturarbeit vernetzt offene Unterrichtsformen, Neurowissenschaft, Erkenntnisse über das Lernen in der Adoleszenz und Neurodidaktik.

Im Zentrum dieser Masterarbeit stehen folglich die Jugendlichen in der Adoleszenz. Nach den Erkenntnissen der Neurowissenschaft finden in der Adoleszenz massive Umstrukturierungen im Gehirn statt. Diese haben zur Folge, dass die exekutiven Funktionen beeinträchtigt sind und effizientes Lernen erschwert stattfindet. Bei Jugendlichen mit ADHS zeigen sich diese Phänomene zudem ausgeprägter.

Die Auseinandersetzung mit den vier Theorien der offenen Unterrichtsformen, der Neurowissenschaft, der Adoleszenz und der Neurodidaktik zeigt auf, dass in der heilpädagogischen Arbeit offene Unterrichtsformen geeignete Settings zur Förderung der exekutiven Funktionen sind.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	3
1 Einleitung	7
1.1 Begründung der Themenwahl	7
1.2 Heilpädagogische Relevanz	8
1.3 Ziele der Arbeit	9
2 Fragestellung	11
2.1 Fragestellung.....	11
2.2 Unterfragen	11
3 Vorgehen	13
4 Offener Unterricht	16
4.1 Was bisher geschah. Historischer Abriss	16
4.1.1 Dimensionen der Offenheit im Unterricht.....	18
4.1.2 Methodisch-didaktische Grundsätze des Offenen Unterrichts	21
4.2 Projektarbeit	23
4.3 Werkstatt.....	27
4.3.1 Der Trainingswerkstattunterricht	28
4.3.2 Der Erfahrungswerkstattunterricht.....	28
4.3.3 Die Rolle der Lehrperson	29
4.3.4 Kritik.....	29
4.4 Die Planarbeit	30
4.4.1 Umsetzung von Planarbeit.....	30
4.5 Freie Arbeit	31
4.6 Autonomes Lernen.....	35
4.7 Offener Unterricht und heilpädagogisches Arbeiten.....	35
4.8 Begründung der exemplarischen Wahl.....	36
4.9 Merkmale offenen Unterrichts	37
5 Neurowissenschaft	39
5.1 Was bisher geschah. Historischer Abriss	39
5.2 Bildgebende Verfahren	41
5.2.1 Elektroenzephalogramm (EEG) und ereigniskorrelierte Potenziale (EKP) ..	42
5.2.2 Magnetresonanztomographie (MRT) & funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT)	43

5.2.3	Magnetenzephalographie (MEG)	47
5.2.4	Vereinzelte bildgebende Verfahren.....	47
5.2.5	Kritischer Blick.....	48
5.3	Das Gehirn und die Adoleszenz	50
5.3.1	Struktureller Aufbau	50
5.3.2	Entwicklung des Gehirns in der Adoleszenz.....	58
5.3.3	Das adoleszente Gehirn und Lernbeeinträchtigung (ADHS).....	67
5.3.4	Exekutive Funktionen.....	73
5.3.5	Konstruktivismus	74
5.3.6	Lernbiologische Grundlagen	76
5.3.7	Gehirn und Gedächtnis	77
5.3.8	Emotion und Lernmotivation.....	79
5.4	Merkmale des adoleszenten Gehirns	82
6	Neurodidaktik	85
6.1	Neurodidaktische Sichtweise.....	85
6.1.1	Was bisher geschah. Historischer Abriss.....	86
6.1.2	Prinzipien nach Caine beziehungsweise Arnold	89
6.2	Chancen und Grenzen der Neurodidaktik.....	94
6.3	Merkmale der Neurodidaktik	95
7	Vernetzung.....	96
7.1	Neurodidaktik und offener Unterricht	96
7.2	Gehirn in der Adoleszenz und offener Unterricht	97
8	Antworten auf die Fragestellungen.....	100
8.1	Unterfragen	100
8.1.1	Offener Unterricht	100
8.1.2	Neurowissenschaft	101
8.1.3	Adoleszenz.....	102
8.1.4	Neurodidaktik	103
8.2	Übergeordnete Fragestellung	104
8.3	Empfehlungen für den Schulalltag	104
8.4	Empfehlungen für die Heilpädagogik	105
9	Reflexion.....	107
9.1	Zur Fragestellung	107
9.2	Entwicklungsoptionen.....	107

9.3 Zum Vorgehen	108
9.4 Zum persönlichen Wissenszuwachs	108
10 Verzeichnisse.....	109
10.1 Literaturverzeichnis	109
10.2 Abbildungsverzeichnis	115
10.3 Tabellenverzeichnis	115
10.4 Glossar	117
11 Danksagung	132
12 Selbständigkeitserklärung	133

1 Einleitung

In der Studienwoche der HfH zum Thema „Neurowissenschaft“ konnten wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen und waren davon fasziniert. In Diskussionen nach besagter Woche bestätigte sich uns, dass die Neurowissenschaft in Bezug auf das Lernen ein sehr interessantes und brandaktuelles Themenfeld darstellt. Schon bald war der Entschluss gefasst, dass wir unsere Masterthese im Bereich der Neurowissenschaft schreiben möchten.

Mit dem nun folgenden Beispiel möchten wir dazu einladen, die eigenen Erfahrungen mit Jugendlichen in der Adoleszenz zu verbildlichen:

C. sitzt ruhig an seinem Arbeitsplatz und löst eine Mathematikaufgabe aus dem Wochenplan; nach kurzer Zeit steht er auf und beginnt mit seinem Mitschüler über eine Textaufgabe zu kichern, sie können sich kaum halten und beginnen, sich mit selbstgeformten Papierkügelchen zu bewerfen. Beide versuchen nun, diese kleinen mundgerechten Kügelchen zu schlucken. Die Lehrperson weist auf die geltenden Verhaltensregeln hin. Die beiden schauen die Lehrperson an, zucken die Achseln und wirken ausser Kontrolle; sie sagen: „Was ist los? Wir haben doch überhaupt nichts gemacht.“ Die Lehrperson spricht mit beiden und fragt nach den Arbeiten, welche heute abgegeben werden sollten. Die beiden Schüler: „Oh, das haben wir ganz vergessen, das haben wir nicht gewusst“. Die Lehrperson weist auf die Besprechung anfangs Woche hin, in welcher diese Fragen thematisiert wurden. Die beiden Jungs wirken etwas durch den Wind und scheinen noch nie etwas davon gehört zu haben.

Die Arbeit mit Jugendlichen in der Adoleszenz lässt manchen Erwachsenen immer wieder staunen, manchmal auch verständnislos dastehen. Gibt es für das Verhalten der Jugendlichen rationale Erklärungen aus der Neurowissenschaft? Diese und noch zahlreiche andere Fragen beschäftigten uns im Vorfeld.

Wir liessen uns auf eine spannende Zusammenarbeit ein und erhofften uns neue Erkenntnisse. In den stundenlangen Gesprächen und Diskussionen haben wir viele neue Einblicke bekommen und uns mit ihnen auseinandergesetzt. Neurowissenschaft wird in Zukunft nicht mehr aus den pädagogischen Diskussionen wegzudenken sein. Wir möchten nun detailliert aufzeigen, aus welchen Gründen es sich lohnt, sich mit der Neurowissenschaft aus pädagogischer Sicht zu befassen, und worin die heilpädagogische Relevanz dieser Thematik liegt.

1.1 Begründung der Themenwahl

Wir haben uns auf die Thematik der Neurowissenschaft, der Adoleszenz und der Lernformen eingelassen, da diese Schwerpunkte ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags als Lehrpersonen darstellt. Zwei Hauptargumente liegen unserer Wahl zugrunde: die Entwicklungen in der Bildungslandschaft und die geänderten Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft. Im Detail bedeutet dies Folgendes:

- In der Literatur fanden wir Hinweise, warum diese Themen in Quantensprüngen und Entwicklungsmarathons beschleunigt wurden. Blackmore & Frith (2006, S. 7) beschreiben, dass in den neunziger Jahren die deutschen Bildungssysteme auf ihre Effizienz hin erforscht wurden. Es zeigten sich grosse Mängel. Man musste erkennen, dass Schülerinnen und Schüler nicht ausreichend unterstützt wurden ihre geistigen Kompetenzen zu optimieren. Es wurde festgestellt, dass das kleinschrittige Vorgehen bei der Stoffbehandlung von komplexen Inhalten sinnstiftendes Lernen verhindert (Blackmore & Frith, 2006).
- Die sich ändernden Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft, wie sie Jürgens (1995, S.27) ausführt, erleben wir im Arbeitsalltag. Jürgens (1995) fasst dies folgendermassen zusammen: Es wird viel über die veränderten Kinder diskutiert. Diese stellen eine neue Herausforderung für die Lehrpersonen dar. Diese ist mit den traditionellen Handlungsmustern nicht mehr zu bewältigen. Vieles hat sich in den vergangenen Jahren verändert: Die Schule steht angesichts der rasanten gesellschaftlichen Umbrüche, wie zum Beispiel in der Arbeits- und Tätigkeitsgesellschaft oder durch die Pluralisierung der lebenslangen und individuellen Lebensführung, vor unausweichlichen Fragen. Die Schule muss von sich aus die Initiative zum Handeln ergreifen, damit bedrohliche gesellschaftliche Entwicklungen eventuell verhindert werden können und gewünschte gefördert werden. Es zeigen sich zwei, für die Schule besonders relevante, Schwerpunkte, bei denen grosse Veränderungen stattgefunden haben: Die familiäre Lebensentwicklung und das elterliche Erziehungsverhalten.

Mit diesen zwei Aspekten sind wir auf die allgemeine Relevanz eingegangen um nun die heilpädagogische Relevanz aufzuzeigen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Unser Thema tangiert die Heilpädagogik insofern, als sie es mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, die es auf Grund von psycho-physischen Beeinträchtigungen, vielfach bedingt durch eine Hirnschädigung, schwerer haben, sich selbst zu steuern (Speck, 2009, S. 89).

- Unsere Erfahrung mit Jugendlichen in der Adoleszenz zeigt deutlich, dass es eine Phase der Entscheidungen, des Vergleichens, der Unsicherheit, der Peergroup, des sich Neuorientierens, der Opposition, des Widerstandes, der eigenen Meinungsbildung, der Labilität, des demotiviert Seins, des sich Zeigens ist.
- Speck (2008, S. 143) fasst zusammen, dass die Entdeckung der Neurowissenschaft, der neuronalen Motivationssysteme sehr wichtig sei. Diese biologischen Antriebsaggregate für den Lebens- und Lernwillen sollten wir als Heilpädagoginnen den Lernenden zugänglich machen und dabei die pädagogische Unterstützung gewährleisten. Das bedeutet, dass wir durch entsprechende Unterrichtsettings Erfolge ermöglichen können und so den Lernenden in der Adoleszenz das Vertrauen in sich selber stärken. Dadurch

kann den Lernenden Einblick in ihr eigenes Lernen gewährt werden und ihr Selbstkonzept kann sich verändern. Dies hat zur Folge, dass sich ihr Handlungsspielraum erweitert und sie durch positive Lernerfahrungen zu selbständigen Lernpersönlichkeiten werden können, die Verantwortung für ihr eigenes Lernen und Leben übernehmen.

- In der heilpädagogischen Arbeit versuchen wir immer aufs Neue, die Kinder und Jugendlichen beim Lernen zu begleiten, sie zu fördern und ihnen Freude am „lebenslangen Lernen“ zu ermöglichen.

Diese Haltung beruht darauf, dass durch solche Arbeit eine Schulkultur entstehen kann, welche sich bis in die Lehrerweiterbildung ziehen könnte. Daraus, und davon sind wir überzeugt, kann Qualitätsentwicklung stattfinden und die Bildungslandschaft wird sich auf einen neuen Weg des Lernens begeben.

Wir sind der Meinung, dass wir als schulische Heilpädagoginnen mit den Erkenntnissen dieser Arbeit hier einen Beitrag dazu leisten können, dass in der Förderung den Lernenden insbesondere in der Adoleszenz im Schulalltag mehr Rechnung getragen werden kann. Uns scheint, dass es vor allem wichtig ist, dass die Lernenden mit Lehrpersonen zusammenarbeiten können, welche eine positive Haltung ihnen gegenüber haben und die sich bewusst sind, dass es nicht ausschliesslich um das Ausfüllen von Heften geht, sondern darum dass die Qualität der Lernbeziehung im Vordergrund steht und dass die Lerninhalte vernetzt werden können. Zusammengefasst kann man behaupten, dass sich das Berufsbild der Lehrperson als Berufsbild des Coachs entwickeln wird, egal, ob wir das wollen oder nicht. Unsere Absichten mit der Auseinandersetzung mit den Themen: Adoleszenz, Gehirn, offener Unterricht sind im Folgenden beschrieben.

1.3 Ziele der Arbeit

Mit unserer Masterarbeit möchten wir darauf aufmerksam machen, dass die Erkenntnisse der Neurowissenschaft in der Bildungslandschaft zu beachten sind. Wir möchten Empfehlungen für den Alltag skizzieren, welche einfach realisierbar sind, und die Lehrpersonen ermutigen, unsere Empfehlungen umzusetzen. Wir verzichten auf eine Bewertung der momentanen Situation, da wir in vielen Artikeln gelesen haben, dass es **die eine Form von gutem Unterricht** mit adolescenten Jugendlichen nicht gibt. **Die eine, optimale** Lernform gebe es auch nicht. Vielmehr habe die Arbeit mit Jugendlichen in der Adoleszenz mit der Haltung der Lehrperson zu tun.

Eine Vision könnte sein, dass man Lehrpersonen sensibilisieren und motivieren kann, sich auf das Abenteuer und das Feuer dieser Entwicklungsphase neu einzulassen, damit die Jugendlichen im Lernen bleiben und sich ernstgenommen fühlen. Ein weitere wichtige Erkenntnis und ein Ziel ist es, dass wir uns wieder bewusst werden, dass das Lernen nicht gemacht werden kann, sondern naturgemäss stattfindet. Es stellt sich die Frage, in welchem Kontext es stattfinden kann. Bieten wir Strukturen, in welchen Abwehrmechanismen, Widerstandskulturen und

im extremen Fall Gewalt oder sogar Angst trainiert werden? Oder bieten wir Settings an, in denen gesunde Entwicklungen unterstützt werden?

Würden aus diesen Erkenntnissen und Überlegungen eine sich steigernde berufliche Zufriedenheit der Lehrpersonen resultieren, hätten wir unsere Ziele mehr als erreicht.

Im nächsten Abschnitt besprechen wir unsere Fragestellung mit ihren Unterfragen. Wir zeigen das Vorgehen auf, mit welchem wir unsere Thematik bearbeiten und uns somit unseren hoch gesteckten Zielen annähern.

2 Fragestellung

Während der Adoleszenz wird der Frontalcortex massiv „umgebaut“. „Der Frontalcortex ist der Bereich, der für die so genannten Exekutivfunktionen zuständig ist, etwa die Fähigkeit unpassendes Verhalten zu unterdrücken, Dinge zu planen, sich zwischen Handlungen zu entscheiden, Informationen im Kopf zu behalten und zwei Dinge auf einmal zu tun.“ (Blakemore & Frith, 2006, S.162). Dem stellen wir die modernen offenen Lernformen gegenüber, die unsere Bildungslandschaft in den letzten Jahren geprägt haben. Die Offenheit der didaktischen Angebote und die Beeinträchtigung des Gehirns in seinen planerischen Fähigkeiten während der Adoleszenz empfinden wir als Widerspruch.

2.1 Fragestellung

Die vorliegende Arbeit befasst sich dem entsprechend mit folgender Fragestellung:

Wie müssen offene Unterrichtsformen gestaltet sein, damit sie den Empfehlungen der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse über die Adoleszenz entsprechen?

Diese Fragestellung impliziert, dass die offenen Unterrichtsformen als solches nicht in Frage gestellt werden. Stattdessen fragt sie vielmehr nach Optimierungen dieser Formen aufgrund neurowissenschaftlicher Erkenntnisse.

2.2 Unterfragen

Um auf diese übergeordnete Fragestellung eine Antwort zu finden, bedarf es einiger Unterfragen, welche in dieser Literaturarbeit auch als einzelne Arbeitsschritte zu verstehen sind.

1. Offener Unterricht

- a) Welche Kriterien definieren offenen Unterricht?
- b) Welche historische Entwicklung liegt dem offenen Unterricht zu Grunde?
- c) Welche Formen des offenen Unterrichts gibt es?
- d) Wie wird in offenen Unterrichtsformen heilpädagogisch gearbeitet?

2. Neurowissenschaft

- a) Was weiss die Neurowissenschaft über das Lernen?
- b) Wie ist das Gehirn aufgebaut?
- c) Welche neurobiologische Grundlagen sind bekannt?
- d) Wie funktioniert Gehirn und Gedächtnis?
- e) Wie beeinflusst Lernmotivation das Lernen?

3. Adoleszenz

- a) Was weiss die Neurowissenschaft über die Adoleszenz?
- b) Wie durchlebt der Adoleszente mit ADHS die Zeit des Umbruchs?

4. Neurodidaktik

- a) Was konnte sie historisch gesehen bereits leisten?
- b) Wo sind die Möglichkeiten, wo die Grenzen der Neurodidaktik?
- c) Was gibt die Neurodidaktik für Hinweise bezüglich offener Unterricht und Adolszenz?

Diese Unterfragen führen den Leser entlang der nun folgenden Kapitel durch den Text, wobei ausreichend Wissen und Argumente gesammelt werden, um im abschliessenden achten Kapitel die eigentliche Fragestellung aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, sie zu beantworten und gleichzeitig Empfehlungen für den schulischen Alltag darzustellen.

Das detaillierte Vorgehen zur Beantwortung der Fragestellung wird im nächsten Kapitel besprochen.

3 Vorgehen

Die vorliegende Arbeit ist eine Literaturarbeit. Dabei werden sieben Arbeitsschritte durchlaufen (vgl. Dahinden, Sturzenegger & Neuroni, 2006):

1. Zusammentragen
2. Vergleichen
3. Kontrastieren
4. Exzerpieren

5. Analysieren
6. In Bezug zueinander setzen
7. Bewerten

Diesem Vorgehen entspricht die Metapher eines Trichters. Zu Beginn stehen eine grosse Menge an Autoren und Quellen und Artefakte zur Verfügung. Diese gilt es zu vergleichen und darauf zu prüfen, inwieweit diese Texte zur Beantwortung der Fragestellung dienlich sind. In einem weiteren Schritt werden die wichtigsten Elemente kontrastiert und exzerpiert. „Unter exzerpieren versteht man das Herausfiltern und Aufbewahren von relevanten Informationen.“ (Baade, Gertel & Schlottermann, 2005, S.91). Nachdem eng entlang der Literatur zentrale Erkenntnisse und relevante Merkmale festgehalten wurden, werden diese in Bezug zueinander gesetzt. Hier entsteht das Produkt dieser Arbeit, das so die eigentliche Denkleistung der Autorinnen darstellt. Mit einer Bewertung der gefundenen Bezüge und der Beantwortung unserer Fragestellung schliessen wir unsere Literaturarbeit ab.

Abbildung 2: die vier theoretischen Pfeiler

Wir stützen uns in unserer Arbeit auf vier theoretische Pfeiler, welche wir miteinander in Verbindung bringen möchten; sie sind im Kasten links dargestellt. Die Neurowissenschaft bildet zusammen mit den Erkenntnissen zur Gehirnentwicklung während der Adoleszenz eine gemeinsame Grundannahme. Diese wird den Theorien des offenen Unterrichts gegenübergestellt, während die Neurodidaktik den Dialog zwischen den beiden Theorien ermöglicht.

In der nachfolgenden Darstellung wird schematisch der Aufbau unserer Arbeit und unseres Vorgehens verdeutlicht. In jedem Themengebiet haben wir die Struktur von Dahinden et al.

(2006) übernommen. Jedes Kapitel wird abgeschlossen, indem wir die wichtigsten Inhalte festhalten und die Merkmale exzerpieren. Erst im Kapitel „Vernetzung“ werden die einzelnen Merkmale in Bezug zueinander gesetzt und wir beantworten durch diese neuen Bezüge unsere Fragestellung.

Abbildung 3: Vorgehen angelehnt an Dahinden et al. 2006

Offener Unterricht

„...die Schüler achten Lehrer und Erzieher gering. Überhaupt, die Jüngeren stellen sich den Älteren gleich und treten gegen sie auf, in Wort und Tat.“

Platon (427-347 v. Chr.)

Abbildung 4: Zeichnung der Schüler J. und R. beide 13

4 Offener Unterricht

Nach einem kurzen historischen Resümee, beleuchten wir verschiedene Formen des offenen Unterrichts, zeigen die heilpädagogische Arbeitsweise in diesem Setting auf und exzerpieren zum Schluss die wesentlichen Merkmale offenen Unterrichts.

4.1 Was bisher geschah. Historischer Abriss

„Die Wurzeln des offenen Unterrichts sind vielfältig und entstammen den unterschiedlichsten Bereichen.“ (Peschel, 2003, S.67). Wir beschreiben die Entwicklung im Schulwesen beginnend bei den Reformpädagogen.

Wir haben darauf verzichtet, die Ursprünge des Unterrichtens in der Menschheit zu erläutern, da dies den Rahmen unserer Arbeit sprengen würde, und beginnen bei der Reformpädagogik. Bohl und Kucharz (2010, S.28 – 39) geben einen kurzen historischen Überblick über die Entwicklung des offenen Unterrichts. Sie erwähnen, dass die ersten Ansätze des offenen Unterrichts vom reformpädagogischen Gedankengut – hauptsächlich der reformpädagogischen Bewegung der Jahrhundertwende – geprägt wurden.

Dazu gehören Maria Montessori mit der Freien Wahl der Arbeit, Peter Peterson mit der Wochenarbeitsplanung oder Célestin Freinet mit dem Klassenrat. Sie gelten bis heute als Vorreiter des offenen Unterrichts.

In diesen Ansätzen wird Offenheit als didaktisches und pädagogisches Prinzip verstanden. In den diversen Entwicklungsphasen entstanden Spannungsfelder. So schildert Jürgens (1995, S. 71), dass man mit der Forderung zum offenen Unterricht die Hoffnung und Absicht hatte, das Interesse des Kindes stärker zu betonen, als dies im traditionellen Unterricht der Fall war. Die verordnete Passivität der Lernenden wurde verurteilt, sie führe dazu, dass die Lernenden den natürlichen Antrieb und jegliches Eigeninteresse verlören. Die Folge davon sei mechanisches Auswendiglernen ohne innere Beteiligung.

Heute prägen Erkenntnisse aus diversen Disziplinen die Diskussion über offenen Unterricht. Die heute diskutierten Theoriehintergründe basieren auf dem Konstruktivismus und auf der Bildungstheorie als Grundlage verschiedener didaktischer Ansätze. Der Konstruktivismus zielt darauf, dass Lernen nicht durch Übernahme von Gelehrtem geschieht, sondern der Lerngegenstand muss verstanden und begriffen werden (vergleiche dazu Kapitel 5.3.5. Konstruktivismus). Dafür ist eigenes aktives Denken und Interpretieren notwendig. In der Bildungstheorie wird davon ausgegangen, dass die Lernprozesse geplant und die Interaktionen gelenkt werden. Hier ist erkennbar, dass diese beiden Positionen ein grosses Spannungsfeld bilden und zu einer Auseinandersetzung führen. Reiss und Eberle (1994, S.11) stellt fest, dass die Bewegung des offenen Unterrichts bis heute weder ein einheitliches Begriffs-, noch ein einheitliches Konzept- oder Theorieverständnis hat.

Offener Unterricht wird zunehmend als Oberbegriff angewendet für einen Unterricht, in dem Schülerinnen und Schüler auf der Basis reformpädagogischer Grundhaltungen, lehren und lernen können.

Neuere Erkenntnisse zum offenen Unterricht integrieren die Sichtweisen der Neurowissenschaft, der kompetenzorientierten Didaktik sowie die Frage, wie offener Unterricht hinsichtlich seiner Öffnungsdimensionen im Schulalltag angewendet werden kann.

Zusammenfassend kann festgestellt werden (vgl. Bohl & Kucharz, 2010, S. 7), dass der in die Jahre gekommene offene Unterricht heute nicht mehr aus der Bildungslandschaft wegzudenken ist. Damit zeigt sich, dass sich der offene Unterricht in den letzten 20 Jahren etabliert hat. Nun stellt sich die Herausforderung, mit diesem Wissen in die Zukunft zu sehen und die teilweise verstaubten Unterrichtsstrukturen kreativ umzubauen. Wie das Lernen allgemein, so bedarf das Projekt des offenen Unterrichts ebenfalls der Weiterentwicklung.

Jürgens (1995, S. 24) widmet sein ganzes Buch dem offenen Unterricht, er veranschaulicht, dass es **den einen** offenen Unterricht nicht gibt; man kann offenen Unterricht als Ober – beziehungsweise Sammelbegriff oder als Bewegung auffassen. Zur Definition des Begriffs „offener Unterricht“ bespricht Peschel (2003, S. 73) verschiedene Varianten und kommt zum Schluss, dass es ein Widerspruch ist, „Freiheit“ im Umgang mit Unterricht, aber geschlossene Definitionen zu fordern. Auch Sennlaub (1990, S. 11) meint: „Man kann nicht sagen: Kinder sind unterschiedlich, und gleichzeitig so tun, als seien Lehrer(innen) gleich.“

Bevor es zur Reformbewegung kam, wurde der inhaltsorientierte Unterricht in das Zielfeld der Kritik gebracht. Die Stoffvermittlung wurde als wichtigste Aufgabe der Schule definiert. Dies hatte zur Folge, dass die Schule subjektfeindliche Tendenzen entwickelte, das heisst, dass die Subjektivität des Kindes nicht mehr ernst genommen wurde. Gegner des offenen Unterrichts bezeichneten den offenen Unterricht als „laissez faire“ (Klewitz & Mitzkat; zitiert nach Jürgens, 1995, S. 11). Diese Kritik löste aus, dass der offene Unterricht als eine Art spontane Erlebnispädagogik aufgefasst wurde, die unkontrolliert praktiziert würde.

Diese Auseinandersetzung hatte zur Folge, dass viele Lehrerinnen und Lehrer gegenüber der neuen Bewegung sehr zurückhaltend waren und die offenen Unterrichtsformen nicht ausprobierten. Spannenderweise entstand eine Diskussion, ob nun offener Unterricht lernzielorientiert sei oder nicht. Heute wissen wir, dass Ziele wichtig sind, damit Lernerfolge stattfinden können. Die pädagogische Diskussion um den offenen Unterricht wird teilweise so zusammengefasst, dass entweder der offene Unterricht oder geschlossene Unterricht verteidigt wird. Mit dieser sehr konstruierten Gegensätzlichkeit entstehen zwei schwerwiegende Fehleinschätzungen: Dem lernzielorientierten Unterricht wird eine empirisch überhaupt nicht belegbare Verbreitung und methodische Bedeutung gegeben, welche nie erreicht wurde (Meyer & Jank; zitiert nach Jürgens, 1995, S. 24). Die Autoren stellen auch fest, dass im alltäglichen Unterricht berufserfahrene Lehrpersonen die Lernzielorientierung sogar ignorierten. Weiter wird nicht

beachtet, dass die pauschale Kritik am lernzielorientierten Unterricht die positiven Elemente der Lernzielorientierung vernachlässigen.

Nachdem der historische Werdegang des offenen Unterrichts aufgezeigt wurde, gehen wir nun auf die Dimensionen der Offenheit im Unterricht ein.

4.1.1 Dimensionen der Offenheit im Unterricht

Bauer (2003) unterscheidet folgende Dimensionen im Unterricht, die anschliessend kurz erläutert werden:

Offenheit ...

... auf der Inhaltsebene

... bei der Abfolge der Arbeiten

... in der Sozialform

... beim Fachbezug

... in der Gestaltung des Lernweges

... in der Verwendung entsprechenden Lernmaterials

... in der Zeitgestaltung

... in der Leistungsmessung

Zur Inhaltsebene:

Üblicherweise bestimmen Lehrpläne und/oder die Lehrmittel den Inhalt des Unterrichts. Oft erhalten die Schülerinnen und Schüler zusammenhangslose „Wissenshappen“, welche abgespeichert werden müssen und spätestens an der Prüfung zu reproduzieren sind. „Inhalte erschliessen sich erst wirklich, wenn eigenes Interesse berührt wird.“ (Bauer, 2003, S. 19) (Vergleiche dazu auch das Kapitel 5.3.8 Emotion und Lernmotivation). Nicht allein die Vorgaben des Kantons (bzw. Staates) oder Lehrmittels sollen bei der Wahl der Inhalte im Vordergrund stehen, sondern vielmehr das Interesse des Lernenden. Eine intrinsische Motivation wird sichtbar, wenn Schülerinnen und Schüler ihr Wissen und Können aus Hobbys und Fachwissen erweitern oder gar den Mitschülerinnen und Mitschülern darbieten dürfen. „Derartig offene Arbeit schafft Bezüge, verändert oder vertieft Einstellungen und Beziehungen und baut dauerhafte Lernstrukturen auf.“ (Bauer, 2003, S.20). Auch sind die Zugangsweise (beispielsweise der persönliche Kontakt mit Kriegsveteranen statt trockene Texte über den Krieg) und die Betrachtungsebene ein und desselben Inhalts eine Chance zur Öffnung des Inhalts (ebd.).

Zur Abfolge der Arbeiten:

„Wer aus eigener Erfahrung seinen Lernweg findet, hat mit Sicherheit einen viel grösseren Lerneffekt erzielt als derjenige, der ohne sich eigene Gedanken zu machen, einen vorgegebenen Weg nimmt.“ (Bauer, 2003, S. 20). Der Lernweg, welchen die Lehrperson mit stichhaltigen Argumenten als „richtig“ erkennt, ist sicherlich nicht der einzige und vermutlich nur jener Weg,

der für die Lehrperson passt. Dies bedeutet für die Lehrperson die Bereitstellung verschiedener Materialien und ermöglicht gleichzeitig das Soziale Lernen, da sich die Lernenden mit anderen be- und absprechen müssen. Freiheit hier bedeutet, dass jeder Lernende an seinen individuell vorhandenen Strukturen anknüpfen kann (vgl. Kapitel 5.3.5 Konstruktivismus).

Zur Sozialform:

Offenheit in der Sozialform meint folgende Arbeitsweisen: individuelles Lernen und Arbeiten in Einzelarbeit, Austausch untereinander in Partnerarbeit, Kleingruppen, gemeinsame Arbeit an Aufgabenstellungen in Gruppenarbeit oder Plenum. Dem Lernenden wird ermöglicht mehr Verantwortung, Austausch mit anderen und Wahlmöglichkeit zu haben. Die besonderen Merkmale der Gruppenarbeit können sich in Prozessorientierung oder Produktorientierung ausprägen. Besonders erstere stellt auch die Zusammenarbeit und soziale Kompetenzen in den Vordergrund.

Zum Fachbezug:

Themenorientiertes Arbeiten entspricht weniger den einzelnen Fächern (wie z.B. isoliert Mathematik, Biologie etc.) sondern vielmehr den Problemstellungen im Lebensalltag. Bauer (2003) schlägt vor, dass Lernende ihr Thema selbst wählen können und den Bezug zum Thema im Lehrplan selbst machen. So kann gewährleistet werden, dass der Inhalt sowohl dem Lehrplan als auch dem Lernenden entspricht.

Zur Gestaltung des Lernweges:

Bauer betont, dass Lernwege so individuell sind wie jedes Gehirn, und empfiehlt daher weitgehend freie Entscheidung im Bezug auf den Lernweg. „Wer sich frei entscheiden kann, nutzt nach Möglichkeit seine eigenen bevorzugten Eingangs- und Verarbeitungskanäle und vor allem auch die ihm eigene Grundstruktur seines Gehirns.“ (Bauer, 2003, S.31). Er erwähnt dabei links- und rechtshemisphärische Dominanz, welche wir später kritisch besprechen. Bauer erwähnt unter diesem Punkt die sinnorientierten Lern- und Denkart und unterscheidet olfaktorische, gustatorische, haptische, visuelle und auditive Lerneingangskanäle. Diese gilt es mit verschiedenen Angeboten zu einem Lerninhalt anzusprechen. Desweiteren beeinflussen Denkstrukturen das Lern- und Handlungswesen (vgl. Bauer, 2003); **Zeitorientierung** (Bewusstmachen des Vorwissens (Vergangenheitsorientierung), der Inhalt macht Sinn für die Gegenwart (Gegenwartsorientierung), für das künftige Leben ist der Inhalt von Bedeutung (Zukunftorientierung)), **proaktive / reaktive Lerner** (Lerner, die „proaktiv“ keine direkte Anweisung erwarten, oder „reaktiv“ solche Anweisungen benötigen), **Gleichheit / Alternativen** (Lerner, die alternativ denken, eher ausschließen, was nicht dazu passt), **problem- / zielorientiert** (das Tun des Lernenden wird entweder motiviert durch ein zu lösendes Problem oder ein zu erreichendes Ziel). Bauer (2003, S. 32) empfiehlt zur Bestimmung des Lerntyps Fragebogen und Tests beizuziehen. Aus neurobiologischer Sicht ist dies eher kritisch anzusehen.

Zur Verwendung des Lernmaterials:

„Wenn Schülerinnen und Schüler bei möglicher Offenheit entsprechende Freiräume erhalten, sind Kreativität und Unterschiedlichkeit in der Verwendung und im Umgang mit Materialien bei der Bearbeitung wie auch bei der Präsentation ihrer Ergebnisse nicht nur erlaubt, sondern werden gefördert und gefordert.“ (Bauer, 2003, S. 37). Bauer plädiert dafür die angebotenen Materialien auch verschieden verwenden zu lassen. So ist die übliche Produktorientierung (wie z.B. Plakate, Hefteinträge, Präsentation) viel variationsreicher (z.B. Rollenspiele, Hörspiel, Videoclips, Veranstaltungen, Versuche etc.).

Zur Zeitgestaltung:

„Die Kernfrage ist dabei, ob sich die Lernenden der Struktur des Systems anpassen müssen oder ob sich das System Schule nicht den Lernenden anpassen muss.“ (Bauer, 2003, S.37). Verschiedene Lernorte, Lerntypen, Lernwege, Lernformen durchbrechen den starren 45 Minutenrhythmus zwangsweise. Das Ende der Unterrichtsstunde stellt eine Unterbrechung des Lernens und Arbeitens dar. Daher plädiert Bauer (2003, S. 38): „Individuelles und situationsangemessenes Lernen erfordert offenere Zeitgestaltung.“

Zur Leistungsmessung:

Diese Veränderung stellt laut Bauer die höchste Anforderung an die Lehrenden dar. Längst etablierte Ansätze müssen erweitert, ja gar ersetzt werden. Die Konsequenz aus Offenheit auf der Inhaltsebene, in den Lernverfahren und in der Präsentationsform ist eine Offenheit in der Beurteilung. Konkrete Vorschläge macht Bauer an diese Stelle nicht.

Peschel (2003) fasst die Dimensionen von Bauer in fünf Dimensionen zusammen:

- Organisatorische Offenheit (Bestimmung der Rahmenbedingungen: Raum, Zeit, Sozialformwahl)
- Methodische Offenheit (Bestimmung des Lernweges)
- Inhaltliche Offenheit (Bestimmung des Lernstoffes innerhalb der offenen Lehrplanvorgaben)
- Soziale Offenheit (Bestimmung und Entscheidungen bezüglich des Unterrichtsablaufes, gemeinsamer Vorhaben, Regelstruktur usw.)
- Persönliche Offenheit (Beziehung zwischen Lehrer / Lernenden und Lernenden / Lernenden)

Peschel (2003, S. 82) liefert dazu eine Übersicht über verschiedene offene Unterrichtsformen und beurteilt diese in ihrer Offenheit in den einzelnen Dimensionen (siehe Tabelle unten).

Tabelle 1: Dimensionen des offenen Unterrichts (Peschel, 2003, S.82)

	Organisatorische Öffnung	Methodische Öffnung	Inhaltliche Öffnung	Soziale Öffnung	Persönliche Öffnung
Lehrgangsunterricht	↘	↘	↘	-	-
Stationsbetrieb	↘	↘	↘	-	-
Wochenplanunterricht	→	↘	↘	-	-
Werkstattunterricht	↗	→	↘	-	-
Reisetagebücher- Unterricht	→	↗	↘	-	-
Freie Arbeit	↗	→	→	-	-
Projektorientierter U.	↗	↗	→	-	-
Freie Schulen (Klas- senrat etc.)	-	-	-	↗	↗
Offener Unterricht	↗	↗	↗	↗	↗
↘ „schwächere“ Ausprägung, → „mittlere“ Ausprägung, ↗ „stärkere“ Ausprägung, - keine Angaben möglich					

Entlang der fünf Dimensionen entwickelt Peschel (2003, S. 88) ein Stufenmodell, wie der Unterricht vom Lehrgangsunterricht (Frontalunterricht, lehrerzentrierter Unterricht) stufenweise hin zum offenen Unterricht entwickelt werden kann. Vorstufe 0: „Geöffneter Unterricht“; dem Lernenden werden relativ unwichtige Komponenten (z.B. Zeit, Ort, Sozialform) zur Wahl freigestellt. Stufe 1: „Methodische Öffnung“; es erfolgt eine individuelle Auseinandersetzung des Schülers/ der Schülerin mit dem Stoff, die Lehrperson geht von konstruktivistischen Lernannahmen aus. Stufe 2: „methodische und inhaltliche Öffnung“; Grundlage dazu ist das interessebezogene Lernen mit einer erhöhten Effektivität; der Lehrer sorgt für die notwendige Lernatmosphäre, gibt Impulse, strukturiert und berät; die Lernenden haben den grösstmöglichen Raum, ohne dass der Lehrer die Fäden aus der Hand gibt. Stufe 3: „Sozial-integrative Öffnung“; ist als Ergänzung jeden Unterrichts zu verstehen; es wird versucht, Basisdemokratie und Schülermitgestaltung im Unterricht insgesamt zu verwirklichen.

4.1.2 Methodisch-didaktische Grundsätze des Offenen Unterrichts

Wer mit den oben genannten Dimensionen „jongliert“, vertraut auf die Attraktivität der Stoffe und die Eigentätigkeit der Lernenden. „Das ist eine deutliche Abkehr vom Paradigma der Machbarkeit, das alle Erwartungen in die Lehrperson setzt und im Unterricht im Geist des Maschinendenkens organisiert“ (Peschel, 2003, S. 155). Zu diesem Maschinendenken gehören Merkmale wie das Segmentieren des Stoffes, den Stoffdruck im Allgemeinen, makellose Rein-

hefte, exhibitionistische Vorzeigementalität, Lernende als Marionetten, isolierte Wissenssegmente, starre Zeiteinteilung, Gleichförmigkeit des Klassenunterrichts, passives Konsumieren ja gar Abschalten der Lernenden, eindimensionale Leistungsbeurteilung u.v.a.m.

Die Öffnung des Unterrichts verlangt in verschiedener Hinsicht ein neues Verständnis der Lehrerrolle. Dies bedeutet eine individuelle und umfassende Sicht auf Person und Lernentwicklung. Was bedeutet, dass das Lernen stets ganzheitlich als Summe von Aneignen von Stoff, Verwendung von Lernstrategien, Vorwissen und sozialem Gefüge zu sehen ist. Peschel (2003, S. 161) fordert eine individuelle Zielsetzung und nennt den offenen Unterricht als Möglichkeit für alle Lernenden, einer produktiven Überforderung, einer selbstbestimmten Herausforderung ausgesetzt zu sein. Es ist also eine Entwicklung, die weg von der Norm hin zum Individuum gerichtet ist.

Ein weiteres verändertes Verständnis der Lehrerrolle stellt jene der Sozialerziehung dar. Durch ehrliche und umfassende Mitbestimmung entwickelt sich ein „komplexes 25 bis 30 Menschen umfassendes Beziehungsgefüge, in das der Lehrer vorrangig als Person und nicht als Rolleninhaber eingeschlossen ist.“ (Peschel, 2003, S. 165). Nebst dieser Mitbestimmung wird zudem Individualisierung als Voraussetzung für echte Gemeinschaft genannt. „Nur wem die eigene Person und das eigene Lernen transparent sind, der kann die Individualität und die Bedürfnisse des anderen in ihrer ganzen Differenziertheit und Komplexität erfassen und sich in ihn hineinversetzen“ (Peschel, 2003, S.165).

Im offenen Unterricht verändert sich die Schülerrolle vom „Ab-erledigen“ hin zum vertieften Verständnis des Inhalts. Dies beinhaltet konsequenterweise eigene Lernwege mit eigenen Fehlern in der selbst gesetzten Zeit. Das selbstregulierende Lernen hat Auswirkungen auf die Disziplin einer Gruppe. Disziplinarische Schwierigkeiten, wie wir sie vom Frontalunterricht kennen, tauchen (nach einer gewissen Zeit der Eingewöhnung) nicht mehr auf, da die Lernenden das lernen, was sie möchten, in ihrem eigenen Lernrhythmus. Aus der Fremdkontrolle wird also eine Eigenkontrolle. Durch die selbstgewählte Thematik ergeben sich auch individuelle Leistungen und entsprechend individuelle Leistungsbeurteilungen. „Die Beurteilung der eigenen Leistung erfolgt auf diese Art zunächst durch das einzelne Kind und zwar als ständige begleitende Reflexion im Lernprozess selbst“ (Peschel, 2003, S. 171). Fehler und Probleme dienen so als Ankerpunkte und werden nicht mehr länger mit Defiziten assoziiert.

Eine weitere Veränderung lösen offene Unterrichtsformen bei der Rolle des Lehrers aus. Lehrpersonen sind nicht mehr vorrangig Wissensvermittler, sondern Ansprechpartner, Materiallieferanten und Lernförderer. „Er vollführt dabei immer eine Gratwanderung zwischen der notwendigen Hilfe durch Impulse und überflüssiger Belehrung.“ (Peschel, 2003, S. 175). Dies erfordert von der Lehrperson eine erhöhte Fachkompetenz, da er sich, was Stoff und Schülerin und Schüler betrifft, sicher sein muss. Jederzeit soll der Prozess des Lernenden durchschaut werden und der Bereich der nächsten Entwicklung angestossen werden: Ein „qualifiziertes Nichtstun“ (ebd.), für das die Kenntnisse weit über das Durchlesen des Lehrerkommentars

hinausgehen. Der sichere Halt einer durchstrukturierten Unterrichtseinheit ist dann nicht mehr gegeben. Dies ist aber die einzige Möglichkeit die Lernenden in ihrem aktuellen Wissensstand angemessen zu fördern.

Auch die Rolle der Lehrmittel ist eine neue. Wo vorher der Lehrgang im Zentrum stand, wird das Material zum Werkzeug, um Lernprozesse in Gang zu bringen. Auch die Verführung zu reinem Konsum von Arbeitsmitteln oder von leicht zu erledigendem Lernstoff ist gross, was zu einer passiven Rolle der Lernenden führt. Die meisten Lehrmittel sind ergebnisorientiert statt prozessorientiert. Die Didaktik des „weissen Blattes“ oder die Verwendung von Alltagsmaterialien und Informationsmöglichkeiten können hier Abhilfe schaffen (vgl. Peschel, 2003).

„Lernen ist ein dauerndes Hin- und Herpendeln von falschen und richtigen Vorstellungen, so dass eine Korrektur höchstens unmittelbar beim Entstehen des „Fehlers“ wirklich nützen würde.“ (Peschel, 2003, S. 183). Peschel plädiert für eine prozessorientierte Beurteilung sowohl vom Lernenden selbst als auch vom Lehrenden. Leistungsbeurteilung soll ein selbstverständlicher Prozess in der Reflexion der Arbeit sein, so dass auch andere Formen der Leistungsmessung keine Stresssituation mehr erzeugen. Eine Schule ohne Noten ist das, was Peschel anstreben würde.

Alle diese Veränderungen führen zu einer neuen Zusammenarbeit mit den Eltern. Eltern, die eine andere Schule gewohnt waren, kannten eine Schule mit klaren Strukturen, eine Schule, wo der Lehrer „lehrt“ und nicht begleitet, Schulbücher, in denen die Eltern ablesen können, wo das eigene Kind steht, eine überschaubare Schule eben. Peschel (2003, S. 183) empfiehlt eine vorbeugende Informationspolitik, in welcher die Eltern darüber informiert werden, wie signifikantes Lernen eigentlich vonstatten geht, wie kindliche Schreib- und Rechtschreibentwicklung und die mathematische Entwicklung funktionieren, dass es in allen Fächern auf Schlüsselqualifikationen für das spätere (Erwerbs-)Lernen ankommt, worauf es bei der Leistungserziehung und -messung ankommt und worin beim individualisierenden Vorgehen die Unterschiede zum traditionellen Vorgehen bestehen. Der Appell an die Eltern in der Zusammenarbeit mit ihrem Kind lautet: „Stützen und Herausfordern statt Nachhilfe geben“. So kann auch zu Hause das Prinzip des Konstruktivismus verfolgt werden.

Im Folgenden werden fünf verschiedene Formen des offenen Unterrichts charakterisiert, welche die Dimensionen des offenen Unterrichts berücksichtigen.

4.2 Projektarbeit

Projektarbeit beinhaltet das Wort Projekt, welches Müller und Müller (2006, S. 16) folgendermassen definieren: „Ein Projekt ist ein Vorhaben, das einmalig und neu ist, das ein Anfang und ein Ende hat, mit dem ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll, das oft komplex und risikoreich ist und in dem interdisziplinäre Teams zusammenarbeiten.“

Nach Jürgens (1995, S. 118) ist der Projektunterricht heute eine gängige Praxis. Es ist eine Form, welche oft angewendet wird. Sie entstand aus den gesellschaftlichen Veränderungen, welche um die Demokratisierung und Humanisierung des schulischen Lernens bewirken.

Die Basis des Projektunterrichts ist ein mehrdimensionaler Lernbegriff, welcher nicht ausschliesslich auf das schulische Lernen fokussiert, sondern die Ganzheitlichkeit des Lernens betont. „Mit dem Projektunterricht verfolgen wir gleichzeitig Ziele zur Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz.“ (Müller-Malina & Leonhardt, 2008, S. 106). Auch Müller und Müller (2006) anerkennen diese Sinnhaftigkeit im Projektunterricht. So lernen die Schülerinnen und Schüler sozialintegratives Verhalten, sich mit verschiedenen Meinungen auseinanderzusetzen und einen gemeinsamen Konsens zu finden. Realistische, messbare und erreichbare Ziele zu formulieren und diese durch ein systematisch geplantes Vorgehen zu erreichen, erachten Müller und Müller (2006, S. 26) als lernpsychologische Ziele. Auf schulischer Ebene lernen die Schülerinnen und Schüler zielorientiert zu arbeiten, selbständig Information einzuholen, diese zu verwalten und zielorientiert einzusetzen. Zudem werden die Ergebnisse des Projekts verständlich und wirksam dargestellt, was auch für die spätere Berufslaufbahn ein nicht zu unterschätzendes Lernziel darstellt.

Somit wird verdeutlicht, dass der Erziehungs- und Bildungsanspruch des Projektunterrichts auf die Entfaltung der Kräfte des traditionellen Unterrichts baut, nämlich Kopf, Herz und Hand, als Trias von Verstand, Gefühl und Tätigkeit. Dieses Lernen findet im interaktiven und kommunikativen Miteinander statt. „Im Projektunterricht arbeiten und lernen die Schülerinnen und Schüler möglichst ganzheitlich, mit verschiedenen Sinnen, ihren persönlichen Interessen und Bedürfnissen entsprechend und auf eigenen Wegen.“ (Müller-Malina & Leonhardt, 2008, S. 108).

Die Projektarbeit respektive der Projektunterricht zeichnet sich nach Gonschorek und Schneider (2009, S. 254) durch folgende Schritte aus:

1. Eine für den Erwerb von Erfahrungen geeignete, problemhaltige Sachlage auswählen.
2. Gemeinsam einen Plan zur Problemlösung entwickeln.
3. Sich mit dem Problem handlungsorientiert auseinandersetzen.
4. Die erarbeitete Problemlösung an der Wirklichkeit überprüfen.

Gasser (2008b, S. 118) definiert die Projektarbeit ähnlich, indem er formuliert, dass ein Projekt von einer (Schüler-) Projektinitiative und -idee aus zur Projektskizze führt; und daraus entstehen ein Projektplan und entsprechende Ziele. Über die Ausführung des Projektplans gelangen die Schülerinnen und Schüler zum Produkt, das oft Lebensnähe oder gesellschaftliche Relevanz aufweist. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler mitbestimmen bei der Ideensammlung, der Problementfaltung und der Entscheidungsfindung. Ebenso werden sie bei der Materialbeschaffung, beim Organisieren und Durchführen der Arbeit involviert. Es sind

Absprachen nötig, Fixpunkte und Zwischenhalte. Grössere Projekte sind geeignet für Studien-, Intensiv- und Schullager. Kurzprojekte dauern sechs oder acht Stunden.

In Abgrenzung zum Gruppenunterricht erklären Müller und Müller (2006, S. 27), dass im Projektunterricht die Lernenden ihre Gruppen selber zusammenstellen, genauso wie die Kriterien für die Zusammenarbeit, Verhaltensregeln, Rollenverteilung, Arbeitsverteilung und die Arbeitsweise. Der Projektunterricht setzt Kenntnisse verschiedener Arbeitstechniken voraus, z.B. Planungs-, Präsentations-, Cluster-, Mindmap-, Lese- und Interviewtechnik, aber auch Arbeitsorganisation, Prioritätensetzung und Techniken zur Informationsbeschaffung.

Müller-Malina und Leonhardt (2008) geben konkrete Hinweise zur Struktur des Projektunterrichts:

1. Zielsetzungen / gemeinsames Thema bekannt geben
2. Realitätsbezug herstellen, eventuell Inputs geben, damit Vorwissen entsteht
3. Brainstorming durchführen
4. Stichwörter zum Thema ordnen, gruppieren: Themenbereiche festlegen
5. Materialien / Arbeitsmittel suchen /zusammentragen
6. Rahmenbedingungen gemeinsam festlegen / Absprachen treffen
7. Arbeitsorganisation klären (Zwischenergebnisse präsentieren, über den aktuellen Stand der Arbeiten informieren, Erfahrungen austauschen, gemeinsame Erarbeitung von Zielen zum Thema, Absprachen modifizieren, gemeinsame Erlebnisse ermöglichen)
8. Projektgruppen (=Interessengruppen) bilden
9. Lernziele / Lernwege und mögliche Produkte eruieren
10. Persönliche Lernverträge erstellen lassen, kontrollieren und unterschreiben
11. Arbeit in den Projektgruppen gemäss Lernverträgen
12. Produkte gegenseitig präsentieren
13. Rückmeldungen geben, konstruktive Kritik üben

Die Struktur dieses Ablaufes mit ihren einzelnen Arbeitsschritten einzuleiten sehen die Autoren als Hauptaufgabe der Lehrperson während des gesamten Prozesses. Ein wichtiges Instrument ist dabei der Lernvertrag, welcher mit folgenden Kriterien formuliert sein soll: Die Lernenden formulieren, was sie lernen bzw. herausfinden möchten, sowie einen Planungsablauf der einzelnen Arbeitsschritte. Dieser Vertrag wird sowohl vom Lernenden wie auch von der Lehrperson unterschrieben und gilt als verbindliche Abmachung. Dabei wird auf die individuellen Interessen und Bedürfnisse der Lernenden eingegangen. Diese Arbeitsform erzeugt so eine grosse Motivation beim Lernenden, welche für alle Beteiligten den Zeitaufwand solcher Unterrichtsformen entlohnt (Müller-Malina & Leonhardt, 2008, S. 105)

Die Autoren besprechen verschiedene Zeitgefässe für die Projektarbeit. So kann dies eine fixe Doppellektion an einem Nachmittag im Stundenplan bis hin zu ganzen Projektwochen sein. Die Rolle der Lehrperson ist es, die Lernenden in ihren Bemühungen zu unterstützen, sie zu beraten und ihnen bei konkreten Fragen zu helfen (Müller-Malina & Leonhardt, 2008, S. 107). „Da wir uns nicht stets mit allen Schülerinnen und Schülern befassen müssen, können wir einzelne Lernende oder Arbeitsgruppen intensiver und individuell betreuen oder beobachten.“ (Müller-Malina & Leonhardt, 2008, S. 107). Dies ermöglicht u.a. eine heilpädagogische Arbeitsweise, in der individualisierend und differenzierend auf die Lernenden eingegangen werden kann. Müller und Müller (2006) nennen dazu den Begriff der „individuellen Begabtenförderung“. Die Steuerung liegt im Projektunterricht beim Lernenden und innerhalb des Teams, so dass sich jede und jeder in der Zone der nächsten Entwicklung befinden kann.

Projektarbeit ist ziel- und produktorientiert. Dazu soll im Prozess immer wieder innegehalten werden, bisherige und aktuelle Arbeitsschritte sollen reflektiert und im Sinne der Metakognition optimiert werden. Zum Abschluss des Projektunterrichts soll ein gemeinsamer Anlass angestrebt werden, in dem die verschiedenen Projekte präsentiert und die Ergebnisse dargeboten werden. Hier tauschen die Lernenden ihre Erfahrungen aus und beurteilen ihre eigene Arbeit und die Produkte anderer.

Zusammengefasst bedeutet dies (nach Müller-Malina & Leonhardt, 2008):

Projektunterricht orientiert sich nach den Interessen und Bedürfnissen der Lernenden. Innerhalb eigener und additiver Ziele haben die Lernenden die Gelegenheit, eigene Schwerpunkte zu setzen. Sie lernen eine Arbeit von Beginn an selbständig zu planen, sich zu organisieren und innerhalb der Gruppe die Arbeiten aufzuteilen. Dabei ist der gleiche Informationsstand bei allen nicht als zwingend zu erachten. Viel mehr ermöglicht diese Arbeitsweise an ausgewählten Lerninhalten Vertiefung statt einer oberflächlichen Bearbeitung einer grossen Stoffmenge.

Müller und Müller (2006) beleuchten den Projektunterricht auch kritisch, indem sie die Gefahr des „Verzetteln“ ansprechen, wenn die Lernenden mit der Selbständigkeit überfordert sind und die Lehrperson zu wenig führt. Auch kann die hochgelobte Motivation im Verlauf des Projekts verblassen, können die Ziele in den Hintergrund fallen, kann der Zeitbedarf falsch eingeschätzt werden und die Lösung der Problemstellung bis zuletzt nicht greifbar sein.

Und zum Schluss des Kapitels dies: Diese Form verlangt von der Lehrperson viel Zeit, „aber der daraus resultierende pädagogische und psychologische, soziale und psychologische Gewinn übertrifft den Aufwand bei weitem.“ (Müller & Müller, 2006, S.41). Denn wenn das Produkt fertig gestellt und präsentiert ist, erfüllt das die Lernenden mit Stolz und vermittelt ihnen das motivierende Gefühl, etwas Sinnvolles geleistet, trotz Widerständen und Problemen durchgestanden und zu Ende geführt zu haben.

„Im Projektunterricht werden die Lernenden dazu angeleitet, sich innerhalb eines vorgegebenen, jedoch verhältnismässig offenen Rahmens selbständig und verantwortungsbewusst zu organisieren.“ (Müller-Malina & Leonhard, 2008, S. 115).

4.3 Werkstatt

Werkstattarbeit (auch bekannt unter dem Begriff „Lernen an Stationen“) sind laut Müller-Malina und Leonhardt (2008, S. 95) „Unterrichtssequenzen, bei denen Lernende ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten gemäss aus einem bestehenden Angebot eine beliebige Anzahl Arbeitsposten mit bestimmten Lernzielen beziehungsweise Lerninhalten auswählen und diese selbstständig trainieren.“ Dabei können dem Lernenden auch gezielt Arbeitsposten zugewiesen werden. Gasser (2008b, S. 115) beschreibt den Werkstattunterricht als stilbildende Unterrichtsform. Es herrscht ein (Über-) Angebot von meistens materialintensiven Arbeitsplätzen und strukturell zusammenhängenden Lernaufgaben. Es wird ein handelndes und problemlösendes, aber auch vertieftes, selbst kontrolliertes, individualisiertes, soziales und fächerübergreifendes Lernen ermöglicht. Man möchte den Ansprüchen der Lebensnähe, Motivation, Sinn Ganzheit, Erlebnis- und Erfahrungstiefe, Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit, Gruppenfähigkeit, Individualisierung und Persönlichkeitsförderung gerecht werden. Zusätzlich werden verschiedene didaktische Funktionen betont; als Beispiel sei hier die Erfahrungswerkstatt und im Unterschied dazu die Übungswerkstatt aufgeführt: In der Erfahrungswerkstatt wird der Schwerpunkt auf das Erleben, Erfahren, Erkunden, Wahrnehmen und Verstehen von Phänomenen, auf das Erkennen von Prinzipien und Gesetzen sowie auf das Problemlösen gesetzt. Dabei werden gemäss Müller-Malina und Leonhardt (2008, S. 96) Basisziele und allenfalls auch additive Ziele verfolgt. Bei der Übungswerkstatt stehen das Einüben, Vertiefen, Festigen, Durcharbeiten, Trainieren, Anwenden, Übertragen und die Lernkontrolle im Zentrum (vgl. Gasser, 2008). Hier geht es um Kernziele (vgl. Müller-Malina & Leonhardt, 2008, S. 96). Je nach didaktischer Funktion steht die Werkstatt am Anfang, in der Mitte oder am Schluss einer längeren Lernphase.

Werkstattunterricht zielt auf individuelles, gemeinsames und selbstkontrolliertes Lernen und nicht, wie teilweise missverstanden wird, auf Lustgewinn im Lernkiosk (vgl. Gasser, 2008). Die Lehrperson muss die Inhalte der verschiedenen Arbeitsposten und Lernaufträge einer Werkstatt genau kennen (Müller-Malina & Leonhardt, 2008, S. 96). „Aufträge sollten einfach formuliert, nicht zu leicht und nicht zu schwierig und für verschiedene Lerntypen ansprechend sein“ (Müller-Malina & Leonhardt, 2008, S. 96). Es ist sogar denkbar, dass die Lernenden bei der Entwicklung von Werkstätten beteiligt sind und somit zum Experten in einem Themengebiet werden (vgl. Malina & Leonhard, 2008; Peschel, 2003). Bei der Bearbeitung des Angebots, so Peschel (2003), mache es einen motivationalen Unterschied, ob das Angebot eines Lehrers oder eines Klassenkameraden bearbeitet wird.

Die Unterrichtsform der Werkstatt kann erst effizient und erfolgreich sein, wenn die Lernenden über grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten zu selbständigem und verantwortungsbewusst-

tem Arbeiten verfügen. Erst dann sind sie in der Lage, ihrem Lerntyp entsprechend selbständig aus einer Vielzahl von Arbeitsposten auszuwählen. Es drängt sich auf, vor Werkstattbeginn über Regeln des Arbeitsklimas zu diskutieren und gemeinsame Vereinbarungen zu treffen. Sequenzen mit Werkstattunterricht nehmen üblicherweise wenige Wochenlektionen in Anspruch. Nachfolgend werden nun die Unterschiede von Trainings- und Erfahrungswerkstatt aufgezeigt.

4.3.1 Der Trainingswerkstattunterricht

Die Trainingswerkstatt wird dadurch charakterisiert, dass dem Lernenden eine Auswahl an Kernzielen zur Verfügung steht und dass er diese dann in meist beliebiger Reihenfolge bearbeitet. Individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten helfen bei der Wahl der Arbeitsposten. Die Trainingswerkstatt erfolgt meist erst, nachdem bereits wichtige Inhalte und Ziele mit der gesamten Klasse eingeführt und erarbeitet wurden. Mit der Werkstatt sollen dann die Kernziele vertieft werden (Müller-Malina & Leonhardt, 2008, S. 98). „Die Trainingsmaterialien der Werkstatt behandeln zwar gemeinsame Lerninhalte, sprechen aber unterschiedliche Lerntypen an.“ (Müller-Malina & Leonhardt, 2008, S. 98). Diese Arbeitsform ist eine offenere Form des Postenlaufs, bei dem Reihenfolge und Auftragsmenge zwingend vorgegeben sind.

Mittels Übungs-Lernzielkontrollen können die Lernenden ihren aktuellen Lernstand im Verlauf der Übungswerkstatt überprüfen, um ggf. gemeinsam mit der Lehrperson das weitere Vorgehen (Rückkehr zur Werkstatt und / oder weitere Lerninhalte) zu definieren. Es ist denkbar, dass einzelnen Lernenden gezielt Arbeitsposten zugewiesen werden. Unbefriedigenden Ergebnisse in den oben genannten Übungs-Lernzielkontrollen können auch als Rückmeldung für die Lehrperson betrachtet werden, welche allenfalls zu Anpassungen der Werkstatt und der Arbeitsweise führen können. Zu Überprüfen sind die Verständlichkeit der Aufträge, die Qualität der Absprachen, das Arbeitsklima, die Kontrolle bzw. Übersicht der Lehrperson, die Selbstkompetenz (z.B. Konzentrationsfähigkeit) der Lernenden und die Kenntnisse über die verlangten Arbeitstechniken der Schülerinnen und Schüler (Müller-Malina & Leonhardt, 2008).

Am Ende der Übungswerkstatt werden die erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten in einer gemeinsamen und vom Lehrenden zu korrigierenden Lernzielkontrolle überprüft. Müller-Malina und Leonhardt (2008) empfehlen grundsätzlich die Arbeit mit Lernverträgen, damit die Lehrperson die Übersicht und Kontrolle behalten kann.

4.3.2 Der Erfahrungswerkstattunterricht

Die Erfahrungswerkstatt ist eine „Unterrichtssequenz bei denen Lernende ihren Fähigkeiten, Fertigkeiten und Interessen entsprechend aus einem bestehenden Angebot in beliebiger Reihenfolge Arbeitsposten zu Basiszielen, allenfalls auch zu fächerübergreifenden vernetzten Lerninhalten auswählen.“ (Müller-Malina & Leonhardt, 2008, S. 102). In der Organisation und der Struktur unterscheiden sich Erfahrungswerkstätten nicht von Trainingswerkstätten. Wesentlicher Unterschied ist, dass hier nicht vorgängig die zentralen Lerninhalte besprochen werden,

sondern vielmehr mittels der Werkstatt mit möglichst ganzheitlichen Lernerfahrungen gemeinsame Basisziele erarbeitet werden (ebd.).

Die Herstellung einer Erfahrungswerkstatt bedarf eines grösseren Aufwands als die Herstellung einer Trainingswerkstatt. Dennoch: „Lernenden, die noch wenig Erfahrung mit Lernverträgen haben, ermöglicht das exemplarische Erarbeiten einer Erfahrungswerkstatt wichtige Erkenntnisse für die spätere Arbeit in Unterrichtsprojekten“ (Müller-Malina & Leonhardt, 2008, S. 102).

Zusammengefasst ermöglicht die Erfahrungswerkstatt den Lernenden, ihren Wünschen, Interessen und Bedürfnissen gemäss zu lernen, indem sie aus einer Vielzahl von Arbeitsposten zu einem gemeinsamen Thema auswählen.

4.3.3 Die Rolle der Lehrperson

Bauer (2003) erklärt, dass der Arbeitsaufwand zur Aufbereitung der Lerninhalte sehr gross ist, wohingegen der Energieaufwand während dem Unterricht, im Vergleich zum Unterricht im Gleichschritt, verhältnismässig klein ist. Im Gegenteil, während des Unterrichts entstehen Zeiten, wo Lernende bei ihren Lernprozessen gezielt beobachtet und individuelle gezielte Hilfestellung angeboten werden können. Der Autor gibt konkrete Hinweise zur Vorgehensweise beim Aufarbeiten von Inhalten zu Lernstationen. Hier werden exemplarisch vier Punkte genannt:

- Den Schwerpunkt und das Ziel der Unterrichts- und Übungseinheit festlegen.
- Aufträge auf verschiedenen Ebenen erstellen, Hilfen anbieten und unterschiedliche Sozialformen anregen.
- Zeitrahmen und Arbeitsmenge festlegen und die Art der Dokumentation und Kontrolle von Arbeitsergebnissen klären.
- Gesprächsphasen integrieren.

Fazit: Die Rolle der Lehrperson befindet sich im Wandel hin zu einem begleitenden Lehrenden.

4.3.4 Kritik

Peschel (2003, S. 65) kritisiert: „Der Lehrer hat nach wie vor die Fäden in der Hand und durch die vorgegebenen Materialien ist auch der Lernweg der Schüler vorprogrammiert [...]“. Hier bestehe Handlungsbedarf, um „echten“ offenen Unterricht zu erreichen. Der vorgegebene Arbeitsplan soll vermehrt vom Lernenden zusammengestellt und mit dem Lehrer abgesprochen und so zum eigenen Vorhaben werden. Dadurch wandelt sich der Projektunterricht von der „Hobbyaktion“ zu herausfordernden Lösung eines Problems oder zur komplexen Durchführung einer Aktion. Die Arbeitspläne werden dann von der Vorgabe zur individuellen Organisationshilfe, die mit der Zeit nur noch jene Lernenden verwenden, die den dadurch entstehenden Halt wirklich benötigen (Peschel, 2003, S. 66).

4.4 Die Planarbeit

Das Lernen mit einem Arbeitsplan (zum Beispiel in einem Fach während zwei Wochen mit je einer festgelegten Stundenzahl plus Hausaufgaben) ist eine Vorform des Wochenplanunterrichts, so Gasser (2008b, S. 114). Alle Planarbeit besteht darin, dass die Lernenden aus einem Angebot von Themen und Fachbereichen mehrere Aufgaben (im Pflicht-, Zusatz-, Freiwahl-, Projektbereich) innerhalb eines Zeitbudgets bearbeiten. Dabei können sie ihre Lernaktivität selber planen, den Lernprozess in Lernjournals, -protokollen und -berichten reflektieren und den Lernfortschritt in der Regel auch selber überprüfen. In der Planarbeit werden mehrere Lern- und Arbeitsmaterialien eingesetzt. Sie zielt auf selbstorganisiertes und selbstkontrolliertes autonomes Lernen. Gleichzeitig verändert die Arbeit mit Tages- und Wochenplänen den starren 45 Minutenrhythmus (vgl. Hittinger & Renz, 2003). „Im Grunde genommen geht es darum, dass die Schüler und Schülerinnen lernen, ein vorgegebenes Ziel auf einem ihnen angepassten Weg selbständig und eigenverantwortlich zu erreichen.“ (Müller-Malina & Leonhardt, 2008, S.119).

4.4.1 Umsetzung von Planarbeit

Ob Tages- oder Wochenplan, von Bedeutung ist die zielorientierte Vorgehensweise; Müller-Malina und Leonhardt (2008) notieren die verbindlichen Ziele jeweils zum Unterrichtsbeginn an die Wandtafel. Dabei verzichten die Autoren auf von der Lehrperson zusammengestellte „Stoffpakete“ und verwenden verständliche Lernziele mit entsprechenden Angeboten für individuelle Lernwege. Es empfiehlt sich laut Hittinger und Renz (2003, S 89) in kleinen Schritten die Phase der Planarbeit zu verlängern. Zu Beginn bieten sich Tagespläne an, die dann bis hin zu Wochenplänen erweitert werden. Für das selbständige Arbeiten in Phasen mit Wochenplan ist es zentral, dass Lösungen zur Selbstkorrektur zur Verfügung stehen.

Als weiteres Hilfsmittel eignet sich ein Formular eines Tages- bzw. Wochenplans, in dem die Lernenden ihre Aufträge planen und eintragen können. Auch hier ist es denkbar, dass ein Expertenteam bestehend aus Lernenden oder im gemeinsamen Klassengespräch eigene Aufgaben für den Wochenplan entwickelt werden. Genauso können durch gezielte Aufträge Übungsmaterialien von Lernenden für Lernende erstellt werden. So erweitern die Lernenden gemäss Hittinger und Renz folgende Kompetenzen: Selbsteinschätzung (bezüglich Zeitaufwand), eigenverantwortlicher Umgang mit dem eigenen Lernen, Stärken kennen und ausbauen, Schwächen kennen und daran arbeiten und persönlicher Lernweg finden (Hittinger & Renz, 2003, S.89).

Wird diese Unterrichtsform länger geübt, stellen die Lernenden in der Oberstufe ihre ganz persönlichen Pläne aus einem Angebot von Übungsmaterial für die kommende Woche zusammen. Hütter und Renz (2003, S. 90) empfehlen die Wochenpläne über das Wochenende zu kontrollieren um Kürzungen und Ergänzungen vorzunehmen. Es sei aber nicht die Meinung, so Müller-Malina und Leonhardt (2008) dass die Lehrperson Woche für Woche individuelle Stoffpläne

zusammenstellt. Vielmehr sollen die Lernenden entsprechend ihren eigenen Bedürfnissen ihre Wochenpläne zu den für alle gültigen Lernzielen selber zusammenzustellen. Die Aufgabe der Lehrperson sei es aber zu gewährleisten, dass leistungsstarke Lernende nicht unterfordert und schwächere nicht überfordert sind.

Diese Individualisierung setzt voraus, dass die Lehrperson über Kenntnisse über den aktuellen Lernstand der Schülerinnen und Schüler sowie über ihre Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt. Eine weitere Voraussetzung für die Lernenden sind Kenntnisse über verwendete Unterrichtsformen und Arbeitstechniken (vgl. Müller-Malina & Leonhardt, 2008).

Die Wochenplanarbeit schafft für die Lehrperson Zeit, während den Unterrichtsstunden vereinzelte Schülerin und Schüler in Kleingruppen zu sammeln, „um etwas nochmals zu erklären oder bei Wochenplanaufgaben zu helfen.“ (Hütter & Renz, 2003, S.97). Gerade für schwächere Schülerinnen und Schüler bestehe zudem die Gelegenheit zur Einzelbetreuung. Im Klassengespräch können Erfahrungen ausgetauscht werden, und es kann eine kritische Auseinandersetzung mit der Arbeitsweise stattfinden (Müller-Malina & Leonhardt).

Die Arbeit mit Plänen, so Peschel, ermöglicht das Arbeiten hin zu offenem Unterricht. So ist es denkbar, dass nach einem geschlossenen Wochenplan mit ganz konkreten Arbeitsvorgaben als Anfang schrittweise ein gewisser Freiraum eingeräumt wird, so dass schliesslich ein ein Wochenplan verteilt werden kann, der nur noch Inhalte thematisch vorgibt. So ist der Übergang vom Wochenplanunterricht hin zum offenen Unterricht fließend (Peschel, 2003, S. 56).

Zusammengefasst bedeutet dies:

Planarbeit ermöglicht es, die Lernenden dort abzuholen, wo sie stehen, und entsprechend auch in grösseren Arbeitsgruppen zu differenzieren. Die Lernenden werden mit ihren persönlichen Bedürfnissen ernst genommen und es wird ihnen aufgezeigt, wie sie selbst anstehende Arbeiten organisieren können. So werden sie zu selbständigen, motivierten Lernenden, die Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen. Parallel entstehen Zeitgefässe für individuelle Beratung und Förderung durch die Lehrperson (vgl. Müller-Malina & Leonhardt, 2008).

4.5 Freie Arbeit

Jürgens (1995, S. 104) definiert Freie Arbeit oder Freiarbeit im heutigen Schulalltag als Wiederentdeckung einer Arbeits- und Unterrichtsform der Reformpädagogik. Dazu zählt er Jena-planschulen, Arbeitsschulen, Montessoripädagogik und Freinetpädagogik. Er hält fest, dass es keine didaktische Schablone für die Freiarbeit in der heutigen Schule basierend auf die Reformpädagogik gibt.

Freie Arbeit, so Jürgens (1995, S. 105), findet mit präzisen Arbeitsanweisungen an die Lernenden statt, die diese schriftlich erhalten, wobei sie dazu angehalten werden, die Arbeiten sofort zu erfüllen.

Maria Montessori stellte dieser Form die Entwicklung des Kindes gegenüber. Sie sah diese Entwicklung als Reifungsprozess entlang eines inneren Bauplans (Bauer, 2003, S. 17). Dazu entstanden diverse Materialien (vorbereitete Umgebung). Diese Umgebung unterstützt den natürlichen Verlauf der erwarteten Entwicklungsphasen. Durch die fortlaufende Reflexion über Sinn und Zweck des Arbeitsweges können die Lernenden ihre Arbeitsmethoden erkennen und optimieren. Peter Petersen kombiniert die Ansätze von Montessori und Freinet. Er ergänzt diese mit dem Aspekt der konsequenten Sozialerziehung. Für ihn wird das Lernen in der Gruppe zum zentralen Erfordernis einer humanen Schule. Gleichzeitig stellt er hohe Anforderungen an das Arbeitsmaterial, das durch den aktiven Umgang ein individuelles methodisches Vorankommen ermöglichen soll (Bauer, 2003, S.17). Der französische Reformpädagoge Célestin Freinet verstand unter dem Begriff Freie Arbeit, die handlungsorientierte Auseinandersetzung des Kindes mit der unmittelbaren Lebens- und Erfahrungswelt.

Tabelle 2: Überblick über die Konzepte von Montessori, Petersen und Freinet (nach Peschel, 1997, S. 237)

	Montessori	Petersen	Freinet
Grundintentionen	<ul style="list-style-type: none"> - individuelle Entwicklungsfreiheit innerhalb der vorbereiteten Umgebung - Vorbestimmung durch das Kind als Baumeister seiner selbst 	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinschaftserziehung als Türöffner zur individuellen und sozialen Persönlichkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - freie Persönlichkeitsentfaltung - natürliches Lernen - kritisches, emanzipiertes, verantwortungsvolles Menschenbild
Kindsbild	<ul style="list-style-type: none"> - Kind will lernen - Hilf mir es selbst zu tun 	<ul style="list-style-type: none"> - Kind ist nicht zum freien Bildungserwerb fähig - Arbeit muss vorgeordnet und geführt werden 	<ul style="list-style-type: none"> - individueller Weg - selbstverantwortliche Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit
Lehrerbild	<ul style="list-style-type: none"> - überwachend - vorbereitend - ermöglicht selbstständiges Lernen 	<ul style="list-style-type: none"> - steuert - Inhaltsvorgabe - schafft „pädagogische Situation“ 	<ul style="list-style-type: none"> - demokratische Organisation - Bereitsteller diverser Techniken - ermöglicht selbstgesteuertes Lernen
Curriculum und Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> - wird vom Lehrer festgelegt - dem Kind durch Arbeitsmaterialien zugänglich gemacht - Kind hat Entscheidungsfreiheit 	<ul style="list-style-type: none"> - wird vom Lehrer festgelegt - innerhalb des Wochenplans können die Lernenden Schwerpunkte selbst bestimmen 	<ul style="list-style-type: none"> - wird innerhalb der Lehrplanvorgabe mit Mitbestimmung durch Lehrperson und Schüler festgelegt - Stundeninhalte können innerhalb davon frei gewählt werden.
Lernweg, Darstellungsform	<ul style="list-style-type: none"> - durch Material vorgegeben 	<ul style="list-style-type: none"> - können innerhalb der zur Verfügung gestellten Materialien frei gewählt werden 	<ul style="list-style-type: none"> - können vom Kind frei gewählt werden - Präsentationstechniken dienen als Anregung

Sozialformen	- alle Sozialformen möglich - durch das Material vorgegeben - vor allem Einzelarbeit	- differenzierte Gruppenarbeit	- ausgewogenes Verhältnis von individuellem und kollektivem Arbeiten
Zeitpunkt / Zeitdauer / Arbeitsort	- können vom Schüler frei bestimmt werden	- ergeben sich durch Vorgaben des Wochenplans	- im Rahmen eines lockeren Wochenplans selbst zu bestimmen
Arbeitsmaterial	- spezialisiert, stark strukturiert, lernzielorientiert	- hochwertig didaktisch-methodisch durchdacht	- möglichst offen, kreativ, produktiv, problem- und handlungsorientiert

Es wird mit dieser Tabelle deutlich, dass die heutige Schule ihre eigene Didaktik der Freien Arbeit entwickeln muss. Denn, so Jürgens (1995, S. 113): Freie Arbeit bedeutet nicht einfach zu machen, worauf man Lust hat oder was einem gerade in den Sinn kommt. Der Begriff Arbeit steht im Vordergrund, und diese sollte Freude bereiten. Auch Bauer (2003, S. 44) äussert sich in diesem Sinn zur Definitionsfrage: „Freiarbeit ist zunächst Arbeit, schulische Arbeit und hat mit Lernen, etwas erarbeiten, etwas festigen oder etwas üben zu tun.“

Gasser (2008, S. 127) versteht die Freie Arbeit so, dass die Lernenden aus einem Freiwahlangebot im Plan- oder Werkstattunterricht frei wählen können.

Hagstedt (zitiert nach Reiss & Eberle, 1994, S.240 – 353) definiert die Freie Arbeit nach Célestin Freinet folgendermassen:

1. Freie Arbeit als Arbeit im Freien
2. Freie Arbeit als lehrwerkungebundenes Tun
3. Freie Arbeit als nicht festgelegte Schreibsituation
4. Freie Arbeit als forschend-entdeckendes Lernen
5. Freie Arbeit als künstlerische Darstellung
6. Freie Arbeit als Erfindung mathematischer Strukturen

Die für die Konzeption der freien Arbeit grundlegenden Idee, die Steuerung über die Person der Lehrperson vorsichtig zurückzunehmen und die Schülerinnen und Schüler in einer Art didaktischem Garten lernen zu lassen, zieht sich als roter Faden durch die reformpädagogischen Bewegungen.

Die Umgebung gibt Lernanlässe, so das pädagogische Glaubensbekenntnis der Lerngartenbefürworter. Der sogenannte Lerngarten ist die in der Theorie der freien Arbeit am phantasievollsten virtuellste Unterrichtsform. Die Lernenden können ihre Arbeitsplätze wechseln und folgen ihrem Arbeitsrhythmus und ihren Aufgabenfolgen, die sie mehrheitlich mitbestimmen können.

Freiarbeit kann sich in zwei Ausrichtungen manifestieren: Freiheit im Arbeitsverfahren oder Freiheit bei der Auswahl der zu bearbeitenden Inhalte. Innerhalb dieser zwei Ausrichtungen gibt es verschiedene Ausprägungen der Öffnung dieser Arbeitsform (von der Freiarbeit innerhalb eines Faches bis zu mehreren fixen Wochenlektionen im Stundenplan). Die Lehrperson

soll sich aber jederzeit bewusstmachen, in welchen Bereichen sie gerade Freiheit zulässt und wo Einschränkungen vorhanden (oder nötig) sind. Trotzdem hält sich die Lehrperson mehrheitlich im Hintergrund, denn „Laufende Korrekturen und Eingriffe während einer vorgegebenen Zeit oder eines solchen Rahmens behindern oder unterbrechen den Prozess der Eigenverantwortung und sind damit kontraproduktiv.“ (Bauer, 2003, S. 45). Die Rolle der Lehrperson entfernt sich von der Belehrenden hin zum Lernberater, wobei Lernberatung genaues Beobachten von Vorgehensweisen, das Anregen von „lautem Denken“ und vor allem Prozessberatung beinhaltet. Zudem verurteilt Bauer die reine Ergebnisorientierung von Lehrpersonen und appelliert an eine sorgfältige Prozessbeobachtung und Begleitung (vgl. Bauer, 2003, S. 45 – 46).

Um dies zu ermöglichen sind folgende Voraussetzungen notwendig:

- Zeiträume, inhaltliche Angebote und Materialien, die einen eigenverantwortlichen Zugang ermöglichen.
- Materialien die für verschiedene Lerntypen angemessen sind und verschiedene Lernformen zulassen.
- Materialien, die nicht nur zum Handeln anregen, sondern auch zum Hinterfragen und Dokumentieren.
- Materialien, die Hilfe zur Selbsthilfe (vgl. Montessori) ermöglichen.
- Zeiträume für Selbsteinschätzung und Selbstbeurteilung.

Peschel (2003) gibt zudem Hinweise zur Qualität der Arbeitsmaterialien: „Das Material ist meist sehr ansprechend aufgemacht [...] allerdings haben die Materialien ihren Schwerpunkt überwiegend in reproduktiven Lernformen, die mittels äusserer Motivation attraktiv gemacht werden (müssen).“ (S. 16). Es fehle vermehrt an Aufgaben des Problemlösens und des entdeckenden Lernens. Die Materialien sind meist hochgradig strukturiert, verschiedene Lernwege kaum möglich und der Lösungsweg im Allgemeinen vorgegeben. Peschel (2003) kritisiert die üblicherweise verwendeten Materialien so weit, als dass sowohl der Lehrende wie auch die Lernenden in ein bedenkliches Konsumverhalten driften. „Insgesamt scheint der Griff in das Freiarbeitsregal sowohl für den Lehrer als auch für die Schüler viel einfacher und verlockender zu sein, als sich den Strapazen der Themensuche und des eigenaktiven Problemlösens auszusetzen.“ (Peschel, 2003, S. 16). Im schlimmsten Fall erlischt dabei sowohl die Eigenmotivation als auch der Wissensdurst zugunsten extrinsischer Motivation durch geschickt aufbereitete Lernspiele.

Wir möchten dieses Kapitel mit einem Zitat von Jürgens abschliessen:

„Zusammenfassend soll unter Freier Arbeit eine Unterrichtsform verstanden werden, bei der die Schülerinnen und Schüler weitgehend selbständig über die Auswahl ihrer Tätigkeiten beziehungsweise Tätigkeitsbereiche, die Sozialform und die Planung, Durchführung und Auswertung ihres Lern- und Arbeitsablaufs bestimmen können. Dabei stehen die Elemente der Selbststeuerungsfähigkeit und Selbstaktivierungsfähigkeit

sowie der Planungsfähigkeit im Mittelpunkt. Daneben geht es vorrangig um die Förderung der Selbsterfahrung und des sozialen Lernens.“ (Jürgens, 1995, S. 107)

4.6 Autonomes Lernen

In dieser Form zeigt sich eine lange Tradition der Selbsttätigkeit (Gasser, 2008b, S. 128). Meistens wird dabei betont, es handle sich um „lebenslanges Lernen“ und um den Erwerb von „Lernstrategien“ oder „Lerntechniken“. Das autonome Lernen lässt sich schwer auf ein einziges Verfahren oder auf eine einzige Lernform reduzieren. Genau genommen ist das autonome Lernen der Endpunkt eines Kontinuums von fremd- zu selbstbestimmtem Lernen. Die folgenden Angebote können beim autonomen Lernen gemacht werden: Lernpartnerschaft, gemeinsame Lernerarbeit, Lernen mit Lernplan, Arbeitsplan, Wochenplan, Führen von Lernprotokollen, Lernjournalen, Verfassen von Lern- und Erfahrungsberichten, gemeinsames Planen von Unterrichtssequenzen, Mitbestimmung von Lernzielen, Aufbau und Anwendung von Lerntechniken und Lernstrategien in Sachzusammenhängen etc. Wie dieser Ausschnitt eines langen Kataloges zeigt, muss das autonome Lernen konkretisiert werden, das heisst von den Lernenden selber erlebt werden. Wo dies nicht der Fall ist, bleibt das autonome Lernen eine leere Hülse. Selbstständigkeit muss über verschiedene Grade der Lernfreiheit erworben, erprobt und aufgebaut werden.

4.7 Offener Unterricht und heilpädagogisches Arbeiten

Goetze (1994, S. 272) formuliert in seinen Schlussgedanken, dass im offenen Unterricht die Lehrkraft in der Lage ist, den immanenten Widerspruch traditionell strukturierter Unterrichtskonzepte aufzulösen und somit selbst ein Modell für eine demokratische Mini-Gesellschaft zu sein und demokratische Prinzipien für die Schülerinnen und Schüler im pädagogischen Alltag erlebbar zu machen, so dass sie im besten Fall das Recht des anderen und die Wahrnehmung und Realisierung der eigenen Bedürfnisse achten und lernen, gleiche oder ähnliche Ausgangsbedingungen für alle Beteiligten zu schaffen. Somit wird den Betroffenen eine Kontrolle über das sie Betreffende gewährleistet.

Dieser Aspekt ist bei sogenannten Problemschülern deshalb von besonderer Relevanz, weil Lern- und Verhaltensprobleme ihre Ursache auch darin haben können, dass diese Schülerinnen und Schüler in ihrem bisherigen Leben Lehrkräfte mit autoritären, ihre Würde missachtenden, undemokratischen Umgangsformen ausgeliefert waren.

Die heilpädagogische Arbeit setzt systematisch bei diesen Erlebnissen der Lernenden an. In welchem Kontext zeigen sich Probleme, wo ist Handlungsbedarf? Aus der Sicht von Steppacher und Matthys (2010, S. 17) ruht die förderdiagnostische Arbeit auf folgenden Grundpfeilern: Schülerinnen und Schüler fördern, heterogene Lerngruppen unterstützen, schulische und soziale Integration, Beteiligte einbeziehen, am runden Tisch beraten, ganzheitliches Vorgehen, systemisch denken, Betroffene anhören, Prävention. Im Fokus steht nicht alleine das Kind,

sondern auch der Kontext. Das Handeln des Kindes macht immer Sinn, unsere Aufgabe ist es, nachzuforschen, welche Wechselwirkungen dabei massgeblich dafür sorgen, dass sich das Kind weiterentwickeln kann. Steppacher und Matthys (2010) fordern genaue Beobachtungen und möchten, dass am Runden Tisch gemeinsam nach Lösungen gesucht und angewendet werden. Bei Fragen der Beobachtung sind Aspekte der Zusammenhänge, der Ursachen, der Ziele, der Auswirkungen und der Anforderungen zu klären (Steppacher & Matthys, 2010, S. 21). Sie schliessen ihre Vorlesung mit einem Gedicht von Martin Buber ab, welche als Metapher für die Förderdiagnostik gesehen werden kann:

„Bei sich selbst beginnen,
aber nicht bei sich enden;
von sich ausgehen,
aber nicht auf sich abzielen;
sich erfassen,
aber sich nicht mit sich befassen.“ (Martin Buber)

Wir betrachten diese kurzen Zeilen als Wegweiser für die heilpädagogische Arbeit, welche die Symbolik des „in Bewegung sein“ charakterisiert. Die heilpädagogische Arbeit, zeitgemäss gestaltet, bedeutet für uns: Einbezug der aktuellen Erkenntnisse gekoppelt mit Veränderungen für die Zukunft. Stillstand bedeutet keine Entwicklung. Ihn möchten wir verhindern.

4.8 Begründung der exemplarischen Wahl

Nach der Auseinandersetzungen mit den verschiedenen Arten des offenen Unterrichtes und der Erkenntnis, dass jede der bereits beschriebenen Methoden in grosser Überlappung mit dem Oberbegriff des offenen Unterrichts einhergeht, möchten wir uns für den offenen Unterricht generell in Bezug auf das Lernen in der Adoleszenz und auf die Erkenntnisse der Neurowissenschaft entscheiden.

Ansonsten müssten wir uns auf eine einzige Methode beschränken, welche unter Umständen spannende Aspekte aus der Sicht der Neurowissenschaft sogar ausschliessen würde. Diese Gefahr möchten wir zu Gunsten der Anwendung und Empfehlung für die Praxis vermeiden.

Somit gehen wir vom offenen Unterricht als Oberbegriff aus und werden die einzelnen bereits vorgestellten Unterrichtsformen in Globo miteinbeziehen.

Es ist uns klar geworden, dass wir in unserer Arbeit einen Blick in die Zukunft der Entwicklung der Schule wagen. Ebenso wurde uns im Rückblick auf die Entwicklung von Schule bewusst, dass die Reformpädagogen der Methode des offenen Unterrichtes immer treu geblieben sind. Dieses Gedankengut scheint sich bewährt zu haben. Wollen wir unsere Schule weiterentwickeln und den offenen Unterricht beibehalten, gilt es den Fokus auf die Gesellschaft als ganzes zu legen, welche zur Zeit ein Bremsklotz für diese Weiterentwicklung darstellt. Unsere Gesell-

schaft ist geprägt von Leistungsorientierung statt Prozessorientierung. Dies widerspricht dem Grundgedanken offenen Unterrichts und muss als Grundhaltung der Gesellschaft verändert werden.

Wir möchten versuchen, den Fokus auf wenige Punkte zu legen, welche unkompliziert, schnell und flexibel zu handhaben sind.

4.9 Merkmale offenen Unterrichts

Für die Weiterarbeit und im Sinne eines exzerpierenden Momentes halten wir folgende Merkmale des offenen Unterrichts fest:

- **Offener Unterricht betont das Interesse und die Aktivität des Lernenden.**
- **Offenheit kann auf verschiedenen Ebenen praktiziert werden (vgl. Bauer,):
Inhaltsebene, Abfolge der Arbeiten, Sozialform, Fachbezug, Gestaltung des Lernweges, Verwendung entsprechenden Lernmaterials, Zeitgestaltung, Leistungsmessung.**
- **Offenheit kann in Bezug auf fünf Dimensionen stattfinden (vgl. Peschel, 2003):
organisatorische Offenheit, methodische Offenheit, inhaltliche Offenheit, soziale Offenheit, persönliche Offenheit.**

Neurowissenschaft & Adoleszenz

Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen.

Aristoteles, (384-322 v. Chr.)

Abbildung 5: Zeichnung des Schülers D. (13)

5 Neurowissenschaft

Wir widmen uns in diesem ausführlichen Kapitel mehreren Aspekten der Neurowissenschaft. Wir beginnen bei ihrer Geschichte, gehen über zu den bildgebenden Verfahren, welche die Struktur des Gehirns sichtbar machen. Dann besprechen wir den Aufbau und die Funktion des Gehirns, insbesondere des adoleszenten Gehirns, und reduzieren die komplexen Erkenntnisse auf wesentliche Merkmale, welche wir in die weitere Diskussion miteinbeziehen werden.

5.1 Was bisher geschah. Historischer Abriss

Speck (2009, S. 13) zeigt die Geschichte und die Entwicklung im Gebiet der Neurowissenschaften auf. So war die Hirnforschung ursprünglich eine Domäne der Medizin. Das bevorzugte Feld für die Forschung waren Hirnläsionen und psychische Erkrankungen, die mit Funktionsausfällen (Sehen, Hören, Sprechen, Motorik etc.) verbunden waren.

Immer wieder stellte sich die Frage nach dem Verhältnis von Gehirn und Psyche (Seele). Die Vermutung, dass psychiatrische Krankheitsbilder auf materielle Bedingungen des Gehirns basieren, hatte lange Zeit wenig Chancen, da dieser Zusammenhang nicht belegbar war.

Die psychiatrische Praxis war getragen von der Überzeugung, dass das Gehirn der Träger der seelischen Leistung sei und setzte ihre diesbezügliche systematische Forschung am Gehirn fort. So gründete Emil Kraepelin 1917 die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie in München. Diese Anstalt wurde 1966 zum Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Zusammen mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung in Berlin waren die beiden die ersten Hirnforschungsinstitute der Welt. Das Institut in Berlin war dadurch schwer belastet, als das einige Hirnforscher an den Eugenik- und Euthanasie-Programmen der Nazi-Regierung teilgenommen hatten. Die einzelnen Abteilungen wurden nach dem zweiten Weltkrieg räumlich getrennt und in den Westen verlegt. Einige Teile wurden später im Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt zusammengefasst.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts haben sich die Forschungsmethoden stark verändert. Bis anfangs der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde mit dem Seziermesser und mit Lichtmikroskopen am toten Gehirn geforscht. Durch die Erfindung des Elektroenzephalogrammen (EEG) veränderten sich die Möglichkeiten des Forschens: Am lebenden Gehirn konnten nun die Hirnströme gemessen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt bestand die einzige Möglichkeit, die Herkunft solcher Hirnströme zu begründen darin, dies an narkotisierten Tieren näher zu klären.

Zwar konnte man nachweisen, dass neurologische Erkrankungen und auch einige psychische Störungen auf pathologische Vorgänge im Gehirn zurückzuführen sind, es fehlten aber die dafür nötigen Erklärungsmodelle und empirischen Belege. Die biologische Psychiatrie schaffte den Durchbruch, als es gelang, in den sechziger Jahren am Münchener Institut eine relativ seltene Form geistiger Behinderung auf eine Stoffwechselfathologie zurückzuführen. Anstelle

des Forschens am kranken Gehirn begann man nun in der Folgezeit, ganz im Sinne der Grundlagenforschung, sich dem gesunden Gehirn zuzuwenden. Durch die technologischen Fortschritte wurde diese Entwicklung begünstigt. Durch die Konstruktion von Elektroden war es mit Tierversuchen möglich, die elektrische Aktivität im Gehirn zu messen. Die neuen Erkenntnisse, welche die experimentell arbeitenden Hirnforscher hatten, wurden für die Therapie nutzbar gemacht. Im Falle der Epilepsie geschah dies, indem man die Ursachen (krampfartige, elektrische Erregungen der Nervenzellen) erkennen und medikamentöse und operative Behandlungsmethoden anwenden konnte.

Die Weiterentwicklung ist dadurch gekennzeichnet, dass eine fachübergreifende Kooperation stattgefunden hat. Aus der klassischen Pharmakologie und der Biochemie entstand die molekulare Neurowissenschaft (als neues wissenschaftliches Fach). Einen wichtigen Beitrag brachte die Zusammenarbeit mit der Verhaltensforschung. Es wurde so nachgewiesen, dass Gehirne nicht blosse Reizbeantwortungsmaschinen sind, sondern selbstorganisierte Produzenten von Verhalten (vgl. Speck, 2009, S. 9 - 13).

Den heutigen faszinierenden wissenschaftlichen Stand verdankt die Hirnforschung zum grossen Teil der Weiterentwicklungen ihrer biotechnischen Methoden. Die bildgebenden Verfahren werden später in dieser Arbeit detailliert ausgeführt. Sie sind für die kognitiven Neurowissenschaften sehr wichtig, da sie zum Beispiel elektrisch aktive Neuronenverbände millisekundengenau sichtbar machen können. Diese Apparate benötigen gewaltige Rechnerkapazitäten. Bei all diesen Fortschritten muss klar sein, dass noch grosse Erklärungslücken bestehen. Es ist zum Beispiel bis heute nicht erklärbar, wie aus neuronalen Wechselwirkungen spezifisches Verhalten entstehen kann.

Herrmann (2009, S.10) sucht nach neurowissenschaftlichen Begründungen für alte pädagogische Wahrheiten.

Was wussten die Pädagogen des 18. Jahrhunderts bereits über gelingende Lernprozesse? Damals wurde die Pädagogik (Erziehung und Unterricht) von einer Anthropologie und Psychologie der menschlichen „Kräfte“ aus gedacht. Im Fokus standen jene „Kräfte“ des lernenden Kindes und der begünstigenden Umstände, durch die Lernlust (Neugier) anhält und wodurch Lernerfolg (Wohlbefinden) und Lernmotivation erhalten werden kann. Herrmann (2009) liefert eine Aufstellung der wichtigsten damaligen, nach seiner Ansicht bis heute gültigen Einsichten in erfolgreiches Lehren und Lernen:

- „Es muss eine praktische Herausforderung bestehen, die bewältigbar ist und subjektiv Sinn macht.
- Lernen beruht auf Selbsttätigkeit. Gelernt wird, was getan wird, am besten mit hoher Selbstständigkeit und Selbstverantwortlichkeit.

- Es dürfen keine Entmutigungen eintreten beim Versuch, etwas zu bewältigen beziehungsweise ein Problem zu lösen; dieser Versuch sollte von positiven Gefühlen begleitet sein.
- In einer Gruppe verläuft das Probieren und Experimentieren als Lernprozess stabiler als in einer Situation der Vereinzelnung.
- Es muss viel wiederholt und geübt werden für Sicherheit und Erfolgsgewissheit; Übung macht den Meister.
- Lernen bedarf eines Wechsels von Anspannung und Entspannung.
- Anforderungen müssen individuell zugemessen werden: Unterforderung bewirkt Lernverdruss durch Langeweile, Überforderung mindert durch Druck Lernfähigkeit oder bewirkt durch fortgesetzte Misserfolge Lernunwilligkeit.
- Lernende müssen ihre Arbeits- als Lernzeiten individuell bestimmen können; Zeitdruck (Stress) erzeugt Versagensangst, das Gehirn wird blockiert. (Herrmann, 2009, S. 10)

Spitzer (2010, S. 62) hält fest:

„Die Tatsache der Neuroplastizität hat eine bedeutende Konsequenz: Das Gehirn lernt nicht nur in der Schule oder wenn es gelegentlich einmal sein muss. Vielmehr ist das Gehirn ein Organ, dessen Funktion es ist, permanent zu lernen. Es kann eines nicht: nicht lernen.“

5.2 Bildgebende Verfahren

Die Geschichte der Hirnbildgebung ist schon bald hundertjährig. In diesem Kapitel soll auf die noch heute verwendeten Verfahren des EEG, des fMRT und des MEG ausführlich eingegangen werden. Dabei werden physikalische Abläufe beschrieben, und es wird auf Grenzen und Möglichkeiten der jeweiligen Technik eingegangen. Zunächst ein kurzer Überblick über die historischen Stationen der Hirnbildgebung, welche sich von der sehr invasiven, ja gar rudimentären Technik der Pneumenzephalografie bis hin zur differenzierten funktionalen Magnetresonanztomographie (fMRT) mit ihren farbigen Bildern entwickelt hat.

Abbildung 6: Geschichte der bildgebenden Verfahren (Hopffgarten, 2012, S. 66).

5.2.1 Elektroenzephalogramm (EEG) und ereigniskorrelierte Potenziale (EKP)

„Das Aktionspotenzial eines Neurons verursacht in benachbarten Nervenzellen Veränderungen im Membranpotenzial.“ (Rüsseler & Münte, 2008, S. 174). Es ist also an der Kopfhaut elektronisch messbar, wenn Neuronen miteinander kommunizieren. Um die Aktionspotenziale an der Kopfoberfläche messbar zu registrieren ist eine Aktivität von grossen Neuronenverbänden (ca. 10'000 Neuronen) notwendig. Die regelmässigen elektrischen Spannungsschwankungen erstrecken sich in der Regel auf einen Frequenzgehalt von 0 bis 40 Hz..

Abbildung 7: Spannungsschwankungen (Universität Zürich 2012a)

5.2.1.1 Wie wird gemessen?

„Die aus der Hirnaktivität resultierenden Spannungsschwankungen werden mit auf der Schädeloberfläche angebrachten Elektroden abgeleitet.“ (Rüsseler & Münte, 2008, S. 174). Verwendet werden dazu Elektrodenhauben mit zwischen 20 und 256 Kopfelektroden. Für die korrekte Positionierung der Gold-, Silber-, Zinn- oder Silberchlorid-Elektroden orientiert man sich an anatomischen Landmarken am Schädel, wobei bei unterschiedlichen Kopfgrössen die Distanzen proportional bestimmt werden.

Abbildung 8: Elektroden (Universität Zürich, 2012a)

5.2.1.2 Abweichungen und Ungenauigkeiten

Ein schwerwiegendes Problem bei der Messung von EEG-Potenzialen stellen biologische und nicht biologische Gründe dar. Die biologischen Ungenauigkeiten sind u. a. die Hautleitfähigkeit, die Muskelaktivität, Schwitzen und selbst Atem- oder Augenbewegungen, welche die Messung negativ beeinflussen können. Es stehen Korrekturverfahren zur Verfügung, welche gemittelte Artefakte von den bestehenden Daten subtrahieren, um Störungen weitgehendst von der Analyse auszuschliessen.

Technische Fehlerquellen, wie z.B. schlecht sitzende Elektroden, können laut Rüsseler und Münte (S. 175) durch „Sorgfalt bei der Datenerhebung weitestgehend vermieden werden.“

5.2.1.3 Spontanaktivität und ereigniskorrelierte Potenziale (EKP)

Unter dem spontanen Enzephalogramm (EEG) ist eine Messung ohne bestimmten Reiz zu verstehen. Dabei entsteht eine Überlagerung der Aktivität zahlreicher neuronaler Generatoren, wobei die Zuordnung einzelner Anteile des EEG zu bestimmten sensorischen oder kognitiven Ereignissen zumeist nicht gelingt. Aussagekräftiger ist da das EKP, welches eine „spezifische

Antwort des Gehirns auf einen definierten Reiz“ (Rüsseler & Münte, 2008, S.175) misst. Der Proband wird einem sensorischen, motorischen oder psychologischen Ereignis ausgesetzt. Gemessen werden nun die Spannungsveränderungen während drei Phasen: vor, während und nach dem Auftreten des Ereignisses.

5.2.1.4 Möglichkeiten und Grenzen des EEG

Die verschiedenen Frequenzen, welche über das EEG gemessen werden, werden in Delta- (Tiefschlaf), Theta- (Tiefschlaf), Alpha- (Entspannung), Gamma- und Beta-Aktivität unterteilt. Diese Frequenzen sind hilfreich für die Differenzialdiagnose bei Schlafstörungen und bei Epilepsiediagnostik.

„Es sind in den letzten beiden Jahrzehnten grosse Anstrengungen unternommen worden, EKP-Komponenten ihren neuronalen Generatoren zuzuordnen.“ (Rüsseler & Münte, 2008, S. 179). Diese Zuordnung messbarer Spannungsschwankungen bei einem definierten Reiz zu entsprechenden Regionen im Gehirn ist nur möglich, wenn Zusatzannahmen (z.B. Anzahl der Quellen) gemacht werden. „Solche Zusatzannahmen sollten mathematisch und anatomisch plausibel sein.“ (Rüsseler & Münte, 2008, S. 180).

Für den Kontext „Lernen“ relevante EKP-Komponenten könnten die N1/P1 (sensitiv für Veränderung der Aufmerksamkeit), N400 (semantische Integrationsprozesse) sowie die ERN (Fehlerentdeckung und –verarbeitung) sein. Exemplarisch soll an dieser Stelle auf die Komponente N400 eingegangen werden. Bei diesem Experiment werden in sinnvollen Sätzen Wörter ersetzt, z.B. in „Er bestrich sein Brot mit Butter.“ das Wort „Butter“ mit dem Wort „Segel“. Während beim sinnvollen Satz die Amplitude klein bleibt, reagiert sie ca. 400 Millisekunden nach dem „falschen“ Wort „Segel“ stark. Dieser Ausschlag ist umso stärker, je mehr das dargebotene Wort in einem unabhängigeren semantischen Zusammenhang steht. Diese Messungen zeigen auf, dass von einer semantische Bahnung beruhende Erwartungsverletzung und somit von einer semantischen Verinnerlichung eines Wortes ausgegangen werden kann.

5.2.2 Magnetresonanztomographie (MRT) & funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT)

Es wird unterschieden zwischen **funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT)** und **struktureller Magnetresonanztomographie (MRT)**. Während bei der MRT die Abbildung des Gehirns mit seinen Strukturen im Zentrum steht und somit z.B. krankheitsspezifische Veränderungen (z.B. Tumore) dargestellt werden können, zeigen Bilder des fMRT Signalveränderungen, die mit der neuronalen Aktivität in einem umschriebenen Gehirnareal in Verbindung stehen (Rose & Büchel, 2008, S. 199).

Abbildung 9: Magnetresonanztomograph (Universität Zürich, 2012b)

5.2.2.1 Physikalische Grundlagen der MRT

Um die Funktion der MRT bzw. fMRT zu verstehen, bedarf es eines physikalischen Vorwissens. Atomkerne mit ungerader Protonen- oder Neutronenzahl weisen einen Eigendrehimpuls auf, den sogenannten Kernspinn. Dieser Drehimpuls lässt sich mit einem Magnetfeld ausrichten und „irritieren“.

Abbildung 10: Kernspinn (Stengel, 2003, S. 5)

Die Spule (ein sehr leitfähiges mit Helium gekühltes Metall) einer MRT erzeugt ein magnetisches Feld, welches bis 80'000 mal so stark ist wie das Magnetfeld der Erde. Vor allem die Wasserstoffatome richten sich parallel zu der externen Hauptmagnetfeldachse aus.

Abbildung 11: links Ausrichtung ohne äusseres Magnetfeld, rechts Ausrichtung mit starkem äusseren Magnetfeld (Stengel, 2003, S. 7).

Nun wird ein Hochfrequenzimpuls gesendet. Oder anders gesagt, „sendet das Gerät einige Millisekunden lang ein zweites Magnetfeld aus, worauf die Protonen im Körper der Versuchsperson kurz zur Seite neigen und sich entlang dem neuen Feld ausrichten – sie geraten in ‚Resonanz‘.“ (Schermer, 2009, S. 31). Nach diesem Impuls richtet sich die Achse wieder an der ursprünglichen Hauptmagnetfeldachse aus.

Abbildung 12: Relaxionszeit (Stengel, 2003, S. 10).

Die Energie, die das Atom bei diesem Vorgang abgibt, wird vom Scanner gemessen. „Die Gewebetypen unterscheiden sich hinsichtlich der Zeit, die verstreicht, bis die ursprüngliche Magnetisierung vor der Anregung durch den Hochfrequenzimpuls wieder hergestellt ist.“ (Rose & Büchel, 2008, S. 201). Diese verschiedenen Zeiten werden Relaxionszeit genannt und geben Auskunft über die Konsistenz der Gehirnstruktur. Es entstehen nach einem komplexen mathematischen Vorgang Bilder vom Gehirn mit helleren und dunkleren Stellen, welche die Struktur des Gehirns darstellen. Werden diese Bilder mit einer Normgehirnstruktur verglichen, so geensie Auskunft über die ‚Gesundheit‘ der Gehirnstruktur.

Bei einem Scan des gesamten Gehirns werden etwa 40 Schichten in zwei Sekunden gemessen. Die Auflösung beläuft sich auf einen Abstand von 3 mm in der Länge und der Tiefe.

5.2.2.2 Funktion der fMRT

Abbildung 13: Feuerende Nervenzellen verbrauchen mehr Sauerstoffreiches (Eisenhaltiges Blut) (Hopffgarten, 2012, S. 65).

Ähnlich wie beim EKP vermögen die Bilder der fMRT Bilder der Funktionen des arbeitenden Gehirns darzustellen. Dazu bedient sich die Wissenschaft der magnetischen Eigenschaft von Blut. Bessere Durchblutung und Sauerstoffversorgung von Hirnregionen treten dort auf, wo eine höhere Aktivität der Neuronen herrscht. „Wenn Nervenzellen feuern, verbrauchen sie mehr Sauerstoff, den sie sich aus dem Hämoglobin der roten Blutkörperchen besorgen.“ (Schermer, 2009, S. 31) Der dadurch entstehenden Mangel wird kurzzeitig durch einen Zufluss von sauerstoffreichem Blut ausgeglichen. Das Eisen, welches an das Hämoglobin gebunden ist, reagiert auf Magnetfelder. „Es gibt also messbare magnetische Unterschiede zwischen Blutzellen mit viel und solchen mit wenig Sauerstoff. Diese Unterschiede kann der fMRT messen und darstellen.“ (Schermer, 2009, S. 31) Es geht also immer um mehr Aktivität in einem bestimmten Bereich, nicht um absolute Werte.

Aufgrund dieses Phänomens kann nun das Gehirn mit einem Reiz gezielt stimuliert werden und entsprechend aktive Regionen, bzw. Regionen mit hämoglobinreichem Blut, können erkannt werden. Da aber das Gehirn leicht verzögert (ca. 2 Sek.) auf einen Reiz für den fMRT sichtbar reagiert, ein Maximum des Reizes erst ca. 5 Sekunden nach dem Reiz nachzuweisen ist und eine Rückkehr auf die Grundlinie erst nach 20 Sekunden zu verzeichnen ist, kann die Signalveränderung erst dann aufgezeichnet werden, wenn die meisten Informationsverarbeitungsprozesse längst abgeschlossen sind. „In der Datenanalyse wird daher nach Arealen im Gehirn gesucht, die diesen MR-Signalverlauf in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit der untersuchten Reizdarbietung zeigen.“ (Rose & Büchel, 2008, S. 205).

5.2.2.3 Möglichkeiten und Grenzen in der Verwendung des fMRT

Die fMRT hat der Hirnforschung in den letzten 20 Jahren zu faszinierenden Erkenntnissen verholfen. Beispielsweise konnte nachgewiesen werden, dass die Amygdala von Patienten mit Depression anders auf emotionale Stimuli reagiert, als die Amygdala „gesunder“ Probanden (vgl.

Kraft, 2004, S. 25). Genauso können entsprechende Therapieformen auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden.

Schermer (2009, S. 32) kritisiert die Verwendung des fMRT mit fünf stichhaltigen Argumenten:

1. Der Hirnscanner ist eine unnatürliche Umgebung für Denkprozesse. Dabei spielt er auf die **klaustrophobische Enge**, den Lärm und weitere Faktoren des klinischen Settings an.
2. **Das MRT misst die Aktivität von Zellen nur indirekt.** Wie oben beschrieben misst das fMRT lediglich den erhöhten Hämoglobinfluss in bestimmten Regionen des Gehirns. Auch Hopffgarten (2012) erinnert an die Ergebnisse von Nikos Logothetis, welcher nachweisen konnte, dass der erhöhte Hämoglobinaustausch vielmehr mit der synaptischen Aktivität zu tun hat – also mit dem Eingehen von Signalen anderer Hirnregionen – als von der konkret vorliegenden Aktivität in der Region.
3. Die **Farbeffekte auf den Bildern eines fMRT überzeichnen** die tatsächlichen Prozesse im Gehirn. Die Unterschiede in den messbaren Aktivitäten in verschiedenen Gehirnregionen seien gar nicht so gross. Färbt man aber bereits kleine Unterschiede mit rot ein, erscheinen diese als besonders aktiv. „Viele Gehirnareale sind permanent mit irgendwelchen Prozessen beschäftigt, und um diese unterscheiden zu können, braucht es besonders sorgfältige Versuchsanordnungen.“ (Schermer, 2009, S.32).
4. Der Scanner zeigt **keine echten Gehirne**, sondern statistische Mittelungen. Hier geht Schermer auf die Datenanalysenmethode ein, wobei die bis zu tausend Bilder, die während einer Sitzung entstehen, übereinander gelegt werden und der Computer ein arithmetisches Mittel errechnet.
5. Dass **die Modulvorstellung**, also die Vorstellung einzelner Regionen des Gehirns, losgelöst von den anderen zuständig für einzelne Teilaufgaben sei, verleite dazu, das Gehirn als eine Ansammlung in sich abgeschlossener Organe zu sehen, von denen jedes nur auf eine Funktion spezialisiert ist. „Das Netzwerk-Modell entspricht viel eher dem, was die moderne Forschung über die kognitiven Abläufe in unserem Gehirn weiss.“ (Schermer, 2009, S.32).

Die Entwickler der Technik des fMRT machen sich fortlaufend auf die Suche nach spezialisierten Regionen in unserem Gehirn, suchen nach Erklärungen für deren Funktionen und vergessen dabei manchmal die engen Verknüpfungen, die unter den Synapsen herrschen.

Kraft (2004) äussert sich zu Zukunftsvisionen mit der Annahme, dass bald in sämtlichen Personalabteilungen ein fMRT stehen würden (so unwahrscheinlich das im Moment auch erscheinen mag) und sich mögliche Jobbewerber einem Scan unterziehen müssten, somit könnte der „neuronal versierte Personalchef“ im Gehirn des Jobanwärters lesen wie in einem offenen Buch. Über solche und andere Verwendungszwecke des fMRT wird sich die neue Disziplin der Neuroethik sicher Gedanken machen müssen.

5.2.3 Magnetenzephalographie (MEG)

Wir haben nun zwei bildgebende Verfahren kennen gelernt (EEG und MRT), wobei beide sowohl Vor- wie auch Nachteile aufweisen. Auch die Magnetenzephalographie (MEG) kann alleine kein lückenloses Bild des arbeitenden Gehirns zeigen, ist aber in der Kombination mit dem EEG oder der MRT eine gute Ergänzung.

Zuerst zur Funktionsweise: „Neuronale Aktivität im Gehirn ist charakterisiert durch Ionenbewegungen. Der dadurch entstehende Stromfluss generiert ein sich über die Zeit veränderndes Magnetfeld, das außerhalb des Kopfes gemessen werden kann.“ (Cohen; zitiert nach Fehr, 2008, S.185). Dieses Magnetfeld, welches ungehindert das Gewebe durchdringt, wird nun mit hochempfindlichen Sensoren gemessen. Dieses gemessene neuromagnetische Feld lässt sich dipolar durch eine negativ und eine positiv gepolte Magnetflusslinie abbilden. Zusammengefasst: „Die Magnetenzephalographie beruht auf der Messung von Magnetfeldern, die durch intrazelluläre bioelektrische Aktivität von Neuronen generiert werden.“ (Fehr, 2008, S. 18).

Abbildung 14: Magnetenzephalographie (Pollok & Schnitzler, 2010).

5.2.3.1 Möglichkeiten und Grenzen

Der MEG zeichnet sich durch extrem hohe zeitliche Nähe (Millisekunden) aus. Damit übertrumpft diese Technik der MRT bzw. fMRT. Auch mögliche Nachteile ungenau platzierter oder rutschender Elektroden wie beim EEG entfallen bei dieser Messmethode, da der Proband während der Messung unter einem überdimensionalen „Helm“ sitzt, welcher nicht auf Hautkontakt angewiesen ist. Zudem ist eine besonders reizvolle Anwendung das fötale MEG, bei dem bereits vor der Geburt noninvasiv die Hirnaktivität des Fötus gemessen werden kann.

Probleme bereitet den Wissenschaftlern allerdings die exakte räumliche Positionierung der Aktivität im Gehirn. Die Lösung dafür ist die kombinierte Anwendung von MEG und MRT & fMRT (wird auch MSI = magnetic source imaging genannt). „Die strukturelle Information aus dem MRT dient dem individuellen exakten ‚mapping‘ von funktioneller Information aus dem MEG.“ (Fehr, 2008, S. 188).

5.2.4 Vereinzelte bildgebende Verfahren

Der Vollständigkeit halber werden an dieser Stelle noch kurz drei weitere bildgebende Verfahren erwähnt (vgl. Hopffgarten, 2012, S. 64):

Die Computertomografie (CT),
die Positronenemissionstomografie (PET) und
die Diffusions-Tensor-Bildgebung (DTI).

Bei der CT wird der Körper des Patienten schichtweise von Röntgenstrahlen durchleuchtet. Die riesige Datenmenge wird dann von einem Computer zu einem dreidimensionalen Bild zusammengefügt. Diese Technik kommt vor allem bei Hirntumoren und Blutungen zum Zug, die Patienten sind jedoch während der Messung einer enorm hohen Strahlenbelastung ausgesetzt.

Für eine PET wird dem Patienten eine radioaktive Substanz injiziert, welche nachher im Gewebe sichtbar gemacht werden kann. Dies erlaubt Rückschlüsse auf Stoffwechselfvorgänge im Gewebe.

Mit der DTI können hingegen Wassermoleküle im Gehirn sichtbar gemacht werden, was der Aufklärung von Verknüpfungen verschiedener Hirnareale dient. Da diese Methode neue Erkenntnisse über die Entwicklung des Gehirns in der Reifungsphase (also Adoleszenz) bezüglich der neuronalen Plastizität ermöglicht, ist sie für uns besonders interessant (vgl. Konrad, 2011, S.130).

5.2.5 Kritischer Blick

Jedes dieser technischen Mittel hat, wie bereits oben diskutiert wurde, sowohl Vor- als auch Nachteile. Alle streben möglichst objektivierbare Daten an, welche mit komplexen mathematischen Formeln präsentiert werden. Bereits hier sind die Techniken fehleranfällig und unterliegen den Interpretationen der Forschung.

Viel zentraler aber für unsere Arbeit ist, wie die vorliegenden Daten für die Erziehung gedeutet und genutzt werden. Die faszinierenden Errungenschaften der bildgebenden Verfahren können uns eindrückliche Bilder für das arbeitende Gehirn liefern. Diese Bilder sind jedoch vorsichtig zu deuten. Singer (2002) hält fest, dass die Leistungen der Neurowissenschaft lediglich neue Beschreibungen der Wirklichkeit seien. Konkrete enge Vorgaben für die Pädagogik seien dazu nicht einfach abzuleiten. Speck (2009) befürchtet gar, bei einem übersteigerten Transfer der Neurowissenschaft in die Pädagogik unterliege die Erziehung einer Biologisierung. „Sie bedeutete, dass Erziehungsprobleme übermässig stark unter der Massgabe neurobiologischer Theorien und Begriffe gesehen und zu lösen versucht würden, und das hiesse, auf Kosten sozialwissenschaftlicher bzw. pädagogisch-interaktionaler Gesichtspunkte.“ (Speck, 2009, S.152). Die Grundannahme der Determiniertheit und der bevorstehenden biotechnischen Manipulation der Gehirne sieht Speck als Bedrohung für die Pädagogik (ebd.).

Die Dominierung biologischer Massgaben vernachlässigt die Lebensweltaspekte der Heilpädagogik. „Bei einer Fokussierung der physikalisch-chemischen Bedingtheiten des Verhaltens, verbunden mit einer Verbreitung des neurowissenschaftlichen Vokabulars, könnte es zu einer allgemeinen Reduktion der heilpädagogischen und therapeutischen Hilfen kommen, die primär auf Kommunikation und Interaktion abgestellt sind.“ (Speck, 2002, S. 155). Die Manipulier-

barkeit des Menschen sei, die Folge der biologischen oder naturalistischen Orientierung der Pädagogik und die Beherrschbarkeit von Lebensvorgängen mittels biotechnologischen Eingriffen in die Natur des Menschen. „Die Kostenfrage spielt eine zunehmend wichtige Rolle: Psychopharmaka sind billiger als Personal!“ (Speck, 2009, S. 159).

5.3 Das Gehirn und die Adoleszenz

Wir haben nun gesehen, wie die Technik das Gehirn auf verschiedene Weisen darzustellen vermag. Doch was sieht der Neurowissenschaftler beim Betrachten dieser Bilder? Das Gehirn ist ein grau-weisser Klumpen mit einem Gewicht von 1400 bis 2000 Gramm und gleichzeitig das komplexeste System des Universums (Gasser, 2008a). In diesem Kapitel werden die grobe Struktur und die Funktionsweise des Gehirns erläutert, bevor es sich dann mit der Entwicklung des Gehirns von der Geburt bis zur Adoleszenz befasst.

5.3.1 Struktureller Aufbau

Das Gehirn wird in vier Lappen unterteilt: Der Temporallappen (Schläfenlappen), der Frontallappen (Stirnloben), der Parietallappen (Scheitellappen) und der Okzipitallappen (Hinterhauptslappen). Die äusserste Schicht des Gehirns ist der Cortex (die (Gross-) Hirnrinde) (Blakemore & Frith, 2006, S. 25). Diese äussere Einteilung wird ergänzt durch den Grossaufbau des Gehirns. Das Rückenmark verläuft über einen Strang in die Gehirnmittle. Dabei passiert es das Mittelhirn und das Zwischenhirn (auch Stammhirn genannt). Das Kleinhirn ist in der Nackengegend platziert und das Endhirn bzw. die Grosshirnrinde umgibt das Stammhirn bis hin zur Stirn. Natürlich ist dies nur eine grobe Übersicht und dient vor allem zur Orientierung. **BILD**

Abbildung 15: Grossaufbau des Gehirns (Multhaup, 2002).

Die Entwicklung des Gehirns im Verlaufe der Evolution entspricht diesem Grossaufbau (vgl. Gasser, 2008a, S. 272): Der Hirnstamm mit Kleinhirn entwickelte sich vor ungefähr 500 Millionen Jahren, etwa 300 Millionen Jahre später bildete sich das limbische System (Thalamus, Hypothalamus, Hypophyse, Hippocampus und Amygdala) aus und erst vor ungefähr 100'000 Jahren entstand der Neocortex. Diese Entwicklungsschritte sind hilfreich für das Verständnis der Gehirnfunktionen, wie wir sie heute beschreiben. Während das Kleinhirn und der Hirnstamm insbesondere für das vegetative Nervensystem und für die Bewegungskoordination zu-

ständig sind, steuert und dosiert das limbische System Gefühlsreaktionen (Sexualtrieb-Flucht-Kampf) und bewertet Informationen (in wichtig und unwichtig). Gleichzeitig sorgt das limbische System für die Homöostase der Körpertemperatur, des Blutdrucks, des Pulses, des Blutzuckerspiegels u.v.a.m. Die darüber liegende Grosshirnrinde organisiert und gestaltet die Welt; sie speichert Erfahrungen, versteht und erzeugt Sprache, erinnert, denkt, assoziiert und schafft Kultur.

5.3.1.1 Verkabelung

Sämtliche Funktionen des Gehirns arbeiten lediglich Dank der komplexen Kommunikation innerhalb und zwischen den Strukturen. Dies wird ermöglicht durch die Neuronen (Gehirnzellen) und ihrem überzeugenden Aufbau. Das erwachsene Gehirn enthält etwa 100 Milliarden Neuronen. Diese unglaubliche Zahl an Neuronen ist vergleichsweise klein, weil jedes einzelne Neuron mit bis zu fünfzehntausend anderen Neuronen eine Verbindung eingehen kann und so rund eine Million Milliarden Verbindungen zwischen den Zellen im Gehirn vorhanden sind. Man stelle sich 100 Milliarden Steckdosen vor, die alle miteinander durch Kabel verbunden sind. Der Kabelsalat wäre unumgänglich und ein Computer, welcher diese einzelnen Dosen ansteuern sollte, wäre kaum zu programmieren.

Betrachten wir also, wie dieses intelligente System im Detail aufgebaut ist und wie es Verbindungen eingehen kann: Ein Neuron besteht aus einem Zellkörper mit einem Zellkern. Am Zellkörper sind Dendriten wie viele kleine Arme befestigt. Gasser (2008a, S. 283) umschreibt diese Dendriten als Empfängerantennen, da sie von anderen Neuronen Signale empfangen können. Nebst den Dendriten verfügt ein Neuron über einen röhrenförmigen Fortsatz, das Axon. Diese „Axonröhre“ wird durch mehrmaligen Gebrauch von einer wachsenden Myelinschicht umhüllt. Diese fettige Schicht erhöht die Leitungsgeschwindigkeit einer Nervenzelle. Das Axon mündet dann in Synapsenendknöpfe. An dieser Stelle geschieht der Verknüpfungsprozess.

Der ganze Vorgang basiert auf elektrischer Energie, denn wie alle andern Zellen auch, verhalten sich Neuronen wie kleine Batterien. „Zwischen dem Zellinneren und seiner Umgebung besteht ein Spannungsunterschied (fast ein Zehntel Volt), wobei das Zellinnere stärker negativ ist.“ (Blakemore & Frith, 2006, S. 26). Wird nun ein Neuron aktiviert, feuert es einen Impuls, das Aktionspotential. Natriumionen dringen durch die Poren in das Zellinnere und drehen für einen kurzen Moment die Spannung um. Das Zentrum der Zelle ist dann eher positiv und der Synapsenendknopf eher negativ geladen. Dieses dipolare Verhältnis ermöglicht eine „Anziehung“ zwischen dem Synapsenendknopf und einem Dendriten einer benachbarten Zelle. Das Aktionspotential schüttet Bläschen (Vesikel) aus, welche den synaptischen Spalt zwischen Synapsenendknopf und Dendrit überwinden. Dort docken diese Vesikel an Rezeptoren an, welche in der nachgeschalteten Zelle Ionenkanäle öffnen. „Eine Kaskade chemischer Reaktionen löst dort eine Depolarisation der Zellmembran aus, und das erregende Potenzial (EPSP) leitet das Signal zu weiteren Nervenzellen.“ (Gasser, 2008a, S. 4). Diese Botenstoffe werden Neurotransmitter genannt. Von ihnen gibt es schnellwirkende (im Bereich von Millisekunden) und langsam

wirkende so genannte Neuromodulatoren. Diese Substanzen (wie z.B. Noradrenalin, Serotonin, Dopamin und Acetylcholin) modulieren unsere Befindlichkeit und Stimmungen und „Duschen“ zeitweise das Gehirn. Die Neuromodulatoren werden mehrheitlich vom limbischen System (vor allem der Amygdala) gesteuert und ausgeschüttet.

Zu Beginn dieses Abschnittes erläuterten wir die enorme Synapsenzahl, interessant ist aber, dass von zehn Millionen Fasern lediglich eine über die Sinne mit der Welt verbunden ist; „das Gehirn kommuniziert vor allem mit sich selbst.“ (Gasser, 2008a, S. 25). Jede Erfahrung kann die Struktur des komplexen Systems beeinflussen ja sogar sichtbar verändern (mehr dazu im Kapitel 5.3.6. Lernen aus neurobiologischer Sicht).

5.3.1.2 Entwicklung

Die 100 Millionen Hirnzellen (Neuronen) entwickeln sich in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten (vgl. Blakemore & Frith, 2006, S. 34). Diese Neuronenbildung nennt man Neurogenese. Bereits noch im Mutterleib beginnt das Gehirn des Kindes zu arbeiten. Es ist beispielsweise ab den letzten vier Schwangerschaftsmonaten in der Lage, männliche und weibliche Stimmen zu unterscheiden. Forschungen von Spitzer und Herschkowitz (2010; 23:20) zeigen auf, dass das kindliche Gehirn bereits im Mutterleib wahrnehmen, abspeichern und sich später erinnern kann. So assen Schwangere Frauen über eine längere Zeit eine grössere Menge an Anis, ein Geruch, welcher durch das Blut in den Mutterleib dringt. Später erinnerte sich dann der Säugling an den Geruch und reagierte positiv darauf.

Das Cerebellum (Kleinhirn) und der Hippocampus wachsen nach der Geburt noch weiter, über alle anderen Voraussetzungen verfügt das Kleinkind bereits. Es kommt zu einer subtilen Wechselwirkung zwischen genetisch determinierten (angeborenen), vorprogrammierten, zellulären und molekularen Programmen und Erfahrungen, Umwelteinflüssen und Lernerfahrungen. Die relativ starr genetisch festgelegten Entwicklungsprogramme sichern das Überleben und die Reifung des Gehirns bei ungünstigen Umweltbedingungen (z.B. Stress der Mutter, Mangelernährung) (vgl. Blakemore & Frith, 2006; Uhlhaas & Konrad, 2011).

Ein solches genetisch determiniertes Programm scheint die Gesichtserkennung zu sein. So beschreiben Blackmore und Frith (2006, S.46): „Bei der Geburt scheint das Gehirn mit gewissen Informationen darüber ausgestattet zu sein, wie ein Gesicht aussehen sollte. Neugeborene blicken lieber auf Zeichnungen mit ganzen Gesichtern als auf Zeichnungen von Gesichtern mit irgendwie entstellten Zügen.“ Bereits wenige Tage nach der Geburt erkennt der Säugling seine Mutter. Es wird vermutet, dass subkortikale Strukturen es uns ermöglichen, äusserst rasch und völlig automatisch zu reagieren. Erst ab dem zweiten Monat wird die Gesichtserkennung allmählich von kortikalen Hirnregionen (dem Temporallappen und dem Okzipitallappen) übernommen.

Zusammengefasst:

Das Gehirn bildet sich bereits in den ersten Schwangerschaftswochen und verfügt über überlebenssichernde Programme. Sobald der Säugling mit der Welt in Kontakt kommt, entstehen aufgrund äusserer Reize neue synaptische Verbindungen. Während der Entwicklung zum Erwachsenen Menschen durchläuft das Gehirn mehrere Wellen der Reorganisation bei der nicht die Neuronen selbst, sondern deren „Verdrahtung“ verändert wird.

Aufgrund der Reize der Umwelt beginnt die Zahl der Verbindungen zwischen den Neuronen drastisch zuzunehmen, so dass die Anzahl der Verbindungen im Gehirn eines Säuglings höher ist als die Anzahl Verbindungen eines erwachsenen Gehirns. „Viele dieser überschüssigen Verbindungen müssen wieder rückgängig gemacht werden, und dieses Rückgängigmachen – das „Pruning“ – ist ein ebenso wichtiger Entwicklungsschritt wie die ursprüngliche Zunahme.“ (Blakemore & Frith, 2006, S. 35). Jäncke (2009, S. 43) spricht in diesem Zusammenhang vom „Bonsaigärtner“, welcher mit einer Schere ungebrauchte Verknüpfungen abtrennt. Dies geht nicht mit einem eigentlichen Verlust einher, sondern ermöglicht es, die bestehenden und oft verwendeten Verknüpfungen so auszubauen, dass diese effizienter und stabiler werden. Auch Blakemore und Frith vergleichen diesen Vorgang mit einem Garten der nach einer Zeit des wuchernden Wachstums ausgeleitet werden muss. Die verbliebenen Verbindungen werden durch eine Myelinschicht über die Axone isoliert, was für eine Beschleunigung der elektrischen Impulse sorgt. Dieser Prozess ist vor allem für die Adoleszenz bedeutsam, wie im Kapitel 5.4 Merkmale des Adoleszenten Gehirns deutlich wird.

5.3.1.3 Das limbische System

Wir möchten an dieser Stelle auf spezielle Funktionen verschiedener Gehirnregionen eingehen. Dabei verzichten wir auf die „Taschenmesser“-Metapher bei der jedem Teilbereich des Gehirns losgelöste Funktionen zugeordnet werden. Viel mehr sind wir uns der komplexen Kommunikation zwischen den einzelnen Gehirnregionen bewusst, und auch wenn wir diese hier isoliert besprechen, sind sie stets als Gesamtheit anzusehen.

Abbildung 16: Das limbische System (Krämer, 2011).

Den Namen „limbische System“ erhält dieses aufgrund der Lage. Es schmiegt sich um den Hirnstamm, als „Saum“, „Rand“, was mit dem lateinischen Wort „limbus“ beschrieben wird. Es besteht aus einer eng vernetzten Gruppe von Hirnarealen, die in verschiedene Bereiche des Grosshirns und des Hirnstamms senden.

Der Begriff „limbisches System“ ist sehr unscharf und bezeichnet eine Gruppe von Strukturen, die mit der Verarbeitung von Emotionen und mit Gedächtnisprozessen befasst sind. Welche dies sind, darüber gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Die wichtigsten sind Hippocampus, Amygdala, Gyrus cinguli, und Gyrus parahippocampalis (Krämer, 2011).

Die Suche nach seinen Funktionen und der grundsätzliche Entscheid, welche Strukturen zum limbischen System zählen, haben eine stürmische Geschichte hinter sich. Broca (zitiert nach Krämer, 2011) hielt diese Region für alleine für das Riechen zuständig, während Paul McLean es als „emotionales Gehirn“ darstellte. Beides trifft nicht zu.

Nebst den oben erwähnten Strukturen (Hippocampus, Amygdala, Gyrus cinguli und Gyrus parahippocampalis) nennen manche Autoren zusätzlich den Corpus mamillare, das Riechhirn, Teile des Thalamus, Areale der Basalganglien sowie Gross- und Zwischenhirn. Das limbische System definiert sich also nicht über die topographische Lage, sondern über funktionale Verbindungen (ebd.).

Folgende Funktionen sind heute durch zahlreiche Studien belegt: Kontrolle des affektiven Verhaltens, Beeinflussung von Gefühle und Sexualität, Beteiligung beim Abspeichern von Gedächtnisinhalten und Beteiligung an Lernprozessen (ebd.).

Aufgrund der emotionalen Regulation des limbischen Systems werden Störungen in diesem System mit ungewöhnlichen Emotionen oder Stimmungen (z.B. Schizophrenie, Angst- oder Aggressionsstörungen, Depressionen) in Verbindung gebracht.

Doch das limbische System hat weit mehr Funktionen als emotionale Regulation. Unter anderem bestimmt es das Lernen. Dabei ist der Papez-Kreis von grosser Bedeutung.

Abbildung 17: Papez-Kreis (Mai, 2011)

Vom Hippocampus über den Fornix zu den Corpora mamillaria, über den Thalamus zum Gyrus cinguli und wieder zurück zum Hippocampus verläuft der Papez-Kreis. Ist dieser Kreis durch Läsionen unterbrochen, verliert der Patient die Fähigkeit zum Abspeichern neuer Gedächtnisinhalte. Der Weg vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis ist zerstört (Krämer, 2011). Dass das limbische System für das Lernen und Erinnern und für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist, ist mittlerweile unumstritten. Ihm sind aber weitaus mehr Funktionen zuzu-

ordnen. Dazu betrachten wir nun die Amygdala als Bestandteil des limbischen Systems genauer.

5.3.1.4 Amygdala

Die Amygdala, auch Mandelkern genannt, setzt sich zusammen aus mehreren Unterkernen und ist ein Teil des limbischen Systems, das Emotionen und Erinnerung in vielfältiger Weise beeinflusst. Die Amygdala ist beides: Rinde und Kerngebiet, eine Übergangszone zwischen Temporallappen und Nucleus caudatus. Die verschiedenen Kerne innerhalb des Amygdalasytem (siehe Bild) kommunizieren stark miteinander, zahlreiche Nervenfasern mit kurzen Axonen verlaufen zwischen ihnen.

„Über eine starke Verknüpfung mit dem Hirnstamm beeinflusst der oberflächliche Teil der Amygdala vor allem autonome Funktionen des Körpers – wie Atmung und Kreislauf – und passt sie der jeweiligen Situation an.“ (Osterath, 2011).

Abbildung 18: Die Amygdala (Osterath, 2011).

Haben wir Angst, klopft das Herz bis zum Hals, eine von vielen Funktionen, welche die Amygdala auslösen kann. Das makroskopisch sichtbare dicke Nervenbündel zum Hypothalamus im Zwischenhirn führt am Thalamus vorbei. In der Zentrale des vegetativen Nervensystems (Hypothalamus) kann die Amygdala die Produktion von Adrenalin in der Nebenniere anregen. Überraschenderweise ist der olfaktorische Bereich in der Nähe der Amygdala, als Erbe aus der Zeit, als Raubtiere sich über ihre Witterung verrieten. Wenn wir einen Angst auslösenden Reiz sehen (z.B. eine Spinne), sendet die Amygdala den Basalganglien (motorisches System) einen Stimulus, worauf wir entsprechend reagieren (z.B. zusammensucken). Da aber die Amygdala mit dem präfrontalen Cortex verbunden ist, kann durch Bewertung des Signales mittels Gedächtnisinhalten via orbitofrontalen Cortex (der unterste Abschnitt des präfrontalen Cortex) die Aktivität der Amygdala gehemmt werden, so dass wir angemessen auf den ursprünglichen Reiz reagieren können (ebd).

Bei Stimulationen mittels Elektroden bei Versuchstieren reagieren diese, je nachdem welche Oberfläche der Kerngruppe stimuliert wird, mit Kau- oder Leckbewegungen, mit geweiteten Pupillen oder gar Wut. Zerstört man bei Primaten die Amygdala, wirken die Tiere emotionslos, kein aggressives oder defensives Verhalten ist dann zu erkennen. „Und nicht nur das – ohne Amygdala haben die Tiere auch Schwierigkeiten, emotionale Assoziationen zu lernen, etwa einen bestimmten Gegenstand mit einer Belohnung zu verbinden oder einer Strafe.“ (Osterath, 2011). Dies beweist den engen Zusammenhang zwischen Gedächtnis und Amygdala. Wir kön-

nen uns an Dinge normalerweise besser erinnern, die mit einem starken Gefühl assoziiert werden. Menschen mit geschädigtem Mandelkernkomplex zeigen diesen Effekt nicht.

Die oben beschriebenen Primaten, mieden zudem auch den Kontakt mit anderen Primaten und waren bald von der Gruppe isoliert. Dieses Phänomen ist ähnlich auch bei Menschen ohne Amygdala zu beobachten; für solche Patienten ist es schwierig, den Gesichtsausdruck des Gegenübers zu deuten, und das Sozialverhalten der Betroffenen ist stark beeinträchtigt.

Zusammengefasst formuliert Osterath (2011): „Die Amygdala, der Mandelkernkomplex, spielt als Teil des limbischen Systems vor allem bei der Entstehung, Wiedererkennung und körperlichen Reaktion von Angst eine Rolle.“

5.3.1.5 Hypothalamus

Abbildung 19: Der Hypothalamus (Wicht, 2011).

Der Hypothalamus liegt im untersten Bereich des Zwischenhirns und ist die Kontrollinstanz für Funktionen wie Fortpflanzung, Ernährung, Temperaturregulation und Zeitmessung. Hypothalamus bedeutet „Unterraum“ verrichtet vegetative Funktionen. Der hintere Teil ist Bestandteil des limbischen Systems. Dieser Teil besteht im Wesentlichen nur aus den Corpora mammillaria (wird auch als der „markreiche“ Hypothalamus bezeichnet) und ist mit dicken Nervenfasern durchzogen. Es sind Axone des Fornix, welche zum vorderen Thalamus aufsteigen. „Alle diese Strukturen gehören zum limbischen System und dienen der Gedächtnisbildung“ (Wicht, 2011). Der markärmere vordere Hypothalamus ist unter anderem eine endokrine Drüse, die viele verschiedene Hormone produziert. Zudem kann er durch Rezeptoren an Hormone anderer Drüsen binden. „Wir sind hier an einer der „Schnittstellen“ zwischen nervöser und hormoneller Regulation der Körperfunktionen“ (Wicht, 2011). Der Nucleus supra-chiasmaticus ist zuständig für unseren eigenen Biorhythmus und passt ihn an den Tag-Nachtrhythmus an. Neben anderen

Funktionen wird im Hypothalamus auch das Bindungshormon Oxytocin produziert, was mit körperliche Nähe und Vertrauen assoziiert wird. Ausserdem werden hier sowohl Dopamin als auch Gonadotropin-Releasing-Hormone (GnRH), die eigentlichen Geschlechtshormone, produziert (siehe auch 5.3.2.7 Hormonelle Wirkung). Der Hypothalamus nimmt aber nicht nur auf hormonellem Weg Einfluss auf die Körperfunktionen. Dünne Axone verbinden ihn mit dem Rückenmark und nehmen so Einfluss auf die inneren Organe (Wicht, 2011).

Mit dem limbischen System haben wir die „Gefühlswelt“ des Gehirnes aufgezeigt. Nun wechseln wir zum analytischen Denken und dem Teil des Gehirns, welcher uns Menschen Kultur ermöglicht.

5.3.1.6 Frontalcortex

Abbildung 20: Der Frontalcortex (Leyh, 2011).

Der Frontalcortex (auch Frontallappen oder Stirnhirn) genannt, nimmt den vorderen Teil des Cortex' ein. Den vordersten Bereich des Gehirns nennt man präfrontaler Cortex (kurz PFC). Dieser steht in einem Zusammenhang mit Aufmerksamkeit, Nachdenken, Entscheiden und Planen. Zudem gilt er als Sitz der Persönlichkeit und ist erst mit 25 Jahren völlig ausgereift.

Der Bereich kurz vor der Zentralfurche des Grosshirns, also der hintere Bereich des Frontallappens, hat massgeblichen Anteil an der willentlichen Bewegung, besonders im Bezug auf Schnelligkeit, Richtung und Kraftentwicklung. Der prämotorische Cortex schliesst sich an diesen Bereich an. Während das Brodmann Areal die bewusste Augenbewegung steuert, ist das Broca-Areal für die Sprachmotorik zuständig.

Ein besonderes Augenmerk für diese Arbeit gilt dem Präfrontalen Cortex:

Der Präfrontale Cortex hat starke Zugänge zum Hypothalamus, zur Amygdala und dem Nucleus caudatus.

Grob unterteilen lässt sich der PFC in den dorsolateralen Präfrontalcortex und den orbitofrontalen Cortex. Beide spielen eine besondere Rolle bei den so genannten exekutiven Funktionen. Dazu gehören eine gerichtete Aufmerksamkeit- die Störendes auch unterdrücken kann- , die Organisation komplexer Handlungen als Ablauf von Einzelschritten, die Planung – auch die zeitliche Planung in Form einer sinnvollen Reihenfolge-, die fortlaufende Überwachung und Funktionen des Arbeitsgedächtnisses. (Leyh, 2011)

Ausserdem werden orbifrontal auch emotionale und motivationale Aspekte einer Entscheidung verhandelt. Der PFC hat eine verantwortungsvolle Aufgabe, Schädigungen in diesem Bereich können zu massiven Persönlichkeitsveränderungen führen: Depressive Störungen, Antriebslosigkeit, Apathie, reduziertes sexuelles Verhalten, wenige Emotionen sind nur einige davon (Leyh, 2011).

Da der Präfrontale Cortex während der Adoleszenz eine massive Umstrukturierung erfährt, sind diese Informationen für diese Arbeit von grosser Bedeutung.

5.3.2 Entwicklung des Gehirns in der Adoleszenz

Bevor hier auf das eigentliche Thema der Gehirnentwicklung in der Adoleszenz eingegangen werden kann, bedarf es einer Klärung und Umschreibung des Begriffs der Adoleszenz.

5.3.2.1 Der Adoleszenzbegriff

Im Volksmund wie auch in der Literatur finden sich verschiedene Begrifflichkeiten für das Jugendalter. Häufig synonym genannt werden Pubertät und Adoleszenz. „Mit Pubertät ist die Ausbildung der sexuellen Fortpflanzungsfähigkeit eines Menschen gemeint, während Adoleszenz zwar ebenfalls den Übergang vom Kindes- zum Erwachsenenalter beschreibt, aber neben der Fortpflanzungsfähigkeit auch die kognitive, emotionale und soziale Reifung umfasst. [...] Pubertät und Adoleszenz sind auf komplexe Weise miteinander verbunden, da eines der Zielorgane für Steroidhormone das Gehirn ist“ (Sisk & Zehr, 2011, S. 91). Da sich die Fragestellung dieser Arbeit vor allem mit den kognitiven Prozessen in der Adoleszenz beschäftigt, werden wir ausschliesslich diesen Begriff verwenden. Das Wort Adoleszenz hat seinen Ursprung im lateinischen Verb „adolescere“, was ‚aufflammen‘, ‚auflodern‘, ‚gedeihen‘, ‚vorrücken‘, ‚erstarken‘, ‚aufwachsen‘ oder ‚heranwachsen‘ meint.

Soziologisch gesehen, ist Adoleszenz die Übergangsperiode zwischen der Spanne abhängiger Kindheit des selbstverantwortlichen Erwachsenseins. Psychologisch gesehen ist es eine Zwischenphase, eine Zeit der Anpassung, was die jeweilige Gesellschaft mit Kindheit und Erwachsensein bezeichnet. Zeitlich gesehen, handelt es sich um die Spanne etwa vom 12. oder 13. bis zum Anfang des 20. Lebensjahres. Bei den Mädchen beginnt diese Zeit im Allgemeinen früher als bei den Jungen. (Muuss, 1971, S. 8)

Fend (2000) teilt, wie unten dargestellt, diese Zeit in Präadoleszenz (ca. 10 – 12), Frühadoleszenz (ca. 12 – 15), eigentliche Adoleszenz (ca. 15 – 17), Spätadoleszenz (ca. 18 – 20) und

Postadoleszenz (ca. 21 – 25) ein. Diese Arbeit beschäftigt sich mit Lernenden der siebten bis neunten Klasse, also mit Jugendlichen in der Prä-, Früh- und eigentlichen Adoleszenz.

Abbildung 21: Visuelle Darstellung der Adoleszenzphasen nach Fend (2000, S. 91).

Mit der Adoleszenz, also mit dem Ende der Kindheit und dem Übergang zum Erwachsenenalter, befassen sich viele Disziplinen. Gansel (2011) nennt u.a. die Medizin, die Neurophysiologie, die Anthropologie, die Psychologie, die Psychiatrie, die Neurowissenschaft, die Soziologie, die Erziehungswissenschaft, die empirische Sozialforschung. „Hervorzuheben ist, dass der Adoleszenzbegriff zumeist dort genutzt wird, wo es um ‚moderne‘ Jugend geht, also es sich um eine Art ‚psychosoziales Moratorium‘ handelt, einen Aufschub vor den Schritt ins Erwachsenenendasein“ (Gansel, 2011, S. 26). Der Adoleszente scheint irgendwo zwischen den Welten zu taumeln, nicht mehr Kind und noch kein Erwachsener. Sigmund Freud, der Vertreter der Psychoanalyse, setzte sich schon früh mit dem Verhalten der Jugendlichen auseinander und suchte Erklärungen für das Verhalten in der Struktur des Ich, des Es und des Überichs.

5.3.2.2 Adoleszenz aus psychoanalytischer Perspektive

Eine Hauptaufgabe der Entwicklung in der Adoleszenz ist die äussere Loslösung von den Eltern. Gleichzeitig erfährt das Selbst eine Destabilisierung aufgrund des sexuellen Triebaufschubes. Der Adoleszente hat zur Aufgabe, die Sexualität mit einem sexuellen Körper ins Selbst zu integrieren. Dies erzeugt eine erhöhte narzisstische Besetzung des Selbst. Genauso von Bedeutung ist die Identitätsbildung in der Spätadoleszenz, welche das Verhalten Adoleszenter massgeblich beeinflussen kann (vgl. Bohleber, 2011, S. 61). Nach S. Freud (Freud; zitiert nach Bohleber, 2011, S. 62) verstärken sich in der Adoleszenz die sexuellen Triebe aufgrund der Entwicklung der Genitalität. Die libidinös-genitale Triebstärke verstärkt inzestuöse Wünsche, welche den Jugendlichen zwingen, sich von den elterlichen Objekten zu lösen. Anna Freud umschreibt die Adoleszenz (Freud; zitiert nach Bohleber, 2011, S. 64) als Kampf zwischen den Trieben. „Schwere Konflikte in jener Zeit sind weniger als Krankheitserscheinungen anzusehen, sondern als Heilungsvorgänge, die ein neues seelisches Gleichgewicht zum Ziel haben.“ (Bohleber, 2011, S. 65). Dieses oben beschriebene „psychosoziale Moratorium“ kann,

so Bohleber (2011, S. 65), auch von Nutzen sein denn, „obwohl biologisch reif, ist der Jugendliche doch seiner Fähigkeit zu Intimität und Elternschaft retardiert, eine Situation, die er nutzen kann, um sich in freiem Rollen-Experimentieren einen Platz in der Gesellschaft zu suchen.“ Das beschriebene psychoanalytische Verständnis der Adoleszenz wird dank Fortschritten der Neurowissenschaft ergänzt, wie im nächsten Kapitel deutlich wird.

5.3.2.3 Das Gehirn in der Adoleszenz

Wie bereits Blakemore und Frith (2006, S. 12 - 15) kritisieren, ist die Sprache der Neurowissenschaft nicht kompatibel mit jener der Erziehungswissenschaft bzw. der Pädagogik. Im nächsten Abschnitt werden in vereinfachter Sprache die zentralsten Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft über die Adoleszenz aufgeführt, um später detailliert auf einzelne Phänomene dieser Entwicklung einzugehen.

5.3.2.4 Ein Überblick

Bis vor kurzem gab es laut Singer (2011, S. 7) noch sehr wenig neurowissenschaftliche Forschung über die Hirnentwicklung der Heranwachsenden. Zum einen galt das Interesse der Forscher lange den frühen Entwicklungsprozessen. Zum anderen musste in der Hirnforschung oft auf Tierexperimente zurückgegriffen werden. Da die meisten Tiere aber über ein sehr kurzes Zeitfenster des Übergangs zur Geschlechtsreife verfügen, erschwerte dies die Erforschung adoleszenzspezifischer Entwicklungsprozesse.

Gasser (2008a, S. 172) versucht, die komplexen Vorgänge im Gehirn während der Adoleszenz vereinfacht zu beschreiben: „Das Gehirn des Teenagers befindet sich in einer beachtlichen Entwicklung, in einem strukturellen Umbau, dem eine tiefgreifende Identitätsveränderung und Identitätsfindung entspricht.“ Insbesondere der Stirnlappen, aber auch der Scheitel- und Schläfenlappen unterliegen in dieser Zeit einem enormen Wachstumsschub. Gleichzeitig, so beschreibt Gasser (2008a), sei im Gehirn eine Überproduktion von Axonen und später eine Reduktion nachweisbar. Gasser beschreibt hier eine sogenannte Neurogenese mit anschließendem Pruning. „Die graue Substanz schrumpft zwischen dem zwölften und zwanzigsten Lebensjahr um fünf bis zehn Prozent.“ (Gasser, 2008a, S. 172). Die aufsteigenden Bahnen vom limbischen System zum Neocortex sind zu Beginn der Adoleszenz zahlreicher als die absteigenden. Dies bedeutet, dass das Gefühl über den Verstand bestimmt. Zusätzlich erfährt das Hirn eines Adoleszenten im Bereich des präfrontalen Cortex (zuständig für Vernunft, Motivation, Konzentration, Urteilsvermögen) eine tiefgreifende Umstrukturierung. Die daraus resultierende mangelhafte Ausbildung des präfrontalen Cortex macht das Risikoverhalten in dieser Zeit erklärbar.

Nebst der Umstrukturierung erfährt der Teenager eine weitere Myelinbildung und Myelinisierung der Axone. Aufmerksamkeit und Konzentration werden dadurch verbessert. „Der geschilderte Auf- und Umbau des Stirnhirns lässt auch vermuten, dass sich in dieser Zeit Alkohol, Drogen, gewalttätige Videospiele und permanentes Schlafmanko negativ auswirken können.“

(Gasser, 2008a, S. 172). Aufgrund der niedrigen Hemmung durch den Präfrontalen Cortex können Neurotransmitter wie das Dopamin ungehindert auf den Teenager einwirken und so zu „vorübergehendem Wahnsinn“ führen.

Einschneidende Entwicklungen im Gehirn zusammengefasst:

- Das limbische System ist dominant.
- Der Frontalcortex wird umgebaut.
- Phasen der Neurogenese und Pruning bestimmen das Verhalten.
- Myelinisierung der Axone.

Diese Phänomene werden nun in den nächsten Abschnitten ausführlich besprochen.

5.3.2.5 Myelinisierung der Axone – Graue und weisse Hirnsubstanz

Untersuchungen in den späten 1960er Jahren (vgl. Blakemore & Frith, 2006, S.163) zeigen, dass das Volumen des Gehirngewebes vor und nach der Adoleszenz gleich gross ist. Verändert aber hat sich die weisse Substanz im Frontalcortex, welche nach der Pubertät deutlich zugenommen hat. Diese weisse Substanz steht im Zusammenhang mit der Bildung der Myelinschicht auf den Axonen. Myelin ist ein fetthaltiges Gewebe, welche die langen Fasern der Gehirnzellen umgibt und sie isoliert. Diese Isolation erhöht die Geschwindigkeit, mit der elektrische Impulse übertragen werden. Unter dem Mikroskop erscheinen die Nervenzellen mit mehr Myelin weniger grau, sie sind eher weiss. „Dieser Befund bedeutet, dass die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen den Neuronen im Frontalcortex nach der Pubertät zunehmen könnte.“ (Blakemore & Frith, 2006, S.163).

Abbildung 22: Graue und weisse Substanz (Gehrcke, 2008, S. 4)

5.3.2.6 Nervenfaserbahnen

Um die Bedeutung dieser Veränderung aufzuzeigen, betrachten wir nun die Entwicklung der grauen und weissen Substanz im Verlauf des Lebens. „Als graue Substanz bezeichnet man Gebiete des Zentralnervensystems, die vorwiegend aus Nervenzellkörpern bestehen.“ (Konrad, 2011, S.125). Bereits relativ früh nach der Geburt hat das kortikale Gesamtvolumen das Maximum erreicht und gilt als „ausgewachsen“. Nichtsdestotrotz verändert sich in verschiedenen Regionen des Gehirns im Verlauf der Entwicklung das Volumen der grauen Substanz. Es finden sowohl Volumenvergrößerungen als auch -verminderungen statt. Uns interessiert der Verlauf der Volumenveränderungen während der Adoleszenz. In einer MRI-Längsschnittstudie (Giedd;

zitiert nach Konrad, 2011) konnte aufgezeigt werden, dass im Verlauf der Adoleszenz markante Veränderungen in den Volumina der grauen Substanz geschehen. Die kortikale graue Substanz entwickelt sich wie eine umgekehrte U-Funktion im Verlaufe der Kindheit und der Adoleszenz. Das Volumen nimmt also von der Kindheit her fortlaufend zu und erreicht sein Maximum bei Mädchen mit ca. 10.5 Jahren, bei Jungen mit ca. 14.5 Jahren. Ab diesem Sattelpunkt nimmt die graue Substanz tendenziell ab. Diese Entwicklung läuft in den verschiedenen Hirnregionen nicht zeitgleich ab. Im Frontalhirn beispielsweise ist der Höchstwert der grauen Substanz bei Mädchen mit 9.5 Jahren und bei Jungen mit 10.5 Jahren erreicht.

Die Reifung der grauen Substanz verläuft im Gehirn sozusagen von hinten nach vorne, d.h. zuerst in der Entwicklung wird das Maximum der Dichte der grauen Substanz im primären sensomotorischen Cortex erreicht, zuletzt in höheren Assoziationsarealen, wie dem dorsolateralen präfrontalen Cortex, dem inferioren parietalen und dem superioren temporalen Gyrus. (Konrad, 2011, S. 126)

Regionen mit basalen sensorischen und motorischen Prozessen reifen in der Entwicklung vor den übergeordneten Hirnarealen, für die höheren kognitiven Funktionen. Diese Funktionen betreffen beispielsweise die Handlungskontrolle, das Planen oder Problemlösen. Sie reifen erst später und ihre Maturationsprozesse halten bis ins junge Erwachsenenalter an (vgl. Konrad, 2011, S. 126).

Zusammengefasst halten wir fest:

In den Jahren vor der Adoleszenz erlebt die graue Substanz der Grosshirnrinde also einen Wachstumsschub. In diesem Wachstumsschub schafft das Gehirn unzählige neue Verschaltungen. Dann kommt es zur Reduktion dieser neu gewachsenen Strukturen. „Das Hirn reift zu einer effizienten Denk- und Kontrollmaschine mit wenigeren, aber schnelleren Verbindungen. Es wird erwachsen.“ (Willenbrock, 2008).

Anders als der Anteil der grauen Substanz nimmt jener der weissen Substanz von der Kindheit bis hin zum frühen Erwachsenenalter relativ konstant an Volumen zu. Diese weisse Substanz steht in einem Zusammenhang mit der Myelinisierung. Aktuelle Forschungen mit Hilfe der Diffusions-Tensor-Bildgebung (DTI) zeigen, dass während der Adoleszenz weitverknüpfte Assoziationsfasern reifen (insbesondere zwischen kortikalen und Hirnstammarealen), was zu einer besseren Reaktionszeit in diese Lebensphase führt (vgl. Asato 2010, zitiert nach Konrad 2011). Auch nach der Pubertät finden noch markante Reifungen von Fasern statt, die für die Kommunikation zwischen Frontalcortex und Interhemisphäre zuständig sind. Bei Mädchen reifen diese Verbindungen früher als bei Jungen. „Zusammenfassend sprechen diese Daten dafür, dass strukturelle Verbindungen zwischen Hirnarealen, die für die Handlungskontrolle wichtig sind, während der Adoleszenz noch nicht ausreichend entwickelt sind.“ (Konrad, 2011, S. 130). Es kann darüber spekuliert werden, ob diese Veränderung mit der hormonellen Umstellung in der Pubertät in Verbindung gebracht werden kann (dazu mehr im Kapitel 5.3.2.7 Hormonelle Wir-

kung auf das Gehirn). Wie auch bei der Reifung der grauen Substanz verläuft die Entwicklung der weissen Substanz in verschiedenen Regionen des Gehirns nicht zeitgleich. Während subkortikale Hirnareale vergleichsweise früh reifen, ist die Reifung der präfrontalen Kontrollareale verzögert. Dieses Ungleichgewicht erklärt das spezifische Verhalten Jugendlicher folgendermassen: Das limbische System übernimmt in vielen Situationen die Oberhand über das noch nicht ausgereifte präfrontale Kontrollsystem. Das Verhalten wird sodann Bottom-up gesteuert und nicht Top-down reguliert (vgl. Konrad, 2011, S.132). Die wahrgenommenen Reize werden dann ohne Prüfung des „Wach-Hundes“ im Präfrontalcortex verarbeitet, und entsprechend wird „unkontrolliert“ reagiert. Dies führt zu erhöhtem Risikoverhalten, aber auch zu einem Anstieg affektiver Erkrankungen (z.B. Schizophrenie) in dieser Altersgruppe.

Diese Tatsache erklärt auch Probleme Adoleszenter in der Fähigkeit der Verhaltenshemmung (Inhibitionsvermögen). Mittels der Stopp-Signal-Reaktionszeit lässt sich dieses Inhibitionsvermögen leicht messen. Dem Probanden werden in einer Computeraufgabe grüne Pfeile präsentiert, die nach links oder rechts zeigen. Nun muss mittels Tastendrucks so schnell wie möglich die Richtung des Pfeils angegeben werden. Wird der Pfeil aber rot, darf der Proband nicht reagieren. Schon nach kurzer Zeit automatisiert sich dieser Ablauf. „Durch die Veränderung des Zeitraums zwischen dem Auftauchen des Pfeils und seiner Rotfärbung können die Forscher herausfinden, wieviel Zeit ein Proband benötigt, um sein Handeln gerade noch erfolgreich zu stoppen.“ (Crone, 2008, S. 65). Erst Erwachsenen gelingt es, das antrainierte Verhalten in einer angemessenen Zeit zu stoppen. Adoleszente aber reagieren Bottom-up und unkontrolliert durch das Top-Down-System des frontalen Cortex.

„Die Reorganisation des adoleszenten Gehirns wird zu einem grossen Teil durch dieselben Mechanismen bewirkt, die auch schon für die Formung der funktionellen neuronalen Schaltkreise während der Frühphasen der Gehirnentwicklung verantwortlich waren.“ (Sisk & Zehr, 2011, S. 95). Dazu zählen insbesondere Neurogenese, Apoptose, Myelinisierung, Synaptogenesen und Synapsenelimination. In der Adoleszenz findet das zweite (nach der pränatalen Gehirnentwicklung) wesentliche Stadium der Gehirnentwicklung statt. „In diesem Stadium entwickeln sich insbesondere höhere kognitive und Kontrollfunktionen, die z.B. für die Regulation von Impulsen und Affekten von grosser Bedeutung sind.“ (Konrad, 2011, S.138).

Aufgrund der hohen Dichte von Rezeptoren für Steroidhormone im Bereich des limbischen Systems, wird vermutet, dass die hormonellen Veränderungen in der Adoleszenz mit der funktionellen und strukturellen Reorganisation des Gehirns zu tun haben (ebd.). Mehr zu den Funktionen der Hormone im nächsten Abschnitt.

5.3.2.7 Hormonelle Wirkung auf das Gehirn

„Es ist wichtig, das Einsetzen der Pubertät nicht als ein ausschliesslich durch die Gonaden¹ gesteuerten Prozess zu betrachten, sondern als ein Ereignis, das vor allem im Gehirn stattfindet“ (Sisk & Zehr, 2011, S.95). Dazu sind verschiedene Steroidhormone notwendig.

„Steroidhormone können aktivierend und strukturierend auf das Nervensystem einwirken.“ (Sisk & Zehr, 2011, S. 92). „Aktivierend“ meint in diesem Zusammenhang, dass die Aktivität der Zielzelle für eine vorübergehende Dauer das Verhalten in sozialen spezifischen Kontexten erleichtert wird. Diese Veränderungen sind im Gegensatz zu der „strukturierenden“ Wirkung nicht dauerhaft. Während der adoleszenten Strukturierungsphase führt die Feinstrukturierung von neuronalen Schaltkreisen der Steroidrezeptoren zu dauerhaften strukturellen Veränderungen im Gehirn. Sisk und Zehr (2011, S.93) sind trotz dieser rigorosen Umstrukturierung der Überzeugung, dass es sich bei der adoleszenten Gehirnentwicklung nicht um eine sensible oder kritische Phase handelt.

Abbildung 23: Regelkreis der Pubertären Entwicklung (Boehm, 2012, S. 50).

Der Verlauf der Pubertät wird von internen und externen Stimuli gesteuert. Diese Signale enthalten Informationen über die Verfügbarkeit von Ressourcen, die für eine erfolgreiche Fortpflanzung erforderlich sind. Es werden interne Stoffwechselsignale wie Insulin und Glukose geprüft, welche darüber Auskunft geben können, ob genügend Stoffwechselfreibstoff für eine Schwangerschaft und das Stillen vorliegt. „So findet man bei Sportlerinnen, die nur über gering-

¹ Gonaden Die Keimdrüsen oder Gonaden sind die Organe des menschlichen Körpers, in denen die Keimzellen für die Fortpflanzung und die Sexualhormone produziert werden (Flexikon, 2012).

ge Fettreserven verfügen, oft einen verspäteten Pubertätsbeginn.“ (Boehm, 2012, S. 51). Gleichzeitig geben externe Hinweise darüber Auskunft, ob genügend Nahrungsquellen vorhanden sind, um das Überleben der Nachkommen zu sichern (Sisk & Zehr, 2011, 94).

Zentral für die pubertäre Entwicklung ist eine Neuronengruppe im Hypothalamus, die so genannten GnRH-Neuronen. „Zu Beginn der Pubertät geben diese Zellen schubweise das Gonadotropin freisetzende Hormon (GnRH, von englisch: gonadotropin releasing hormon) ab.“ (Boehm, 2012, S. 48). Mit diesem Impuls wird ein Regelkreis in Gang gesetzt, der die Entwicklung der Eierstöcke bzw. Hoden fördert. Das Gonadotropin aktiviert in der Hypophyse das Luteinisierende Hormon (LH) und das Folikelstimulierende Hormon (FSH), welche in den Ovarien oder Hoden die Gonaden (Keimdrüsen) und somit die Sexualfunktionen regulieren. Vorgängig stimuliert das so genannte Kisspeptin die GnRH-Neuronen. Es wird vermutet, dass dieses Kisspeptin auf Östrogen bzw. Testosteron reagiert und somit die Initialzündung für den Regelkreis darstellt (vgl. Boehm, 2012, S. 50).

In Untersuchungen mit Nagetieren konnte die Strukturierung, also die Programmierung von Verhaltensreaktionen, durch Gonaden oder Steroidhormone nachgewiesen werden. So zeigten präpubertäre Nager kein Besteigungsverhalten, wenn sie mit Testosteron-Pellets gefüttert wurden. Kastrierte Nager, welche aber die Pubertät durchlaufen hatten, zeigten dieses Verhalten trotzdem. Sisk und Zehr (2011) schliessen daraus, dass das präpubertäre Gehirn noch nicht bereit ist für die steroide Aktivierung des Fortpflanzungsverhalten. Sisk und Zehr (2011) machten gleichzeitig Versuche mit männlichen Goldhamstern, welche die Pubertät mit oder ohne Gonadenhormone durchliefen und zählten dann das Besteigungsverhalten. Folgendes stellten sie fest: „Das Fehlen von Gonadenhormonen während der adoleszenten Gehirnentwicklung führt also zu einer langfristigen Beeinträchtigung des testosteroninduzierten Fortpflanzungsverhaltens.“ (Sisk & Zehr, 2011, S. 101). Denn auch nachdem den Hamstern gonadenstimulierende Hormone zugeführt wurden, reagierten sie nicht gleichermassen auf rezeptive weibliche Hamster. Ähnliche Ergebnisse konnten beim Verhalten bezüglich Duftmarkierungen und Aggressionsverhalten gezeigt werden.

Sisk und Zehr besprechen in ihrem Artikel vor allem die Veränderung von adoleszenten Gehirnen von Nagetieren durch Hormone. Rückschlüsse auf die menschliche Gehirnentwicklung während der Adoleszenz müssen demnach vorsichtig gezogen werden.

Aufgrund von Erkrankungen mit zu spät oder zu früh eintretender Adoleszenz, welche medikamentös behandelt wurden, kann aber eine Schlussfolgerung gezogen werden, nämlich dass „die Gonadenhormone während der Adoleszenz eine strukturierende Wirkung auf räumliche Kognitionen und psychologische Funktionen haben.“ (Sisk & Zehr, 2011, 107). Für den schulischen Kontext ist insbesondere die Schädigung räumlicher Kognitionen relevant. Für unseren offenen Unterricht ist aber ebenso die Wirkung auf die psychologischen Funktionen interessant. „Da Hormone das Potential haben, die Plastizität des Gehirns langfristig zu beeinflussen, muss unbedingt untersucht werden, ob die Adoleszenz eine sensible oder kritische Phase für die

steroidabhängige Strukturierung des Gehirns darstellt.“ (Sisk & Zehr, 2011, S. 111). Noch sind erst wenige Fragen der steroidabhängigen Strukturierung des Gehirns geklärt. Hier stellen sich weitere Aufgaben für die Forschung.

5.3.2.8 Einfluss der GABAergen und dopaminergen Systeme

GABA ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter und spielt eine zentrale Rolle bei der Kontrolle fast aller Prozesse im Gehirn. Zudem moduliert GABA eine Vielzahl physiologischer Funktionen, wie z.B. den kortikalen Informationsfluss oder die neuronale Plastizität. Die Zahl der GABAergen Synapsen ist zu Beginn der Pubertät am höchsten und unterliegt dann dem Pruning. Die veränderte Zusammensetzung von GABA-Rezeptoren führt zu veränderten Eigenschaften, was insbesondere zu einer zunehmenden zeitlichen Präzisierung der GABAergen Hemmung führt (Hanganu-Opatz & Kilb, 2011, S. 114). Es kann also angenommen werden, dass das „Feintuning“ der hemmenden Synapsen im Verlauf der Pubertät optimiert wird und erst gegen Ende zeitlich präzise arbeitet.

Ein weiterer Einflussfaktor ist das Dopamin, welches die Funktionen des Präfrontalen Cortex steuert. Dazu gehören Arbeitsgedächtnis, Entscheidungsfindung und Belohnungsrepräsentation (Hanganu-Opatz & Kilb, 2011, S. 118). Die dopaminerge Modulation steht in Wechselwirkung mit Rezeptoren, welche eine entscheidende Rolle für das Arbeitsgedächtnis haben und im Präfrontalen Cortex als „Go-Signal“ wirksam werden, sobald eine unerwartete Belohnung erfahren wurde. Die Adoleszenz stellt die Phase der grössten Umstrukturierung der dopaminergen Rezeptoren in den frontalen und präfrontalen Regionen dar. In der Phase zwischen Adoleszenz und Erwachsenenalter sinkt die Dichte dopaminergere Rezeptoren im Präfrontalen Cortex signifikant ab.

Das GABAerge und das dopaminerge System stehen im Präfrontalen Cortex (PFC) in einem engen Zusammenhang, da sie miteinander Verbindungen eingehen. „Dadurch kann das dopaminerge System im PFC zu sehr spezifischen Änderungen in der GABAergen Inhibition führen.“ (Hanganu-Opatz & Kilb, 2011, S. 119). Dies bedeutet, dass die dopaminergen Systeme im Stirnhirn die Hemmfunktion der GABAergen Systeme exakt beeinflussen können. Erst relativ spät in der Adoleszenz ist dadurch eine adäquate Kontrolle der Eingänge zum Präfrontalen Cortex und somit eine Verstärkung relevanter oder eine Unterdrückung nicht relevanter Reize möglich. Viele der während der Adoleszenz beobachteten Verhaltensweisen, wie Defizite in der Entscheidungsfindung, erhöhte Impulsivität und Risikobereitschaft, können durch den veränderten Einfluss des dopaminergen Systems erklärt werden. Die reduzierte dopaminerge Kontrolle kann zu einem überproportionalen Einfluss limbischer Regionen führen (Bottom-up, siehe 5.3.2). Da das Arbeitsgedächtnis im PFC mit einer Aktivierung des dopaminergen Systems einhergeht, ist eine erhöhte Impulsivität und eine schwächere Leistung des Arbeitsgedächtnisses nachvollziehbar (Hanganu-Opatz & Kilb, 2011, S. 120).

5.3.2.9 Psychische Störungen

Für psychische Erkrankungen im Verlauf der Adoleszenz ist unter anderem das GABAerge System verantwortlich. Eine Hypo- oder Hyperfunktion des GABAergen und des dopaminergen Systems wird mit verschiedenen neuropsychiatrischen Erkrankungen wie Schizophrenie und Depression in Verbindung gebracht. Die Feinjustierung des Denkkorgans (Pruning) scheint bei Schizophrenie-Patienten aus dem Ruder gelaufen zu sein. Im Frontalcortex kommt es zu einem überdurchschnittlich starken Verlust der Hirnsubstanz, welcher um ein Vielfaches grösser ausfällt als bei gesunden Gleichaltrigen (Wolf, 2012, S. 57). Die verstärkte Reduzierung dopaminergere Synapsen während der Adoleszenz könnte zur Beeinträchtigung der Kontrollfunktion des PFC bei Schizophrenie-Patienten führen. (Hanganu-Opatz & Kilb, 2011, S. 121)

Für Depressionen und Angststörungen während der Adoleszenz scheint insbesondere das dopaminerge System eine zentrale Rolle dafür haben, wie man die Erkrankung verstehen kann.

Hierbei kann die veränderte dopaminerge Kontrolle des PFC und limbischen Systems während der Adoleszenz eine Rolle spielen. Aber auch eine inadäquate Aktivierung des dopaminergen Systems, z.B. durch langzeitige Abwesenheit einer erwarteten Belohnung, die für die Adoleszenten vor allem in Form sozialer Anerkennung und Akzeptanz erfolgt, kann zur Anfälligkeit des adoleszenten Gehirns für diese Erkrankung beitragen. (Hanganu-Opatz & Kilb, 2011, S. 122)

5.3.3 Das adoleszente Gehirn und Lernbeeinträchtigung (ADHS)

Je länger je mehr gehört es nebst dem „regulären“ Adoleszenten zu einer zentralen Aufgabe des Heilpädagogen, der Heilpädagogin Jugendliche mit ADHS durch die Oberstufenzeit zu begleiten. Wir widmen dieser Thematik daher ein separates Kapitel, da sich gerade die Phänomene der Adoleszenzentwicklung bei Lernenden mit ADHS verstärkt manifestieren.

Skrodzki und Mertens (2000, S. 21) schildert zu Beginn ihres Werkes kurz die Geschichte der Hyperaktivität in Deutschland. Vor 30 Jahren war der Begriff nahezu unbekannt. Der ungesteuerte Bewegungsdrang der betroffenen Kinder führte zum Namen Hyperaktivität. Für den allgemeinen Alltag sind jedoch die Störung der Aufmerksamkeit, die überschüssende Impulsivität, die mangelnde Motivation für Pflichtaufgaben, allgemein störendes Verhalten und die Schwäche im Erlernen sozialer Kompetenzen massgeblicher. Elternverbände leisteten Aufklärungsarbeit, welche in einem Lernprozess zu der Einsicht führte, dass kompetente Hilfe bereits im Vorschulalter wichtig ist und auf keinen Fall mit der Pubertät enden darf. Langsam entwickelt sich das Verständnis, dass dieses Krankheitsbild ebenso auch im Erwachsenenalter Bedeutung hat. Skrodzki und Mertens (2000, S. 31) beschreibt ADHS in Bezug zur Adoleszenz wie folgt:

Bei vielen ADHS-Kindern verzögert sich die Pubertät, sie tritt später auf als bei Gleichaltrigen, was zu der psychischen Reifungsverzögerung passt. Beginnt die Pubertät, so tauchen die Probleme der Vorpubertät und der Pubertät in verstärktem Masse auf. Die Ablehnung und der Widerstand gegen die Umwelt ist durch das gestörte Selbstwertgefühl merklich massiver als üb-

lich. Die Auseinandersetzungen, Schwierigkeiten und Streitigkeiten mit den Eltern, der Ablösungsversuch von der eigenen Familie können Formen annehmen, die geradezu unerträglich werden können. Es kann eine Selbstgefährdung auftreten, tiefe Depressionen bis hin zu Suizidgedanken können sich zeigen. Die Neigung zu Asozialität, Drogensucht und Kriminalität steigt. Es können sich kleinkindliche Verhaltensweisen zeigen, zum Beispiel wenn der 14jährige aus dem Badezimmervorhang die Muster ausschneidet.

5.3.3.1 ADHS Begriffsklärung

Zur Klärung des Begriffs übernehmen wir die Erläuterung von Lauth und Schlotzke (2009):

Der Begriff Aufmerksamkeitsstörung geht auf eine Definition der American Psychiatric Association (APA) zurück, die im Jahre 1980 ältere Klassifikationen durch den Begriff ‚Aufmerksamkeitsstörung‘ ersetzte. Anlass hierfür waren neuere Erkenntnisse, wonach die typischen Schwierigkeiten dieser Kinder auf verminderte Aufmerksamkeitsprozesse zurückzuführen sind. Zusätzlich unterschied die APA noch zwischen Aufmerksamkeitsstörungen mit Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität. Sie wies die motorischen Auffälligkeiten (Hyperaktivität) damit als möglichen, jedoch keinesfalls als zwangsläufigen und schon gar nicht als dominierenden Bestandteil der Störung aus.

In der Revision des ‚Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders‘ (American Psychiatric Association, 1987, DSM-III.R) wurde der Begriff der Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung eingeführt.

Aktuell gilt die Textrevision des DSM-IV (DSM-IV-TR; Sass et al., 2003) mit der Bezeichnung ‚Aufmerksamkeitsdefizit- /Hyperaktivitätsstörung‘ (Codenummer 314) und den vorbesprochenen typischen Merkmalen.

Die Aufmerksamkeitsdefizit- /Hyperaktivitätsstörung wird unter der Überschrift ‚Störungen der Aufmerksamkeit, der Aktivität und des Sozialverhaltens‘ aufgeführt, einer Rubrik, unter der auch ‚Störungen des Sozialverhaltens‘ sowie ‚Störungen mit oppositionellem Trotzverhalten‘ subsumiert sind.

Diese Veränderung in der Begriffsgeschichte haben zur Folge, dass eine gewisse Unsicherheit über die korrekte Bezeichnung der Störung besteht.

Oft werden noch die Bezeichnungen Hyperkinese, Hyperaktivität und zum Teil auch Minimale Cerebrale Dysfunktion bzw. Psychoorganisches Syndrom zur Umschreibung der Störung verwendet.

Im deutschen Sprachbereich hat sich die Abkürzung ADHS beziehungsweise ADS eingebürgert. Diese Begriffe stehen für Aufmerksamkeitsdefizit- /Hyperaktivitätsstörung (ADHS) beziehungsweise Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS).

(Lauth & Schlotzke, 2009, S. 9)

5.3.3.2 Geschichtlicher Hintergrund (ADHS)

Schon früh gibt es in der Literatur Beispiele, für die Problematik schwieriger, unruhiger, impulsiver, schwer zu führender und zu erziehender Kinder vorhanden waren (Skrodzki & Mertens, 2000).

Bereits der Leibarzt des Kaisers Napoleons I. Dr. Hasslam, beschrieb 1808, Napoleon als ein moralisch krankes Kind, Sklave seiner Leidenschaften, der Schrecken in der Schule, er sei eine Qual für die Familie und eine Plage für seine Umgebung.

1844 schrieb Heinrich Hoffmann den Struwwelpeter. Seine Idee war es für seine eigenen Kinder ein Kinderbuch zu schreiben, gleichzeitig beschrieb er mit dem Zappelphilipp, dem fliegenden Roboter, dem zündelnden Paulinchen und dem bösen Friederich Kinder, die wir heute in die ADHS-Kindergruppe einordnen können. Ein deutscher Badearzt beschrieb 1881 das impulsive Irresein als häufigste Seelenstörung. Im Jahre 1897 spricht Steiner von hysterischen Affektionen.

1902 notierte George F. Still, Kinderarzt am Hospital for Sick Children, in London drei Vorlesungen mit dem Titel "Die Entwicklung der moralischen Kontrolle". Sie sei unabhängig von der Intelligenz. Es gebe bei einer entsprechenden Entwicklungsstörung Geschlechtsunterschiede: Jungen seien dreimal so häufig betroffen wie Mädchen. Die Störung beginne vor dem 8. Lebensjahr, diese Kinder wären anfällig für Unfälle. Er beschreibt auch Tics und vermutet eine biologische Praedisposition. Er beschreibt es so, dass Intellekt und Wille getrennt wären durch eine leichte, unerkannte Form einer Hirnschädigung.

Manche seiner Kriterien findet man heute in ähnlicher Form in den Klassifikationsschemata ICD 10 oder DSM IV wieder. Immer wieder wurde die Störung neu beschrieben, und die Forschung beschäftigte sich mit der medikamentösen Behandlung, um den Betroffenen zu helfen. Im Zeitraum 1960 bis 1969 wurde das Phänomen der Hyperaktivität so dargestellt, dass sie nach der Zeit der Pubertät ausgewachsen sei. In den Jahren 1970 bis 1979 trat anstelle des Begriffs Hyperaktivität jener der Aufmerksamkeitsstörung. Als Reaktion auf die häufige medikamentöse Behandlung entstand in Amerika eine Gegenbewegung, welche die Umwelt für diese Störung verantwortlich machte. Man vermutete, dass eine Fehlernährung zur Störung führen kann, zum Beispiel der Konsum von zu viel Zucker. In den Siebzigerjahren vermutete man, dass die Eltern und Lehrpersonen zu intolerant seien und durch ihre negative Reaktion auf das Verhalten des Kindes Hyperaktivität und die Störung im Verhalten verursachten. Es wurde propagiert, dass Hyperaktivität ein Mythos sei.

Durch die neuen technischen Errungenschaften konnten bei Hirnuntersuchungen neue Einblicke ermöglicht werden. 1984 wies Lou nach, dass eine verminderte Durchblutung der rechten präfrontalen Windung und der Verbindungen zum limbischen System vorhanden sei. In den Achzigerjahren begegnete man dem Phänomen mit Stimulanzienmedikation, Elterntermin, Klassenraummanagement und dem Training sozialer Fähigkeiten. In der Folge konnte nachge-

wiesen werden, dass die isolierte Verhaltenstherapie wenig Erfolg zeigte, die alleinige Stimulanzientherapie hingegen deutlich bessere Erfolge aufzeigen konnte.

Seit Anfang der Neunzigerjahre schwappte die Medikamentenwelle auch nach Deutschland über. Inzwischen hat sich dies wieder etwas beruhigt. Nun steht neben der fehlenden Aufmerksamkeit insbesondere die Motivation im Fokus. Barkley spricht heute von „Entwicklungsstörung der Selbstkontrolle“. Über ADHS im Erwachsenenalter erschienen die ersten Artikel 1998 in einer deutschen Fachzeitschrift (Skrodzki & Mertens, 2000, S. 23 – 25).

Hier im Überblick die hyperkinetischen Verhaltensweisen, von denen heute bei ADHS ausgegangen wird (Wolff et al., 2000, S. 90):

1. Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen bei hoher Ablenkbarkeit durch äussere und innere Reize
2. Motorische Unruhe
3. Motorische, verbale und emotionale Impulsivität
4. Rasche und intensive emotionale Erregbarkeit und Wechselhäufigkeit
5. Unzureichendes Hinhören und Nicht-Befolgen von Erziehungsmaßnahmen
6. Spontanes Äussern und hartnäckiges Verfolgen von Wünschen
7. Erhebliche Einschlafschwierigkeiten und frühes Erwachen
8. Meist fröhliches und unbekümmertes, später zunehmendes depressives Befinden
9. Übermässiges Inanspruch-Nehmen und „Nerven“
10. Gefährdungen nicht einschätzen können
11. Bestimmendes Verhalten in Gruppen
12. Schulleistungen meist deutlich unter dem Begabungsniveau
13. Sich nicht einlassen können
14. Prosoziale Fähigkeiten

Typische Merkmale von heute beschreiben Lauth und Schlottke (2009, S. 3 - 4): Sie erläutern, dass sich Aufmerksamkeitsstörungen vor allem darin äussern, dass Aufgaben (z.B. das Schreiben eines Diktates) hektisch, nachlässig, fehlerhaft und unzureichend erledigt werden. Die Kinder arbeiten planlos und scheinen nicht überlegen zu können, worum es geht und was wichtig ist. Sie tendieren zu schnellen Problemlösungen, was so interpretiert werden kann, dass sie mit wenig Aufwand schnell fertig sein möchten. Sie rufen im Unterricht dazwischen, sind ungeduldig, voreilig und können Lösungswege nicht einhalten. Abwarten können und zuhören bereitet ihnen grosse Schwierigkeiten. Sie verfolgen rasch wechselnde Ziele und entdecken immer wieder neue Dinge. Dies hat zur Folge, dass selten eine Handlungsabsicht kontinuierlich verfolgt wird oder wirklich etwas zu Ende gebracht wird.

Weiter wird erklärt, dass aufmerksamkeitsgestörte Kinder wie „aufgezogen“ respektive ständig „auf dem Sprung“ erscheinen. Die Schwierigkeit, über eine bestimmte Zeit still zu sitzen, eskaliert oft in wachsender Bewegungsunruhe, was in der Folge zu Konflikten führt.

Die Kennzeichen für Aufmerksamkeitsstörung sind im Wesentlichen Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Diese drei Symptombereiche können sowohl zusammen als auch getrennt voneinander auftreten. Es kann sein, dass bei einem Kind die Unaufmerksamkeit überwiegt, ohne dass eine motorische Unruhe oder Impulsivität zu erkennen ist. Ein anderes Kind zeigt hingegen eine ausgeprägte motorische Unruhe und Impulsivität, ohne dass eine auffällige Unaufmerksamkeit festzustellen ist. Daraus ergeben sich verschiedene Störungsarten (Subtypen). Sie werden im folgenden kurz aufgeführt (Lauth & Schlottke, 2009, S. 3 – 9):

1. Unaufmerksamkeit

Die Unaufmerksamkeit umschreibt die mangelnde Aufmerksamkeitsorientierung und Zielgerichtetheit des Verhaltens. Es fällt den Lernenden zum Beispiel schwer, Einzelheiten zu beobachten, sie können nur kurze Zeit bei einer Sache verweilen. Das Interesse an einem Gegenstand geht rasch verloren, sie wenden sich schnell neuen, ihnen interessanter scheinenden Dingen zu. Es bereitet grosse Anstrengung, eine Aufgabe fertig zu bearbeiten. Dies vermittelt ein Bild von Sprunghaftigkeit und Ablenkbarkeit. Die Folgen davon sind, dass sich diese Lernenden schlecht selber organisieren können und während des Lösens einer Aufgabe oftmals das Ziel aus den Augen verlieren. Dies kann dazu führen, dass die Betroffenen eine Abneigung gegenüber länger andauernder geistiger Anstrengung aufbauen.

2. Hyperaktivität

Dieser Begriff weist auf die motorische Unruhe der betroffenen Kinder hin. Dazu zählt, dass sie zum Beispiel nicht ruhig sitzen und sich oftmals nicht ruhig beschäftigen können. Sie rutschen und zappeln auf dem Stuhl hin und her, laufen im Schulzimmer herum und lösen Unruhe aus. Sie zeichnen sich durch einen übermässigen Rededrang aus.

3. Impulsivität

Das vorschnelle und unbedachte Verhalten wird als Impulsivität zusammengefasst. Die Kinder platzen oftmals mit Antworten heraus, bevor die Frage vollständig gestellt wurde. Sie erfahren oft Misserfolge, da sie sowohl in sozialen Situationen als auch beim Bearbeiten von Aufgaben zu voreilig reagieren. In Gruppenarbeiten können sie nur schwer abwarten, bis sie an der Reihe sind. Das Einhalten von Regeln fällt ihnen schwer, infolgedessen erleben sie in immer wiederkehrenden Situationen (Gruppenspiele, Unterricht, Essen oder Familienbesuche) oftmals Ablehnung oder sogar Missbilligung.

Im Weiteren neigen sie zu risikofreudigem Verhalten (Klettereien, Aktivitäten mit Feuer u.s.w).

Aufmerksamkeitsgestörte Kinder zeigen die typischen Probleme dann, wenn eine längere Aufmerksamkeitsleistung in Kombination mit zielgerichteter Tätigkeit verlangt wird. In der Schule beispielsweise im Unterricht, beim Erledigen der Hausaufgaben, bei Stillarbeiten, bei Anforderungen im sozialen Kontext wie Essen, Besuche, Gruppenaktivitäten.

Werden dem Kind neue, anregende Inhalte zur Wahl gestellt, zeigt sich die Störung weniger. Ebenso zeigt sich in Situationen, in denen das Verhalten direkt von einem Erwachsenen angeleitet wird, dass dort die Aufmerksamkeit besser ist. Für die Schule bedeutet dies, dass sich die Aufmerksamkeitsstörung vor allem in ihrem Kontext zeigt.

Man könnte daher behaupten, dass sie wesentlich durch die Schule definiert wird. Es kann vorkommen, dass sowohl von den Eltern als auch von den betroffenen Lernenden die Aufmerksamkeitsstörung nicht wahrgenommen wird, sich diese aber im Schulalltag deutlich zeigt.

Im Gegensatz zu früher wird heute eine offenere Sichtweise im Umgang mit ADHS-Kindern betont. Diese beschreiben Lauth und Schlottke (2009, S. 9) wie folgt: Es werden Interventionen ermöglicht, welche weniger den Abbau von störendem, negativem Verhalten verlangen als vielmehr das Stärken der Lernenden in ihren Fähigkeiten (zum Beispiel der Selbstreflexion), in ihren Kompetenzen, im Vorausplanen, im Sozialverhalten, sowie die Erhöhung ihrer Beteiligung im Unterricht und den Einbezug der Bezugspersonen (Eltern, Lehrer, Erzieher). Der Schwerpunkt wird auf die sachkundige Unterstützung des Umfeldes des Kindes gelegt, damit das betroffene Kind durch Aufbau von Kompetenzen zu Erfolgserfahrungen gelangen kann statt einfach selektioniert zu werden.

5.3.3.3 Neurophysiologische und neuropsychologische Aspekte bei (ADHS)

Droll (2000) beleuchtet den neurophysiologischen und neuropsychologischen Aspekt bei ADHS.

Er beschreibt ADHS als eine Folge der Störung der Aktivierung der Steuersysteme. Die klinische Folge der veränderten zentralen Steuerungsdynamik sind für ihn

1. Aufmerksamkeitsdefizit
2. Impulsivität
3. Emotionale Labilität
4. Hyperaktivität.

Die Bedeutung der Aufmerksamkeit für die Hirnfunktion und damit auch die Folgen eines Defizites in der Aufmerksamkeit sind sehr gut untersucht worden. Droll (2000) beschreibt, basierend auf seine eigenen Erkenntnisse und jenen der Hirnforschung in den letzten zehn Jahren zum Thema Steuerung und Aufmerksamkeit, beispielhaft, wie das Gehirn und die grundlegenden Funktionen arbeiten.

Ein grundlegendes Funktionsprinzip des Hirns ist die Aktivierung oder die Hemmung von elektrischen Impulsen seiner Nervenzellen insbesondere an den Verknüpfungsstellen der Nervenzellen. Diese Verknüpfungsstellen werden Synapsen genannt. In den Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Reaktion einer Nervenzelle auf den gleichen Reiz unter dem Aktivierungsgrad „aufmerksam“ deutlich stärker ist als unter dem Aktivierungsgrad „unaufmerksam“. Es lassen sich als Ergebnis zahlreicher Untersuchungen drei Netzwerke zur Steuerung der Aufmerksamkeit abgrenzen, von denen jedes eine für die selektive Aufmerksamkeit wichtige Funktionen

übernimmt. Die drei Netzwerke haben folgende Funktionen: Orientierungsnetzwerk (visuelle Orientierung), exekutives Aufmerksamkeitsnetzwerk (aufspüren, identifizieren von Objekten, Ereignissen, Sachverhalten), Wachsamkeitsnetzwerk (erhalten des aktivierten aufmerksamen Zustandes). Diese drei Netzwerke sind für das Lernen von essentieller Bedeutung, weil das Gehirn so Informationen verarbeiten kann. Ist eines der Netzwerke beeinträchtigt, hat dies immer Einfluss auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler.

5.3.4 Exekutive Funktionen

Herschkowitz (2007, S. 12) beschreibt diese Funktionen folgendermassen: Unter den Exekutivfunktionen verstehen wir das Planen, Ausführen und Bewerten von Handlungen. Sie sind wesentlich daran beteiligt, wenn es um Aufmerksamkeit, Motivation, Impulskontrolle und das Arbeitsgedächtnis geht.

Da in der Pubertät Themen wie Planen, Erinnern, Ordnung etc. aktuell sind, möchten wir kurz auf die exekutiven Funktionen des Gehirns eingehen.

Gasser erklärt, dass das Ziele setzen, die Steuerung von Aktivitäten, die Lenkung der Aufmerksamkeit, das Erinnern an Begriffe, das Kontrollieren von Prozedere zu den Exekutivfunktionen gezählt wird. Zwischen den Exekutivfunktionen und der Motivation bestehen seiner Ansicht nach zum Teil ungeklärte Wechselfunktionen (vgl. Gasser, 2010, S. 59 - 66).

Die exekutiven Funktionen des Gehirns können durch das alleinige Auswendiglernen von Schulstoff nicht trainiert werden.

Sie vertritt die Meinung, dass die eigenständige Steuerung der Rahmenbedingungen von Lernprozessen konstruktiv für den Lernprozess selbst ist. Dies bedeutet, dass die konkrete Umsetzung und Anwendung bereits einen Teil des Lernprozesses darstellt. Die Überlegungen zum Zeitmanagement und zu adäquate Strategien, welche notwendig sind, um selbstgesetzte Ziele zu erreichen, gelten für Arnold (2009, S. 185) als wichtige Elemente, damit Exekutivfunktionen trainiert werden können.

Im Weiteren stellt sie fest, dass so die Lerninhalte besser verarbeitet werden und eine optimale Vernetzung im Gehirn stattfinden kann. Dies hat zur Folge, dass das Vorwissen erweitert wird und neue Inhalte, welche dazukommen, ebenfalls verknüpft werden. Positiv zeigt sich dabei, dass bei diesem Lernen Inhalte flexibel zur Verfügung stehen und sie tiefer eingespeichert werden. Ausdruck der erfolgreichen Verknüpfung unter Einbezug der Exekutivfunktionen ist die Denk- und Handlungsflexibilität in der selbstgesteuerten, adaptiven Entscheidung auf allen Ebenen.

Ein Fallbeispiel aus der Geschichte soll zusammenfassend skizzieren, was geschieht, wenn das Gehirn geschädigt ist oder durch einen Unfall geschädigt wird.

Phineas Gage verunfallte im Jahre 1848 und erlitt auf einer Baustelle eine Hirnverletzung. Durch die Explosion einer Sprengladung wurde sein Kopf durch eine Eisenstange durchbohrt. Gage überlebte diesen Unfall. Im weiteren Verlauf seines Lebens zeigten sich Veränderungen

seines Charakters. Die Stirnhirnverletzung bewirkte Änderungen in seinem Sozial-, Antriebs- und Gefühlsleben, zudem eine Schädigung seiner Exekutivfunktionen. Er konnte sich schlecht einschätzen, konnte weniger gut vorausplanen, verlor das naturgegebene Interesse an seiner Umwelt und seine Impulskontrolle wurde eingeschränkt. (vgl. Gasser, 2010, S. 72-73).

5.3.5 Konstruktivismus

Bohl und Kucharz (2010, S. 30) beschreiben den Konstruktivismus wie folgt:

Der Konstruktivismus geht davon aus, dass Lernen nicht einfach durch Übernahme von Gelehrtem passiert. Vielmehr muss der Gegenstand verstanden und begriffen werden. Dazu ist eigene Interpretation und aktives Denken notwendig. Für Lehrpersonen bedeutet dies, dass nicht Wahrheiten vorgetragen, sondern Anlässe zum Denken geschaffen werden und Gewohntes in Zweifel gezogen wird. Ein Lerngegenstand wird demnach nicht im Lernenden abgebildet, sondern der Lernende muss ihn aktiv neu erschaffen, konstruieren. Dabei baut er auf bereits vorhandene Handlungs- und Denkstrukturen auf. Als Merkmale einer konstruktivistischen Lernumgebung führen Bohl und Kucharz folgende Punkte auf (Gerstenmaier & Mandel; zitiert nach Bohl & Kucharz, 2010, S. 30).

- Authentizität und Situiertheit, die den Lernenden die Auseinandersetzung mit realistischen Problemen und authentischen Situationen ermöglichen.
- Multiple Kontexte, in denen das Wissen flexibel auf verschiedene Problemstellungen und Kontexte übertragen werden können.
- Sozialer Kontext, der kooperatives Lernen und Problemlösen in Lerngruppen und zwischen den Lernenden und Experten ermöglicht und fördert.

Zusätzlich werden noch weitere Punkte erwähnt, in denen der Freiheitsgrad für die Lernenden gewährleistet werden soll. Erst wenn die Lernenden diesen Spielraum selber nutzen können, erklärt der Autor die Lernumgebung für konstruktivistisch.

Im Weiteren beschreiben Bohl und Kucharz sieben Merkmale des konstruktivistischen Unterrichts (Dubs; zitiert nach Bohl & Kucharz, 2010, S. 30):

1. Es kommt zur Orientierung an komplexen, lebens- und berufsnahe, ganzheitlich zu betrachtenden Problembereichen. Nicht eine vorbereitete Problemstellung, sondern Gesamtzusammenhänge stehen im Zentrum des Unterrichts.
2. Lernen ist ein aktiver Prozess.
3. Kollektives Lernen: In Diskussionen werden eigene Überlegungen überdacht und allenfalls verändert.
4. Die Auseinandersetzung mit Fehlern ist sehr bedeutsam, sie wirkt verständnisfördernd.
5. Vorerfahrungen und Interessen der Lernenden sollen berücksichtigt werden.

6. Nicht ausschliesslich kognitive Aspekte, sondern Gefühle und die persönliche Identifikation mit den Lerngegenständen sind von grosser Bedeutung.
7. Die Lernprodukte dienen nicht der Evaluation des Lernerfolges, sondern der Lernprozess, da im Konstruktivismus vor allem die Konstruktion des Wissens von Bedeutung ist.

Arnold (2002, S.103) erklärt den Konstruktivismus im Zusammenhang mit der neuen Sichtweise des Menschen als Antriebskraft für neue Entwicklungen im Schulbereich. Sie schildert es folgendermassen:

Die Annahme, dass es eine objektive Wirklichkeit gibt, wird durch konstruktivistische und systemtheoretische Ansätze widersprochen: Erkenntnis hängt nach diesen Ansätzen immer von der kognitiven Struktur des Individuums ab. Die direkte Konsequenz ist, dass die Weltsicht jedes Einzelnen eine individuelle Konstruktion ist. Das einzige Kriterium, an dem sich unterschiedliche Konstruktionen messen lassen, ist, wie erfolgreich sie sich darin erweisen, Probleme in der Realität zu lösen. Das wesentliche Ziel ist dabei, ein Gleichgewicht zwischen Denken und Handeln herzustellen. Der Mensch wird als autopoietisches, geschlossenes System betrachtet, das immer bestrebt ist, das innere Gleichgewicht und damit die innere Organisation des Lebens aufrechtzuerhalten. (Arnold, 2002, S.104)

Im Konstruktivismus wird der Lernende zum aktiven Konstrukteur von Wissen, das die Weltsicht, die Wirklichkeit des Individuums ausmacht und die weiteren Erfahrungen mitbestimmt (Arnold, 2002, S.301).

Es scheint hier sehr wichtig, dass den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten wird, einzelne Elemente und Aspekte von Inhalten aktiv selbst zu neuen Erkenntnissen zusammenzufügen, eben Wissen zu konstruieren. Diese selbstgemachte Leistung erfüllt den Schüler/die Schülerin mit einer inneren Befriedigung, welche nicht durch Belohnungen von aussen verstärkt werden sollte, denn das Gehirn belohnt sich selber. Unterricht sollte sich darum auf der Mikroebene öffnen, um den Lernvoraussetzungen der einzelnen Lernenden und einem gewandelten Verständnis von Lernprozessen, nämlich dem Lernen als Konstruktionsprozess, entgegenzukommen.

In Bezug zum Lernen bedeutet dies, basierend auf die Hirnforschung, so Speck (2009, S. 17), dass das Hirn sozusagen selbstorganisiert lernen kann.

Durch die Interaktion mit der Umwelt, bilden sich neue Muster, und Erkenntnisse entstehen. Das Gehirn ist somit ein soziales Organ, man spricht auch vom sozialen Gehirn. Es sind nicht nur die durch die Gene festgelegten Programme, welche abgespult werden. Vorgegeben sind lediglich die Grundverschaltungen des Gehirns. Sie enthalten einiges Vorwissen über die Welt. Das junge Gehirn beginnt sehr schnell gegenüber seiner Umwelt aktiv zu sein und sich durch

Erfahrungen aufzubauen. Das Gehirn konstruiert sich durch Eigenaktivität Zug um Zug seine Welt.

Bei der Geburt verfügen wir über nahezu alle Nervenzellen, sie sind jedoch nicht überall im Gehirn miteinander verbunden. Der Aufbau der Nervenverbindungen ist von Sinnesreizen abhängig. Ein zahlreicher Teil der angelegten Nervenzellen geht verloren, wenn diese nicht gebraucht werden: „Use it or lose it!“

5.3.6 Lernbiologische Grundlagen

Arnold (2002, S. 332) sieht aus der Perspektive der Gehirnforschung das Lernen so, dass durch selbstiniitierte, gezielte Auswahl von Informationen, welche mit schon vorhandenen Erfahrungen verbunden werden, sinnvolle Verknüpfungen entstehen können, die ihrerseits wiederum zu erfolgreichen Lösungen von Problemen oder zur Bewältigung von Situationen in der Realität führen. Dabei betont sie, dass verschiedene Reize und Informationen nur frei, ohne Zwang, in einer entspannten Atmosphäre aufgenommen werden. Neuronale Muster werden zu neuronalen Programmen verdichtet, die wiederum durch Verbindungen zu einer Erkenntnis führen können.

Sinnvolle neurale Verbindungen werden erstellt, wenn der Schüler oder die Schülerin einen inneren Bezug zu neuen Informationen entwickeln kann und aktiv beteiligt ist. Dies wird noch verstärkt, wenn er erkennt, dass die eigenen Lernbemühungen zum Erfolg im Kontext seines eigenen Lebens führen. Das bedeutet, dass für ihn das Lernen einen Sinn und ein Ziel hat. Gerade in diesem Punkt, so führt Arnold (2002) aus, wirkt sich der grosse Einfluss der Emotionen am deutlichsten aus. Der Mensch formt aus diesen Erlebnissen persönliche biografische Erfahrungen, vor allem Erkenntnisse, die ihn zum Handeln veranlassen.

Wie bereits kurz erwähnt, spielen Emotionen bei der Musterbildung eine wichtige Rolle. Arnold (2002, S. 115) erwähnt, dass das, was wir lernen, von Emotionen und Werthaltungen beeinflusst und gesteuert wird. Emotionen und Kognitionen formen einander mehr, als bisher vermutet wurde, und können nicht voneinander getrennt werden. Die Emotionen beeinflussen die Bildung von sinnvollen Mustern.

Bauer (2009, S. 49) beschreibt, dass es zu den bedeutendsten Erkenntnissen der modernen Neurowissenschaft gehört, dass Umwelterfahrungen, insbesondere Erfahrungen, welche wir mit anderen Menschen machen, direkten Einfluss auf unseren Körper haben. Was wir mit anderen Menschen erleben, hat seiner Meinung nach Einfluss auf die Aktivität unserer Gene und kann die neuronale Architektur unseres Gehirns verändern. Mehr als die vielen physischen Erfahrungen haben die psychischen Erfahrungen grossen Einfluss und bestimmen unseren Alltag.

Spitzer (2006, S. 241) repräsentiert eine positive biologische Annahme, indem er feststellt, dass die meisten Lernenden trotz Erziehung und Schule ihre Kindheit halbwegs unbeschadet überstehen. Dies liegt daran, dass Kinder erstaunlich robust sind. Sie suchen sich selbst aus, was sie gerade am besten lernen können. Ihr sich entwickelndes Gehirn stellt für sie eine ein-

gebaute Lehrperson dar. Daraus folgt, dass was Hänchen nicht lernt, kann Hans immer noch lernen. Die alte Volksweisheit, „was Hänchen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ ist aus neurobiologischer Sicht längst überholt. Spitzer (2006, S. 195) beschreibt das Belohnungssystem so, dass dieses System uns umtreibt, unsere Handlungen motiviert und letztendlich bestimmt, was wir lernen. Studien zeigen auf, dass ein netter Blick oder ein nettes Wort zur Aktivierung des Dopaminsystems führt, aber auch, dass es uns süchtig machen kann, das Belohnungssystem zu aktivieren.

Lob ist für jede Schülerin und jeden Schüler wichtig und kann sein persönliches Belohnungssystem im Gehirn aktivieren und seine Motivation wecken. Menschen sind von Natur aus motiviert, sie können gar nicht anders. Die Frage danach, wie man Menschen motiviert, ist etwa so, wie die Frage, „wie erzeugt man Hunger“ (Spitzer 2006, S.192).

Nebst dem eigentlichen Lernprozess beschäftigt Lehrpersonen die Merkfähigkeit, das Gedächtnis. Aufgrund welcher neurowissenschaftlichen Grundlagen unser Gedächtnis erklärt wird, bespricht das folgende Kapitel.

5.3.7 Gehirn und Gedächtnis

Es wurde in der Vergangenheit immer wieder nach Metaphern für das Gehirn gesucht. So beschreibt Gasser (2008a, S. 34), dass es zum Beispiel mit einer Wachstafel, einer Bibliothek oder einem Computer verglichen wurde. Er stellt fest, dass bei diesen Überlegungen in zweierlei Hinsicht falsch sind. Als erstes entsprechen die Bilder nicht der Dynamik und Vernetzung des Gehirns, und im Weiteren gibt es nicht ein einziges Gedächtnis, sondern man geht davon aus, dass es verschiedene Gedächtnisarten gibt.

Wie oft passiert es uns, dass wir uns an bestimmte Namen oder Ereignisse nicht mehr erinnern können? Oder kennen sie diese Situation, dass Sie ihren Pincode eintippen sollten und sich nicht mehr erinnern können ob es 4567 oder 4857 ist? Dafür können wir ohne grosse Anstrengung jedes Jahr auf die Skier stehen und die verpulverten Schneehänge hinunterschwingen oder einen alten Schlager, den wir während Jahren nicht mehr gesungen haben, aus dem Stand singen.

Wenn es nicht krankhaft ist (zum Beispiel Alzheimer oder Parkinson), hat Vergessen auch seine guten Seiten. Wir wären total überlastet, könnten wir uns ständig an alles Erinnern, was wir gelernt und erlebt haben.

Die oben genannten Beispiele lassen vermuten, dass es verschiedene Gedächtnistypen gibt: Ein Namensgedächtnis, ein Gedächtnis für Episoden, für Gefühle, für Handlungen und für Zahlen.

Es werden heute grob drei Gedächtnisse unterschieden:

1. Das Wissensgedächtnis (deklaratives Gedächtnis): Es verinnerlicht Fakten, Zahlen und Daten. Ebenso memorisiert es Episoden und biographische Ereignisse.
2. Das Gedächtnis für Fertigkeiten (prozedurales Gedächtnis) wie Schwimmen, Velofahren, Skifahren oder Klavierspielen.
3. Das Gedächtnis für Emotionen und Gefühle: Wir können uns gut an Momente der Anerkennung und des Lobes erinnern, als auch an die Momente der Trauer, wenn ein lieber Mensch verstorben ist. Auch der Zustand des Verliebtseins wird in diesem Gedächtnis abgelegt.

In der Schule hat man diese Tatsache im didaktischen Bereich aufgegriffen und es wird versucht, wenn immer möglich, Informationen mit Emotionen zu verknüpfen. Somit wird das episodische und das emotionale Gedächtnis angesprochen. Für tiefe Einsichten nützt dies alleine noch nicht viel. Hier zeigt sich das Problem der neokortikalen Vernetzung: Soll ein Lerninhalt vernetzt werden, so muss an Vorwissen angeknüpft werden. Dazu entsteht ein Prozess, in dem die Informationen neu geordnet, durchgearbeitet und mit dem Vorwissen verknüpft werden.

Leistungen, welche kurzzeitig abrufbar sein sollen, werden wir bereits nach einigen Tagen nicht mehr abrufbar zur Verfügung haben.

Früher wurden die beiden Begriffe Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis verwendet. Heute spricht man anstelle des Kurzzeitgedächtnisses vom Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis wird als momentaner Arbeitstisch verstanden. Hier sind die momentanen Sätze und Bilder, welche uns beschäftigen, für kurze Zeit präsent.

Viele Lehrpersonen kennen dieses Phänomen. In der Schule wird deshalb in den Lernkarteien mit dem Mehrspeichermodell gearbeitet. Hier geht es darum, dass zum Beispiel die französischen Vokabeln möglichst lange abrufbar gemacht werden. Dies setzt voraus, dass die Vokabeln über längere Zeit immer wieder repetiert und elaboriert werden.

Aus der neuropsychologischen Sicht des Lernens wissen wir, dass das limbische System bei diesem Einspeicherungsprozess beteiligt ist, zum Beispiel der Hippocampus. Er signalisiert uns bei jeder Situation oder Sache, ob es neu oder bekannt ist resp. unwichtig oder wichtig. Der Hippocampus ist der wichtigste und zentralste Einspeicherer von Gedächtnisinhalten. Diese Gedächtnisinhalte werden im assoziativen Neocortex abgelagert. In der Nacht arbeitet der Hippocampus ebenfalls, es gibt so etwas wie Lernen im Schlaf, aber nur dann, wenn die Informationen gut strukturiert bearbeitet wurden. Es gehört also zum professionellen Lernen, dass man zusätzlich zur Informationsaufnahme lange und tief schläft.

Im Vernetzungs- beziehungsweise Vertiefungsgrad des Lernens besteht ein neuropsychologisches Gedächtnisproblem. Neuronenverbindungen werden nämlich verstärkt, wenn gleichzeitig die Neuronen aktiv sind; andererseits müssen Abrufsignale mitgelernt werden. Wenn diese – und adäquate Synapsen nicht vorhanden sind, ist das Abrufen nicht möglich, man hat auf das

Wissen keinen Zugriff. Zudem werden Inhalte, welche mit Gefühlen, Episoden oder Handlungen verknüpft werden längerfristig abrufbar bleiben.

Zusammenfassend stellt Gasser (2008a) fest:

- „Das Gedächtnis besteht nicht aus Schubladen, die abzufüllen sind. Es ist vielmehr ein differenziertes System, das sich dauernd verändert, das heisst auf- und abbaut, das mit jeder neuen Aktivität und mit jeder Erinnerung umgebaut wird, kurz: Das Gedächtnis ist ein sehr dynamisches und vielfältiges System. Die ‚Zulieferung‘ geschieht durch Handlungen, Erfahrungen, Weltbegegnungen, die allerdings nicht chaotisch, sondern ‚anschlussfähig‘ und ‚regeldurchwirkt‘ sein sollten. Deshalb sollten die in der Schule bereitzustellenden ‚Lernumgebungen‘ strukturelle Zusammenhänge offerieren. Wichtig scheint mir nicht nur das ‚geordnete Lernangebot‘, sondern die ordnende Tätigkeit der Lernenden zu sein.
- Das Gedächtnis ist eng mit der ‚Plastizität‘ des Gehirns verwoben: Wie schon der Biologe Adolf Portmann richtig gesehen hat, ist der Mensch eine ‚physiologische Frühgeburt‘, die die Artmerkmale des Menschseins (aufrechter Gang, Ansätze zu logischem Denken, Sprache) im ‚sozialen Uterus‘, das heisst in der Gemeinschaft erwirbt, also lernt. Das Gedächtnis reicht in der Regel bis ins zweite, dritte Lebensjahr zurück – und ist dementsprechend eng mit dem Aufbau der Sprache verbunden. Das heisst umgekehrt, dass wir das Gedächtnis mit Versprachlichung unterstützen und mit dem Aufbau ‚externer‘ Speichertechniken (Schrift, Skizzen, Bilder, Notizen) fast unbegrenzt erweitern können.
- Die dynamische Sicht des Gedächtnisses schliesst zwar eine Eins-zu-Eins-Reproduktion (z.B. Gedichtrezitation, Wiedergabe auswendig gelernter Fragen, Antworten, Fakten usw.) nicht aus, erweist diese allerdings als Spezialfall. Grundsätzlich verformt und erweitert jede Re-produktion das vorhandene neuronale Netz, macht es in der Regel beweglicher, zugänglicher und flexibler. Dies wird unterstützt, wenn entsprechende Abrufreize (Bilder, Stichworte, Figuren, Beispiele, Erlebnisse usw.) mitgelernt werden. Wer demnach nur durch Wiederholen und wortwörtliches Wiedergeben lernt, lernt zwar auch ‚hirngerecht‘, nutzt sein Gehirn aber neuropsychologisch nicht optimal.“
(Gasser, 2008a, S.38).

Im Zusammenhang mit der Adoleszenz, aber auch mit dem Lernen im Allgemeinen wird von den zentralen „Exekutiven Funktionen“ gesprochen. Da diese für unsere Fragestellung von grosser Bedeutung sind, möchten wir ihnen ein eigenes Kapitel widmen.

5.3.8 Emotion und Lernmotivation

Wie bereits erwähnt, hat die Neurowissenschaft mit ihrer Forschung dazu beigetragen, dass das Lernen unter neuem Blickwinkel betrachtet wird. Arnold (2002, S. 13-15) beschreibt in ihrer Dissertation, dass die Emotionen eigentlich das primäre Antriebssystem des Menschen sind. Die biologische Hauptaufgabe besteht darin, das Überleben zu sichern und die körpere-

gene Homöostase (Gleichgewicht) aufrecht zu erhalten. Die Emotionen sind es, welche, evolutionär gesehen, Lebewesen dazu veranlassen, die Umgebung zu erkunden, Nahrung zu sich zu nehmen, sich zu schützen, wenn Gefahr droht, und für die Fortpflanzung passende Partner zu finden.

Emotionen sind auf die Zukunft des Menschen hin ausgerichtet. Arnold (2002, S. 13) zählt folgende Fähigkeiten zu der emotionalen Intelligenz:

- Selbstbewusstsein (Bewusstsein der eigenen Gefühle)
- Selbststeuerung und Selbstmotivation (seine Gefühle angemessen ausdrücken)
- Empathie (Fähigkeit, sich in die Gefühlslagen und Denksituationen anderer zu versetzen)
- Soziale Kompetenz (Umgang mit Beziehungen)

Unter emotionalem Lernen erläutert Arnold (2002, S. 13 - 15), dass darunter die Umsetzung von emotionaler Intelligenz in Bezug zum Lernen im Klassenzimmer verstanden wird. Sie spricht von einer Art emotionalen Wende. Der Aspekt, dass Emotionen noch zu wenig im Schulalltag berücksichtigt werden, entspricht nicht den heutigen Forschungsergebnissen. Diese zeigen, dass Emotionen bei der direkten Aufnahme, Speicherung und Wiedergabe von Informationen eine wichtige Rolle spielen. Sie sind wesentlicher Bestandteil von Rationalität, da sie Gedanken und Visionen verbinden, initiieren, kombinieren und bewerten sowie den Verknüpfungsprozess offen halten. Kurz gesagt besagt dies, dass Emotionen dafür verantwortlich sind, dass Lernfähigkeit und geistige Flexibilität aufrechterhalten bleiben. Der Ort, an welchem sich die Wechselwirkungen von Emotionen, Kognitionen, Bewusstsein und Umwelt verbinden, ist das Gehirn.

Arnold (2002, S.97) gibt den wichtigen Hinweis, dass die Einbeziehung von Emotionen in Bezug auf kognitive Leistung beachtet werden muss, da diese Emotionen nicht nur im sozialen Kontext eine Rolle spielen, sondern bei der Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen direkt beteiligt sind. Sie stehen in engem Bezug zur Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler. Lerninhalte müssten somit verstärkt an den Interessen der Lernenden orientiert sein. Es müssten grosse, sinnvolle Zusammenhänge aufgezeigt werden und die Lerninhalte darin so platziert sein, dass sich Verbindungen im Gehirn bilden könnten. Die emotionale Bewertung braucht viel Zeit.

„Mit einem Beispiel möchte ich hier eine Zäsur setzen: Johann Sebastian Bach hat im ‚Weihnachtsoratorium‘ und in seinen Passionsvertonungen einzigartige Beispiele für geistige/emotionale Verarbeitung geliefert. Im Weihnachtsoratorium wird zunächst zur Einstimmung musikalisch eine bestimmte Atmosphäre geschaffen. Dies entspricht der Vorahnung auf das, was kommen wird. Darauf wird die biblische Geschichte der Geburt Christi in Sequenzen überlieferungsgetreu musikalisch nacherzählt. Dies entspricht den kognitiven Fakten. Die einzelnen Erzählteile werden immer durch die Bewusstmachung des geistigen Gehalts der Menschwerdung Christi und der Bedeutung dieser Erkenntnisse für das Glaubensleben des Einzelnen und

das der Gemeinde unterbrochen. Der Bezug der Weihnachtsgeschichte zur individuellen Erfahrung als Christ wird durch einen bekannten Choral oder ein Kirchenlied hergestellt, z.B. ‚Ich steh an deiner Krippe hier‘. Hier setzt dann die emotionale Verarbeitung ein. Die eindeutigen Fakten werden mit meinem eigenen Leben in Verbindung gebracht und erhalten Sinn und Bedeutung für mein individuelles Leben und für das Leben innerhalb einer Gemeinschaft. Sie veranlassen mich zum Handeln. In diesem Sinne verstehe ich vertiefte emotionale Verarbeitung und vertieftes emotionales Lernen.“ (Arnold, 2002, S. 98-99)

Emotionen im Unterricht sind daher zu berücksichtigen. Zum Beispiel kann Angst zum sogenannten „downshifting“ führen; dies bedeutet, dass das Gehirn instinktiv auf Bedrohung reagiert. Es äussert sich als ein Gefühl von Hilflosigkeit begleitet mit Erschöpfungszuständen. So wird jegliche Art von Kreativität verunmöglicht. (vgl. Arnold, 2002, S. 143). Eine moderne Zeiterscheinung ist Stress: Es gibt bestimmte Arten von Stress, welche gesundheitsfördernd sein mögen, der viel öfters anzutreffende schädliche Stress blockiert die Lernfähigkeit vieler Lernender. (vgl. Arnold, 2002, S. 144).

Auch Koneberg und Gramer-Rottler (2005, S.38) schildern, wie durch Stress Blockaden entstehen können. Sie konstatieren, dass Emotionen nicht nur das Verhalten, sondern auch die Gehirntätigkeit beeinflussen.

Blakemore und Frith (2006, S. 248) stellen fest, dass wissenschaftliche Untersuchungen oft Lernen und Emotionen im Bereich der Leistung untersuchen. Die Hirnforschung hat begonnen, den Zusammenhang von Emotionen und Gedächtnis zu erforschen. Erinnerung und Emotion sind sehr eng verknüpft. Forschungen an Tieren haben ergeben, dass die Amygdala dafür verantwortlich ist, wenn Zusammenhänge mit Ereignissen verbunden werden. Dies betrifft vor allem Ereignisse mit starken Emotionen wie zum Beispiel Trauer oder Angst. Diese zeigen deutliche Wirkung im Langzeitgedächtnis.

Als Gegensatz dazu beschreibt Arnold (2002, S. 147), was geschieht, wenn Lernen mit positiven Gefühlen gekoppelt wird. Wenn zum Beispiel Leistung erfolgreich selbst zustande gebracht wird, entsteht im Verlauf einer gesunden Entwicklung eigenverantwortliches, selbstgesteuertes Lernen. Das Gehirn erlebt ein aktives Belohnungssystem, und daraus kann Lernmotivation entstehen.

Auch Spitzer (2006, S. 11) berichtet über den Zusammenhang von Angst und Lernen. Er stellt fest, dass viele Menschen Lernen mit dem Gefühl der Angst verbinden. Dies ist der Grund, weshalb sie nicht lernen wollen. Er ist der Überzeugung, dass wir von den Gefühlen unbewusst gesteuert werden, und illustriert dies anhand eines Beispiels aus dem Alltag, nämlich, dass wir, wenn wir verliebt sind, nicht mehr ganz bei Sinnen zu sein scheinen. Emotionen spielen nach der Ansicht von Spitzer (2006, S. 157) beim Lernen und im Leben eine wichtige Rolle.

Bis heute gibt es keine allgemein akzeptierte Theorie zu den Emotionen. Es ist daher auch sehr schwierig zu definieren, wie viele Emotionen es denn überhaupt gibt. Spitzer (2006) definiert

Emotionen wie folgt: Emotionen haben Stärke (viel-wenig), sie bewerten (gut-schlecht resp. positiv-negativ), und sie lassen sich auf zwei Dimensionen beschreiben.

Das Fazit von Spitzer (2006, S. 171-172) lautet, dass die Neurowissenschaft das Bild der Emotionen in den vergangenen Jahren umgekrempelt hat. Emotionen helfen uns bei der Orientierung in der immer komplizierter werdenden Welt. Unser Körper signalisiert, bevor wir den Verstand eingeschaltet haben, Freude oder Angst. Er stellt sich auf Extremsituationen blitzschnell ein, das hat bereits die Stressforschung gezeigt. Der akute Stress lässt uns sinnvollerweise uns an die sich verändernde Umgebung anpassen. Der chronische Stress dagegen zeigt sich heute als Verursacher zahlreicher Zivilisationskrankheiten. Akuter Stress kann zu verbessertem Lernen führen, chronischer Stress dagegen zeigt negative Auswirkungen auf das Gedächtnis. Daraus folgert Spitzer, dass Lernen mit positiven Emotionen gekoppelt werden sollte. Das Einspeichern kann kurzfristig mit Angst oder Furcht gelingen, führt jedoch langfristig zu negativen Effekten wie die des chronischen Stress.

Zur Motivation erwähnt Spitzer (2006, S. 195), dass dabei der Botenstoff Dopamin eine führende Rolle spielt. Die Dopaminsysteme sind die Belohnungssysteme des Gehirns. Eines dieser Systeme kontrolliert, was neu ist. Es arbeitet so, dass es entscheidet, ob etwas für uns gut ist oder unbrauchbar. Massgebend ist dabei, was für uns besser ist, als wir das zuvor erwartet haben. Dieses System verleiht Ereignissen und Dingen um uns Sinn und Bedeutung. Was neu ist, ist bedeutsam. Dieses Dopaminsystem motiviert unsere Handlungen und bestimmt, was wir lernen. Es kann uns sogar süchtig machen, denn bereits ein freundlicher Blick oder ein aufbauendes Wort kann zu seiner Aktivierung führen.

5.4 Merkmale des adoleszenten Gehirns

Die folgenden Merkmale sind für die Bearbeitung der Fragestellung notwendig:

- **Im Gehirn geschieht während der Adoleszenz ein struktureller Umbau.**
- **Das Gefühl regiert über den Verstand.**
- **Die exekutiven Funktionen Vernunft, Konzentration, Urteilsvermögen, Motivationen, Planen sind in der Entwicklungsphase.**
- **Die Umstrukturierungen haben Effizienz (Neurogenese, Myelinisierung) und Identitätsbildung zum Ziel.**

Wir wenden uns nun dem vierten und letzten grossen Themengebiet zu, der Neurodidaktik. Sie bildet das Bindeglied zwischen Neurowissenschaft und offenen Unterrichtsformen und wird von ihrer Geschichte bis hin zu den Empfehlungen Cains ausführlich besprochen.

Neurodidaktik

Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.

Sokrates (470-399 v. Chr.)

Abbildung 24: Zeichnung der Schülerin D. (13)

6 Neurodidaktik

Was versteht man unter Neurodidaktik? Herrmann (2009, S. 9) schildert dies wie folgt:

„Neurodidaktik wurde als Bezeichnung eingeführt für ein neues methodisches Vorgehen im sonderpädagogischen Bereich bei Schülerinnen und Schülern mit Lern- und Verständnisschwierigkeiten.“ (Friedrich 1995 & Preiss 1996, zitiert nach Herrmann, 2009)

Man war mit dem Begriff Neurodidaktik nicht glücklich, da dieser dazu intendiert, dass es sich um eine modifizierte Methodik des Lehrens und Lernens handelt. Traditionell wird nämlich von Didaktik als Begründung der Auswahl und Anordnung der Lehrinhalte und von Methodik als Lehre von den Lehr-Lern-Verfahren gesprochen. Der Stand heute, was Neurodidaktik betrifft, geht davon aus, dass es sich nicht um mehr handeln kann als um eine neue Sicht auf Voraussetzungen, Strukturen und Prozesse von Gedächtnis und Lernen (im Sinne von Informationsaufnahme und -verarbeitung), nicht aber von höheren kognitiven Verstehens- und Denkprozessen.

6.1 Neurodidaktische Sichtweise

„Die neurodidaktische Sicht besteht darin, dass Begünstigungen und Widrigkeiten beim organisierten schulisch-unterrichtlichen Lernen in ihren Voraussetzungen, Strukturen und Prozessen, soweit sie aus neurowissenschaftlicher Sicht interpretiert und aufgrund von neurowissenschaftlicher Einsichten modifiziert werden.“ (Gasser, 2008, zitiert nach Herrmann, 2009, S. 9)

Um aufzuzeigen, dass in der Thematik zahlreiche Wissenschaften interdisziplinär arbeiten, wird im Weiteren das „lernende Gehirn“ aus verschiedenen Sichtweisen kurz beschrieben (vgl. Herrmann, 2009, S. 9):

- Aus der Sicht der **Neurowissenschaften** wird es als Objekt angeschaut. So werden vor allem Zellwechselprozesse studiert und dokumentiert, und es wird untersucht, wie das Gehirn aus Informationen Biologie macht, d.h. physiologisch-chemisch nachweisbare Veränderungen in den Nervenbahnen und Synapsen werden aufgezeigt.
- Aus der Sicht der **Kognitionspsychologie** ist das Gehirn eine Agentur, welche für höhere kognitive Prozesse (Denken und Verstehen) zuständig ist.
- Aus der Sicht der **Bio- und Sozialpsychologen** ist das Gehirn abhängig von atmosphärisch angstfreien, ermutigenden, Erfolgsoversicht signalisierenden Beziehungen und Inputs, um optimale Lern- und Gedächtnisleistungen zu vollbringen.
- Aus der Sicht von **Erziehern und Lehrern (Pädagogen)** ist das Gehirn die Grundlage für Unterstützungen und Hilfestellungen beim möglichst vielseitigen Explorieren der Welt der Kinder und jungen Erwachsenen. Sie sind Experten für die gehirngerechten Lernarrangements. Gehirngerecht meint hier, dass es um die Berücksichtigung derjenigen Strukturen und Prozesse im Gehirn geht, die den Erfolg pädagogischer Interventionen begünstigen oder beeinträchtigen.

Dass das Gehirn aus der Sicht der Neurowissenschaftler ein lebendes System darstellt, beschreibt Arnold (2002, S. 109-111). Sie erläutert, dass Körper, Geist und Gehirn eine unauflösbare Einheit, ein lebendiges System bilden, alles ist mit allem verknüpft. Auf verschiedenen Ebenen arbeiten zu können und auf vielerlei Weise gleichzeitig aktiv zu sein bezeichnet sie als markantestes Charakteristikum des Gehirns.

Das bedeutet, dass das gesamte System mit der Umwelt interagiert oder Informationen austauscht und parallel dazu wirken Gedanken, Emotionen, Fantasien, körperliche Abläufe ineinander.

6.1.1 Was bisher geschah. Historischer Abriss

Gasser (2008a, S. 113) stellt fest, dass es im Moment sehr viele neue Entdeckungen im Bereich der Neurowissenschaft gibt, es allerdings nicht für jedes didaktische Thema genügend respektive gleich viele neuropsychologische Erkenntnisse gibt. Er gibt Denkanstöße, wie und wo sich die verschiedenen Denkansätze der Vergangenheit verbinden und wo neue Fragen aufgeworfen werden.

Gasser (2008a, S. 113) beschreibt, dass man sich in den Sechzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts vom Reiz-Reaktionsschema abgewendet hat. Man verabschiedete sich von der ausschliesslichen Verhaltensorientierung und dem Behaviorismus (kognitive Wende).

Darauf folgte der Kognitivismus, der betonte, dass Lernen Einsicht auslöse und Strukturen aufzubauen bedeutet. Infolgedessen entstand die Meinung, Lernen bedeute, Einsicht in die Strukturen zu bekommen.

Man kann sagen, dass dort ein grosser Paradigmenwechsel stattgefunden hat.

Neu stand das Denken als inneres Handeln im Vordergrund. Man wandte sich davon ab, Verhalten zu verstärken und durch Wiederholung Wissen zu verinnerlichen.

Somit entstand damals das bis heute geltende didaktische Credo, dass man unter Lernen Problemlösen, Neu- und Umstrukturierung und Vernetzung versteht. Die Konstruktivisten stellten bereits damals unter Berücksichtigung der neuropsychologischen Befunde fest, dass jeder mit seinem eigenen Kopf lernt, mit seinem individuellen Gehirn und mit seinen persönlichen subjektiven neuronalen Netzen am Lernprozess beteiligt ist.

Aus dieser Sicht kann nicht mehr von Stoffvermittlung die Rede sein. Man verabschiedete sich von der Haltung, dass das Wissen übermittelt resp. ins Gehirn transportiert wird, und kam zur Einsicht, dass jeder Mensch mit den ihm vermittelten Lerninhalten das macht, was er will und momentan fühlt.

Gasser (2008a, S. 114) konstatiert, dass dies eine emotionale Wende bedeutet. Diese kennzeichnet den Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Hier haben die Naturwissenschaften zu neuen Denkansätzen verholfen. Massgebend waren die Neurowissenschaft und die Neuropsychologie. Es entstand das Bewusstsein, dass das Gefühl die erste Vernunft ist.

Durch Versuche wurde festgestellt, dass das Gefühl schneller als der Verstand ist. Diese neue Erkenntnis, dass das Gefühl respektive die Emotionen massgebend an Entschlüssen und Handlungen beteiligt sind, hat neue Forschungsfragen aufgeworfen. Auf diese werden wir hier aus Zeitgründen nicht mehr eingehen können.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Gefühl in den vergangenen 20 Jahren an Aufmerksamkeit gewonnen hat.

Wenn Gefühle in unserem Handeln dominant sind, hat dies Konsequenzen für das Lernen in der Schule und würde bedeuten, dass es beim Lernen auch darum geht, dass es mit positiven Emotionen verknüpft wird.

6.1.1.1 Impulse der Neurodidaktik

Im folgenden Kapitel zeigen wir auf, welches die Aspekte erfolgreichen Lernens aus der Sicht der Neurodidaktik sind. Herrmann (2009, S.13) stellt diese ausführlich zusammen. Wir werden uns kurz und bündig fassen.

• **Limbisches System:**

Es bewertet Informationen nach wichtig / unwichtig, wünschenswert / nicht wünschenswert, angenehm / unangenehm. Es ermöglicht ihre Speicherung im emotionalen Erfahrungsgedächtnis. Wenn neue Informationen aufgenommen werden sollten ist es wichtig, dass diese wichtig, wünschenswert (nützlich) und von angenehmen Gefühlen begleitet sind. Es sollte Spass machen, was jetzt zu sehen ist oder was es zu knabern gibt!

• **Neugierverhalten:**

Das Neugierverhalten ist uns Menschen angeboren, es sucht nach bedeutungsvollen Erfahrungen. Es erlahmt bei bedeutungslosen Sachverhalten. Neugierverhalten kann gefördert werden durch selbstbestimmtes Erkunden. Eine mögliche Fragestellung zur Förderung des Neugierverhaltens könnte heissen: „Bearbeite einen dir wichtig erscheinenden Aspekt im Rahmenthema“ oder „Wozu braucht ein Auto Stossdämpfer: für den Fahrkomfort und/ oder für die Sicherheit?“.

• **Entspannte Atmosphäre, Spiel und Vertrauen...**

... sind die Voraussetzungen, dass Neugier und Kreativität sich entfalten können. Leistungsstress und Versagensängste sollten vermieden werden. Eine mögliche Aufgabenstellung könnte lauten: „Probier mal und protokolliere sorgfältig, was dir auffällt!“. Das selbstvergessene Spiel eines Kindes war für Maria Montessori die Schlüsselzene für ihr pädagogisch-psychologisches Verständnis von selbstbestimmtem kindlichem Lernen.

• **Sich einlassen auf Neugier setzt Vertrauen voraus.**

Vertrauen braucht eine Atmosphäre frei von Furcht vor Misserfolg, vor Fehlern oder vor Entmutigungen durch negative Konsequenzen wie zum Beispiel schlechte Noten. Vertrauen braucht eine Haltung, welche die Erwartung auf Erfolg stärkt. Es geht um die

Stärkung des Selbstbewusstseins und der Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Eine mögliche unterstützende Aussage könnte sein: „Lass dich nicht entmutigen! Du schaffst das schon!“

- **Entspannung für Gedächtniskonsolidierung ...**

...ist wichtig für die Speicherung von Informationen. Das Gehirn braucht Zeit Informationen zu verknüpfen. Ein optimaler Rhythmus von Anspannung und Entspannung wird durch lehrerzentrierten Frontalunterricht verunmöglicht. Die unablässigen Lehrerfragen beim Lernen gelten als Störfaktor.

- **Emotion und Kognition**

Das Gehirn trennt Inhalt und Bedeutung nicht. Ein Erlebnis ist eine Erfahrung, welches sich in emotionaler Weise auszeichnet. Dies besagt, dass sich die aktive Beteiligung der Lernenden an ihrem eigenen Tun so zeigt, dass sich ihr Interesse und Engagement verstärkt und dies zu einem besseren und nachhaltigeren Arbeits- und Lernergebnis führt.

- **Belohnung und Spass ...**

... bewirken, dass das Gehirn besser funktioniert, weil die Lernumgebung als attraktiv empfunden wird. Die Attraktivität wird an der Einschätzung des zu erwartenden Erfolgs bemessen. Werden die Rahmenbedingungen den Erfolgchancen der Schülerinnen und Schüler angepasst, so stellt sich generell eine höhere Lernbereitschaft und Motivation ein. Das Belohnungssystem im Gehirn bleibt in Schwung durch Spass am Gelingen und Erfolgsaussichten.

- **Verknüpfung der verschiedenen Gedächtnisse, ...**

... Lehren im Sinne von angeleitetem Lernen sollte den Funktionszusammenhang aller Gedächtnisformen aktivieren.

- **Musterwahrnehmung und -erzeugung...**

... sind Wahrnehmungsformen welche sich an Gesamtheiten oder Teile erinnern. Ein Beispiel ist das Erlernen der Muttersprache durch Nachsprechen und Hören. Lernen und vertiefendes Lehren sollte mit der Differenzierung und Generierung von Mustern einhergehen, weil dadurch verschiedene Bedeutungen des Wissens auf unterschiedlichen Repräsentationsebenen zugänglich sind.

- **Kommunikatives Handeln und Leistungsverstärkung ...**

...sind Wechselwirkungen im Alltag eines Schulkindes, da ein junger Mensch weder nur „Intelligenz“ noch nur „Gehirn“ ist, sondern eine Person, für deren Leben und Überleben, Leisten und Lernen sozial-emotionale Beziehungen absolut notwendig sind. Das Kerngeschäft jeder Lehrperson sollte es daher sein Beziehungen zu stiften. Beziehungslosigkeit und Nichtbeachtung werden vom menschlichen Gehirn als psychische Verletzung registriert, ähnlich wie physischer Schmerz. Das Motivationssystem wird durch Nichtbeachtung gelähmt und das Aggressionspotenzial erhöht sich. Somit sollten grosse Klassen und getrimmte Betriebssysteme (Noten, Strafsysteme) vermieden werden.

Herrmann (2009, S. 15) befürchtet, dass nun das Missverständnis aufkommen könnte, die herkömmliche Lehr-Lern-Praxis müsse lediglich neurowissenschaftlich neu instrumentiert werden, so dass der Lehrer ab jetzt mit gehirngerechten Verfahren.

Damit wäre das Ziel, in der Alltagspraxis der Lehrpersonen neue Denk- und Handlungsmodelle anzuregen nicht erreicht.

Der Erkenntnisgewinn der Neurowissenschaften liegt im Wissen darum, dass das Gehirn immer lernt und zwar auf seine individuelle Weise. Das Gehirn ist kein autonomer Datenerzeuger und auch kein Datenspeicher, der einfach gefüllt wird. Es wird davon ausgegangen, dass das Gehirn auf seine Weise Informationen bewertet und zu Bedeutungszusammenhängen verknüpft.

Es scheint, dass wir darauf nur bedingt oder gar keinen willentlichen Zugriff haben. Genauso wie wir Hunger nicht hervorrufen können, so kann auch Motivation nicht gemacht werden (wohl aber Neugier und Interesse). Ebenso wenig können im Gehirn Lernprozesse induziert werden. Was jedoch möglich ist, ist die Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen zu schaffen, wie sie oben beschrieben werden. Abschliessend stellt Herrmann fest: „Das pädagogische Credo der Neurodidaktik ist dasjenige aller Reformpädagogik seit mehr als 100 Jahren, mit den Worten von Maria Montessori:

„Hilf mir, es selbst zu tun!“ (Herrmann, 2009, S.15)

6.1.2 Prinzipien nach Caine beziehungsweise Arnold

Arnold (2002) liefert mit den zwölf Lernprinzipien nach Caine, auf welche wir später noch differenzierter eingehen werden, einen Erklärungsversuch zum besseren Verständnis des Lernens aus neurowissenschaftlicher Sicht.

Sie stellt zu Beginn ihrer Ausführung die Frage, wie Lehrkräfte es erreichen können, die volle Kapazität der Gehirne ihrer Schülerinnen und Schüler auszuschöpfen. Dazu plädiert sie für ein besseres Verständnis einzelnen Gehirntätigkeiten und -funktionen durch die Lehrpersonen.

Die Neurowissenschaften gehen davon aus, dass das Lernen ein dynamischer Vorgang ist, an dem alle menschlichen Dispositionen beteiligt sind. Einbezogen sind dabei alle Sinne, Werte, Emotionen, kognitive Abläufe und Handlungen. Lernen besteht in ihrem Verständnis nicht aus der Aufnahme und Speicherung von Informationen, sondern in der Umsetzung von Informationen in Handlung, in Sprache, in Planung, im Setzen und Erreichen von Zielen. Der Lernprozess wird erst vollendet, wenn er praktisch umgesetzt worden ist.

Ausgehend von den aktuellen neurowissenschaftlichen Ergebnissen der Forschung zum präfrontalen Cortex zeigt sie auf, was Integration im Gehirn bedeutet und wie Wahrgenommenes in Handlung umgesetzt wird. Für das Verständnis von Lernprozessen hat dies enorme Konsequenzen zur Folge.

Diese Konsequenzen sollten nicht ausschliesslich für den Unterricht angewendet werden, sondern sie sollen eine neue Sichtweise des lernenden Menschen überhaupt vermitteln.

Die Ansicht, dass das Gehirn ein sich selbst organisierendes dynamisches System ist, wirft die Frage auf, wie wir die Selbstorganisation der Schülerinnen und Schüler im Unterricht fördern können. Ein weiterer Aspekt zeigt sich darin, dass die eigenständige Steuerung der Rahmenbedingungen für das eigene Lernen konstitutiv für den Lernprozess selber ist. Das bedeutet, dass die Lernenden einzelne Erarbeitungsstufen selber benennen können, dass sie die Methoden und Informationsbeschaffung kennen und über die nötigen Erarbeitungsstrategien verfügen. Dies alles soll auf ein selbständig gewähltes Ziel hin ausgerichtet sein, so dass die Lernenden die Ziele auch erreichen können. Schülerinnen und Schüler sind dann in der Lage, auf jeder Station ihres Lernweges über ihren gegenwärtigen Stand Auskunft zu geben. Das hilft enorm, Inhalte tiefer zu verankern und zu verarbeiten. Inhalte, Methoden und Arbeitstechniken verbinden sich so zu einem engen Zusammenhang. Werden Inhalte erfolgreich koordiniert, entsteht daraus Denk- und Handlungsflexibilität.

Wie bereits zu Beginn angesprochen, folgen nun die zwölf Lehr-Lern-Prinzipien der ganzheitlichen Informationsverarbeitung im Gehirn. Damit diese Prinzipien gut überschaubar sind, werden sie immer gleich strukturiert: Nach dem Prinzip selbst folgt eine kurze Erläuterung, dann ein Hinweis für die Anwendung im Unterricht und im Alltag der Schülerinnen und Schüler.

1. Prinzip: Lernen ist ein physiologischer Vorgang.

Es wird in der Forschung über neuronale Plastizität festgestellt, dass Geist und Körper eine Einheit bilden. Wenn eine komplexe Erfahrung gemacht wird, arbeiten viele Systeme des Geistes (Gehirns) und Köpers integriert zusammen.

Anwendung: Schülerinnen und Schüler lernen effektiver, wenn sie vielfältig in ihren Sinnen angesprochen werden und damit Erfahrungen machen können.

2. Prinzip: Das Gehirn ist sozial.

Alle Lebewesen auf der Erde verfügen über einen sozialen Drang. Zum Zustand entspannter Aufmerksamkeit tragen soziale Beziehungen bei, in denen man angenommen und anerkannt, verstanden und beachtet wird.

Anwendung: Werden soziale Interaktionen in den Lernprozess einbezogen, lernen Schülerinnen und Schüler effektiver.

3. Prinzip: Die Suche nach Sinn ist angeboren.

Jedem Menschen ist es eigen und ein Bedürfnis, Dinge tiefer zu verstehen und zu erklären. Durch entspannte Aufmerksamkeit wird die Suche nach Sinn ausgelöst.

Anwendung: Wenn die Interessen und Ideen der Schülerinnen und Schüler mit einbezogen und gewürdigt werden, lernen Schülerinnen und Schüler effektiver.

4. Prinzip: Sinnsuche geschieht durch die Bildung von (neuronalen) Mustern.

Mithilfe von Musterbildungen ordnen alle Menschen ihre Umgebung. Das Gehirn ist darauf abgestimmt, sinnvolle Muster wahrzunehmen, es weigert sich, sinnlose Muster aufzunehmen. Die Erweiterung von sinnvollen Mustern sollte Ziel des Unterrichtes sein; diese können von den Schülerinnen und Schülern erkannt, gebraucht und weitervermittelt werden.

Anwendung: Wenn neue Muster mit dem vorhandenen Vorwissen verbunden werden können, verstärken Schülerinnen und Schüler ihr Lernen.

5. Prinzip: Emotionen sind wichtig für die Musterbildung.

Ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens sind Emotionen. Durch reiche emotionale Erfahrungen werden erfolgreiche Lernprozesse möglich.

Anwendung: Wenn durch Informationen und Erfahrungen begleitende positive Emotionen hervorgerufen werden, lernen Schülerinnen und Schüler effektiver.

6. Prinzip: Das Gehirn verarbeitet Informationen in Teilen und als Ganzes gleichzeitig.

Um Informationen sinnvoll verarbeiten zu können, muss die Aufmerksamkeit des Gehirns sowohl auf die Details als auch auf das Ganze gerichtet werden können.

Anwendung: Wenn ein Verständnis vom Ganzen und den Details vermittelt wird, können Schülerinnen und Schüler effektiver lernen.

7. Prinzip: Lernen erfolgt sowohl durch gerichtete Aufmerksamkeit als auch durch periphere Wahrnehmung.

Um entscheiden und lernen zu können ist Aufmerksamkeit eine Voraussetzung. Das natürliche Phänomen der Aufmerksamkeit wird durch Interesse, dem Drang nach Neuem, Emotionen und Bedeutungen geleitet. Für die Gedächtnisbildung ist die Aufmerksamkeit sehr wichtig. Was noch wenig geklärt ist, ist die Tatsache, dass Menschen Informationen aufnehmen, ohne dass sie besonders darauf achten. So werden zum Beispiel die Nuancen von kulturellen Codes angeeignet. Auf diese Art und Weise nehmen Lernende Verhaltensweisen, Vorlieben oder Abneigungen und Meinungen auf, ohne bewusst darauf zu achten, wie das vor sich geht. Kontexte haben also grosse Lernwirkung. Anwendung: Wenn die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler vertieft wird und zugleich eine Lernumgebung geschaffen wird, welche den Lernprozess unterstützt, so dass die Aufmerksamkeit nicht abgelenkt wird, können Schülerinnen und Schüler effektiver lernen.

8. Prinzip: Lernen geschieht sowohl bewusst als auch unbewusst.

Einige Aufgaben verlangen eine bewusste Aufmerksamkeit, aber es gibt auch Aufgaben, welche eine tiefere Ebene verlangen, eine sogenannte unbewusste Inkubation. Dies ist bei kreativen Erkenntnissen von Künstlern oder Wissenschaftlern der Fall, welche erst nach der bewussten Verarbeitung erkennbar werden.

Anwendung: Wenn Schülerinnen und Schüler Zeit haben, das eigene Lernen zu reflektieren, lernen sie effektiver.

9. Prinzip: Es gibt mindestens zwei Arten von Gedächtnis.

Das eine ist auf die Speicherung und Archivierung von isolierten Fakten, Fertigkeiten und Abläufen spezialisiert, das andere auf die gleichzeitige Aktivierung vielfältiger Systeme, womit Erfahrungen sinnvoll verarbeitet werden.

Erst durch die Erinnerung wird Leistung jeglicher Art möglich. Die Erinnerung ist demnach eine wichtige Voraussetzung für das Überleben und den Erfolg. Wie genau die Ge-

dächtnisprozesse verlaufen, ist noch nicht geklärt. Was Lehrer und Erzieher verstehen sollten, ist die Tatsache, dass einen Unterschied zwischen dem Auswendiglernen von Fakten gibt und dem dynamischen Wissen, welches sich an den alltäglichen Erfahrungen bildet.

Anwendung: Durch Verknüpfen von Informationen und Erfahrungen, die vielfältige Erinnerungswege zulassen, können Schülerinnen und Schüler effektiver lernen.

10. Prinzip: Lernen ist entwicklungsabhängig.

Menschen entwickeln sich nie gleich schnell oder gleich genau. Lernprozesse bauen auf vorher Gelerntem auf und sind ständig von Veränderungen im Gehirn und Körper begleitet. Diese werden durch Erfahrung verändert. Im herkömmlichen Unterricht werden oft Jahrgangsklassen beschult. Dabei bleiben die Unterschiede und Schwankungen in den Entwicklungen unberücksichtigt. Die beste Voraussetzung für Lernen stellt die Gruppierung nach Können dar.

Anwendung: Wenn die individuellen Unterschiede der Entwicklung und Reife, Kenntnisse und Fertigkeiten berücksichtigt werden, können Schülerinnen und Schüler effektiver lernen.

11. Prinzip: Komplexes Lernen wird durch Herausforderung gefördert, durch Bedrohung und Angst verhindert, was von Erschöpfung und Hilflosigkeit begleitet wird.

Bedrohung, verbunden mit Angst und Hilflosigkeit, zerstört bei jedem Menschen die vielversprechendsten Lernarten. Höher geordnetes Denken gehört ebenfalls dazu (exekutive Funktionen). Der ideale Zustand des Geistes für höher geordnete Funktionen ist die entspannte Aufmerksamkeit.

Anwendung: Motivierende, unterstützende und herausfordernde Umgebungen fördern effektiveres Lernen der Schülerinnen und Schüler.

12. Prinzip: Jedes Gehirn ist einzigartig.

Der genetische Code eines jeden Menschen ist einzigartig. Um Leistungsmaßstäbe zu heben, bedarf es Erzieher und Lehrer, welche die Gemeinsamkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler verstehen und damit umzugehen wissen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass jedes Kind als einzigartiges Individuum mit individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Merkmalen anerkannt wird.

Anwendung: Wenn bei Schülerinnen und Schülern ihre einzigartigen Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten angesprochen werden, können sie effektiver lernen.

Arnold kristallisiert folgende drei Punkte heraus, welche sie als fundamentale Bestandteile eines guten Unterrichts deklariert:

Es sind dies die entspannte Aufmerksamkeit, geordnete Vertiefung in komplexen Erfahrungen und die aktive Verarbeitung von Erfahrungen. Sie weist darauf hin, dass beachtet werden muss, dass jedes der Elemente eine Wirkung auf die anderen zwei besitzt. Die drei Elemente können also nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Sie stehen immer in Bezug zueinander.

Die entspannte Aufmerksamkeit braucht eine Atmosphäre, welche ein geringes Mass an Angst und ein hohes Mass an Herausforderung beinhaltet. Dieser Zustand tritt ein, wenn sich der Lernende als kompetent, selbstbewusst, interessiert und intrinsisch motiviert erlebt. Wenn im Unterricht emotionale und soziale Kompetenz angestrebt werden, kann diese entspannte Aufmerksamkeit ebenfalls entstehen. Eine solche Umgebung lässt den Lernenden fortwährend die Gelegenheit offen, Erfahrungen im Bereich ihrer Kompetenz, des Selbstvertrauens zusammen mit Motivation zu erleben, welche mit ihren persönlichen Zielen und Interessen verbunden sind.

Die geordnete Vertiefung in komplexe Erfahrungen bedeutet, optimale Möglichkeiten für Lernprozesse zu schaffen. Unterricht sollte Lernende anleiten, ihr gespeichertes Wissen mit neuem Wissen zu verknüpfen. Dies passiert dann, wenn Lernenden aufgefordert werden, das Neue im Lichte dessen, was sie bereits wissen und was sie interessiert, zu betrachten.

Aktive Verarbeitung von Erfahrungen braucht optimale Wege, Gelerntes zu konsolidieren. Das Gehirn erinnert sich nachhaltig an Dinge, welche Bedeutung für den Lernenden haben.

Das bedeutet, dass das Gehirn ständig beschäftigt ist, Neues mit Altem zu vergleichen, auszusortieren und, zu speichern was von Bedeutung ist. Dies kann durch Feedback, Finden und Vergleichen von Merkmalen und Beziehungen, Analysieren von Situationen, Entwickeln von Zielen, Denken in Aktivitäten und zeitlichen Abläufen, Diskutieren und Finden von Entscheidungen und Kommunikation darüber stattfinden.

Arnold (2009) beschreibt gegen Ende ihres Diskurses das Menschenbild der Neurodidaktik. Diese fragt nach, welche ungenutzten Potenziale im Menschen schlummern.

Der Mensch ist aus ihrer Sicht ein kreatives, komplexes, anpassungsfähiges, sich selbst organisierendes System. Der Mensch ist zielstrebig und dynamisch. Es zeichnet ihn besonders aus, dass er die Fähigkeit besitzt, sich selbst zu aktualisieren. Somit ist das Charakteristikum sinnvollen Lernens die Veränderung von Grundeinstellungen, von Werten und Haltungen. Nur so sind Menschen in der Lage, sich wirksam zu verändern.

Ebenso ist das Gehirn ein kreatives, komplexes und anpassungsfähiges System. Das Prinzip, nach dem das Gehirn lernt, ist somit Selbstorganisation. Alles ist im Gehirn mit allem verknüpft.

Auf der inneren Suche nach Sinn sind jene Menschen, die danach streben, komplexe Strukturen auszubilden. Somit sollte in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden, dass den Lernenden ein viel grösserer Freiraum zugestanden werden muss, Dinge zu erkunden und die Erfahrungen selber zu machen. Dies wäre die Möglichkeit, dass sie die Antworten auf die tiefsten und wichtigsten Fragen selber finden würden. Durch diese Suche wird ein Lernprozess ausgelöst, der Selbstaktualisierung bewirkt und schlussendlich dazu führt, dass das Leben bewältigt werden kann.

Mit der Zunahme an Differenziertheit und Komplexität findet natürliches Wachstum statt.

Ein differenzierter und ichstarker Mensch sollte das Ziel jeglicher Bildung sein. Ein Mensch, welcher auch mit Unsicherheiten und Unübersichtlichkeiten stabil und dynamisch umgehen kann. Dazu gehören im wesentlichen das Wissen über sich selber, Authentizität sowie die Fähigkeit, Konflikte zu lösen.

6.2 Chancen und Grenzen der Neurodidaktik

Speck (2009, S. 179) zeigt in einer Übersicht, welche Erkenntnisse der Neurowissenschaft für die Erziehung relevant sind:

- Lebenslange Lernfähigkeit
- Lernchancen gehen verloren, wenn entsprechende Nervenzellen nicht beansprucht werden
- Das Lernen baut auf bereits Gelerntem auf
- Eigenmotivation fördert das Lernen
- Emotional angenehme Lernsituationen
- Beziehung als Voraussetzung für Lernen und gelingende Erziehung
- Durch eigenes Tun lernt man mehr
- Einüben statt blosses Belehren
- Vorbildwirkung durch erlebte Personen
- Ausseneinflüsse sind zu strukturieren
- Beachtung der Lernindividualität jedes Kindes
- Ein Mitbestimmen in der Schulumwelt
- Die Chance in Fällen von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten durch eine spezielle Diagnostik und Beratung differenziert helfen zu können

Speck bleibt aber kritisch gegenüber den Errungenschaften der Hirnforschung: Die sprachlichen Formulierungen der Befunde, Thesen und Begriffe der Hirnforschung stehen häufig in einem Widerspruch zu jenen der Pädagogik. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin begründet, dass erzieherische Prozesse nicht wissenschaftlich objektiviert werden können. Während die Hirnforscher durch externe Beobachtung und Messungen das Objektivierbare bestimmen können, basiert die Erziehungswissenschaft auch auf subjektiven Komponenten.

Grundsätzlich sind die wichtigsten „Neuerungen“, welche die Neurodidaktik empfiehlt, schon bei den Thesen Maria Montessoris zu finden. Es mache den Eindruck, so Speck, als ob die Neurodidaktik ihre Empfehlungen eher bei Maria Montessori abschreibt als von der Gehirnforschung ableitet.

Folgende sechs Gründe zur Skepsis gegenüber der Neurodidaktik zählt Speck (2009, S. 182) auf:

- Lehren und Lernen lassen sich nicht auf Hirnfunktionen reduzieren.
- Das neurobiologische Wissen geht nicht über die bisherigen Erkenntnisse der Lehr – Lernforschung hinaus.

- Die Vorschläge von Seiten der Hirnforschung sind zu allgemein.
- Die Neurodidaktik bleibt unzulänglich, da die Hirnforschung nichts über die Inhalte des Lernens sagen kann.
- Die Lern- und Erziehungsbedingungen sind zu komplex.
- In heilpädagogischer Hinsicht können von der Weiterentwicklung der hirnphysiologischen Forschung gewisse Verbesserungen der Diagnostik in Bezug auf spezifische Erkrankungen geliefert und technische oder therapeutische Hilfen erwarten werden.

Die neuen Erkenntnisse laden ein, neurodidaktisch im Schulalltag zu arbeiten.

Gasser (2008a, S. 104) warnt davor, idealisierende Visionen in die Realität umzusetzen. Die Ansicht, didaktische Massnahmen und Konzepte müssten zwingend aus der Neuropsychologie abgeleitet werden, entsprechen nicht seiner Meinung. Seines Erachtens entsprechen solche Konzepte einer technizistischen Sicht, die dem nachgewiesenen Vernetzungsprinzip des Gehirns widersprechen. Sie reduziert das Lernen auf jede der linearen beziehungsweise technologischen Anwendung.

Sein Blick auf das Verhältnis von Neuropsychologie und Didaktik zeigt, dass für die Interpretation eines konkreten Verhaltens zu viele verschiedene Sichtweisen mit zu vielen wissenschaftlichen und terminologischen Begriffen vorhanden sind, aus denen keine konkreten Schlussfolgerungen gezogen werden können.

Spitzer (2010, S. 63) liefert eine kritische Meinung bezüglich der „Neurowelle“. Er schreibt, dass Wörter wie „Neuropädagogik“ oder „Neurodidaktik“ nichts aussagen. Er betrachtet die Wörter als überflüssig und fügt den Vergleich an, dass man das Wort „Neurofussball“ auch nicht anwende, obwohl sicherlich jeder Fussballspieler mit dem Gehirn spiele.

6.3 Merkmale der Neurodidaktik

Für diese Arbeit halten wir uns ausschliesslich an die Empfehlungen Caines. Die Merkmale entsprechen also den oben genannten zwölf Lehr-Lernprinzipien der „ganzheitlichen Informationsverarbeitung im Gehirn“ nach Caine (Arnold, 2009, S. 190).

Die folgenden zentralen Aspekte wollen wir exemplarisch betonen:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sinnbetontes Lernen • Soziale Interaktionen berücksichtigen • Miteinbezug von Interesse • Bildung neuronaler Muster • Emotionen sind wichtig • Überblick geben • Fokus auf die gerichtete Aufmerksamkeit | <ul style="list-style-type: none"> • Ressourcen des Gedächtnisses nutzen • Herausforderungen schaffen • Zone der nächsten Entwicklung erkennen • individuelle Talente, Fähigkeiten, Fertigkeiten ansprechen |
|--|---|

7 Vernetzung

In diesem Kapitel werden die Merkmale der vier grossen Themengebiete: offener Unterricht, Neurowissenschaft, Adoleszenz und Neurodidaktik miteinander in Bezug gebracht, analysiert und vernetzt. Hier formulieren wir unsere eigenen Erkenntnisse, die wir auf diese Theorien stützen. Der Vergleich der Merkmale erfolgt in mehreren Teilschritten:

1- Bezug Neurodidaktik und offener Unterricht:

Die Neurodidaktik mit den Empfehlungen Caines berücksichtigt elementare Grundlagen der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse. Wir vergleichen die Dimensionen offenen Unterrichts mit den Empfehlungen Caines und prüfen deren Ausprägung in der jeweiligen offenen Unterrichtsform.

2- Bezug offener Unterricht und Adoleszenz:

In einem zweiten Schritt prüfen wir die Formen des offenen Unterrichts auf die Trainingsmöglichkeiten für die Exekutivfunktionen, welche in der Adoleszenz eingeschränkt sind.

Wir prüfen also den offenen Unterricht darauf, ob er gehirn- und adoleszenzgerecht ist, und besprechen jene Formen die diesen beiden Anforderungen besonders entsprechen.

7.1 Neurodidaktik und offener Unterricht

Die exzerpierten Merkmale der Neurodidaktik und jene des offenen Unterrichts werden in diesem Kapitel gegenübergestellt und miteinander verknüpft. Zuerst werden in einer Tabelle die offenen Unterrichtsformen nach den Kriterien von Caine untersucht.

Tabelle 3: Die Prinzipien Caines überprüfen die Dimensionen offenen Unterrichts.

	Projektarbeit	Werkstatt	Planarbeit	Freiarbeit	Offener Unterricht
1. Prinzip: Lernen ist ein physiologischer Vorgang. Schüler lernen effektiver mit allen Sinnen	→	↗	→	↗	↗
2. Prinzip: Das Gehirn ist sozial. Schüler lernen effektiver, wenn soziale Interaktionen einbezogen werden.	↗	↗	↗	↗	↗
3. Prinzip: Die Suche nach Sinn ist angeboren. Schüler lernen effektiver, wenn ihre Interessen miteinbezogen und gewürdigt werden.	→	→	→	↗	↗
4. Prinzip: Sinnsuche geschieht durch die Bildung von (neuronalen) Mustern. Schüler verstärken und erweitern ihr Lernen, wenn Vorwissen mit neuen Mustern verbunden werden kann.	→	↗	↗	↗	↗
5. Prinzip: Emotionen sind wichtig für die Musterbildung. Schüler lernen effektiver, wenn durch Informationen und Erfahrungen begleitende positive Emotionen hervorgerufen werden.	→	→	→	↗	↗
6. Prinzip: Das Gehirn verarbeitet Informationen in Teilen und als Ganzes gleichzeitig. Schüler lernen effektiver, wenn ihnen ein Verständnis des Ganzen vermittelt wird, das die Details miteinander verbindet.	→	↗	↗	↗	↗
7. Prinzip: Lernen erfolgt sowohl durch gerichtete Aufmerksamkeit als auch	→	↗	↗	↗	↗

durch periphere Wahrnehmung. Schüler lernen effektiver, wenn ihre Aufmerksamkeit vertieft wird und wenn zugleich Lernumgebungen geschaffen werden, die den Lernprozess unterstützen, so dass die Aufmerksamkeit nicht abgelenkt wird.					
8. Prinzip: Lernen geschieht sowohl bewusst als auch unbewusst. Schüler lernen effektiver, wenn sie Zeit haben, ihr eigenes Lernen zu reflektieren.	↗	↗	→	↗	↗
9. Prinzip: Es gibt mindestens zwei Arten von Gedächtnis. Die eine ist die Speicherung und Archivierung von isolierten Fakten, Fertigkeiten und Abläufen, die andere ist die gleichzeitige Aktivierung vielfältiger Systeme, um Erfahrungen sinnvoll zu verarbeiten. Schüler lernen effektiver durch Verknüpfungen von Informationen und Erfahrungen, die vielfältige Erinnerungswege zulassen.	→	→	→	↗	↗
10. Prinzip: Lernen ist entwicklungsabhängig. Schüler lernen effektiver, wenn ihre individuellen Unterschiede hinsichtlich Entwicklung und Reife, Kenntnissen und Fertigkeiten berücksichtigt werden.	→	.	→	↗	↗
11. Prinzip: Komplexes Lernen wird durch Herausforderungen gefördert, durch Angst und Bedrohung verhindert, was von Hilflosigkeit und Erschöpfung begleitet ist. Schüler lernen effektiver in einer unterstützenden, motivierenden und herausfordernden Umgebung.	→	→	→	→	→
12. Prinzip: Jedes Gehirn ist einzigartig. Schüler lernen effektiver, wenn ihre einzigartigen individuellen Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten angesprochen werden.	→	→	→	↗	↗
Mittlere Ausprägung →	10	5	8	1	1
Starke Ausprägung ↗	2	6	4	11	11
Keine Angaben -	.	1	.	.	.
Schwache Ausprägung ↘

Die Auswertung der Tabelle zeigt, dass sowohl die Freiarbeit als auch der offene Unterricht sehr viele der Prinzipien anwenden. Auch die Projektarbeit, die Werkstatt und die Planarbeit weisen darauf hin, dass sie eine grosse Anzahl der Prinzipien bereits umsetzen.

Wir interpretieren daraus, dass bereits vieles im Unterricht angewendet wird, sofern mit offenen Unterrichtsformen gelernt und gearbeitet wird.

Wenn wir davon ausgehen, dass bereits vieles angewendet wird, stellen wir uns nun die Frage, was dies in Kombination mit der Adoleszenz bedeutet. Diese Auseinandersetzung erfolgt im nächsten Kapitel.

7.2 Gehirn in der Adoleszenz und offener Unterricht

Im vorangegangenen Kapitel konnten wir aufzeigen, dass der offene Unterricht den Empfehlungen der Neurodidaktik bzw. den zwölf Lehr- und Lernprinzipien Caines entspricht. Nun ziehen wir die Erkenntnisse der Neurowissenschaft über die Adoleszenz bei. Die exzerpierten Merkmale betreffen die exekutiven Funktionen. Diese Funktionen werden nun in ihrer Ausprägung in verschiedenen offenen Unterrichtsformen geprüft. Dabei beziehen wir uns auf die im Kapitel „Offener Unterricht“ erwähnten Beschreibungen und ziehen unser induktives Fachwissen bei.

Tabelle 4: Die Exekutiven Funktionen überprüfen die Dimensionen des offenen Unterrichts

	Projektarbeit	Werkstatt	Planarbeit	Freiarbeit	Offener Unterricht
Planen	↗	→	↘	→	↗
Ausführen	↗	↗	↗	↗	↗
Bewerten von Handlungen	↗	↘	↘	↗	↗
Aufmerksamkeit	↗	↗	↗	↗	↗
Motivation	↗	→	→	↗	↗
Impulskontrolle	↗	→	→	↗	↗
Arbeitsgedächtnis	↗	→	→	↗	↗
Zielorientierung	↗	↗	↗	↗	↗
Steuerung von Aktivität	↗	→	→	↗	↗
Starke Ausprägung ↗	9	3	3	8	9
Mittlere Ausprägung →	9	5	4	1	.
Schwache Ausprägung ↘	.	1	2	.	.

Wie in dieser Tabelle klar ersichtlich wird, kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass offene Unterrichtsformen ein Trainingsfeld für die Exekutivfunktionen darstellen. Dabei sind insbesondere der Projektunterricht, die Freiarbeit und der offene Unterricht geeignete Formen.

Wir gehen nun auf die einzelnen exekutiven Funktionen und unsere Überlegungen ein:

Planen:

Je offener die Gestaltung des Lernweges ermöglicht wird, umso stärker kann der Adoleszente die exekutive Funktion „planen“ trainieren. Bei engeren Vorgaben, wie dies bei Werkstatt und Planarbeit üblich ist, wird dies nicht gleichermassen ermöglicht.

Ausführen:

Da der offene Unterricht Eigenaktivität der Lernenden voraussetzt, wird die exekutive Funktion „Ausführen“ bei allen Methoden geübt.

Bewerten von Handlungen:

Das Bewerten von Handlungen wird insbesondere dann aktiviert, wenn über das Lernen nachgedacht wird. Mit metakognitiven Strategien und Mitteln (z.B. Lerntagebücher, Reisetagebücher, Forschertagebücher, Lerncoaching etc.) kann dies zur Kompetenzerweiterung der Ler-

nenden beitragen. In offeneren Settings (Projekt, Freiarbeit und offener Unterricht) können diese Strategien relevant sein.

Aufmerksamkeit:

Im Gegensatz zum Frontalunterricht verlangt und trainiert offener Unterricht jederzeit die Aufmerksamkeit der Lernenden. Dies wird dadurch erreicht, dass, wie Caine annimmt, die Inhalte den Interessen der Lernenden entgegenkommen; somit kann von einer gesteigerten Aufmerksamkeit ausgegangen werden.

Motivation:

Motivation lässt sich gemäss Spitzer (2006, S. 192) nicht trainieren, er vergleicht das unmögliche Herbeiführen von Hunger mit der ebenso unmöglichen Erzeugung von Motivation. Das, was offener Unterricht leisten kann, ist das Erhalten einer natürlichen Motivation.

Impulskontrolle:

Eng geführter, bevormundender Unterricht unterdrückt durch seine Struktur jegliche unangebrachten Affekte und kontrolliert diese mit Druck und Angst. Erst im offenen Unterricht ist es den Jugendlichen möglich, angstfrei Verantwortung für ihre Impulse zu übernehmen und zu üben. Die beiden offenen Unterrichtsformen Werkstatt und Planarbeit gehören zu den geschlosseneren Formen, in denen mehr Vorgaben gelten. Daher eignen sich Projektunterricht, Freiarbeit und offener Unterricht eher zum Training der Impulskontrolle. Dadurch, dass die Lehrperson als Coach reagiert und mit positivem Feedback unterstützt, wird der Jugendliche eher bereit sein, seine Impulse adäquat zu kontrollieren.

Arbeitsgedächtnis:

Wer selbst Verantwortung trägt für die Zielerreichung, wird das Arbeitsgedächtnis mehr nutzen, als wenn die Zielerreichung verordnet ist. Offene Unterrichtsformen ermöglichen dies explizit.

Zielorientierung:

Wir gehen davon aus, dass gerade im offenen Unterricht die Zielorientierung notwendig ist. Wo bei Frontalunterricht vermehrt die einzelnen Arbeitsschritte Struktur geben, wird der offene Unterricht durch Ziele strukturiert, welche durch jegliches Tun verfolgt werden.

Steuerung von Aktivität:

Die Steuerung von Aktivität als letzte exekutive Funktion lässt sich beim Projekt, beim offenen Unterricht und bei Freiarbeit mehr mitbestimmen als bei Planarbeit und Werkstatt. So ermöglichen diese Formen das Training dieser Funktion.

Abschliessend stellen wir fest, dass Projekt, Freiarbeit und offener Unterricht, im Gegensatz zu Planarbeit und Werkstatt, das Trainieren von exekutiven Funktionen vermehrt zulassen.

8 Antworten auf die Fragestellungen

Zu Beginn dieser Arbeit stellten wir folgende Frage:

Wie müssen offene Unterrichtsformen gestaltet sein, damit sie den Empfehlungen der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse über die Adoleszenz entsprechen?

Für die Beantwortung unserer Fragestellung orientieren wir uns an den im Kapitel 2.2 gestellten Unterfragen.

8.1 Unterfragen

Entlang der Antworten auf die Unterfragen tasten wir uns an die Antwort der übergeordneten Fragestellung heran. Unser Ziel ist es, uns einer möglichen Auswahl von Empfehlungen anzunähern und nicht, eine abschliessende Antwort zu finden.

8.1.1 Offener Unterricht

Zum einfacheren Verständnis sind die Unterfragen zum offenen Unterricht dargestellt:

Offener Unterricht

- a) Welche Kriterien definieren offenen Unterricht?
- b) Welche historische Entwicklung liegt dem offenen Unterricht zu Grunde?
- c) Welche Formen des offenen Unterrichts gibt es?
- d) Wie wird in offenen Unterrichtsformen heilpädagogisch gearbeitet?

Es wird von offenem Unterricht gesprochen, wenn Offenheit in verschiedenen Dimensionen erkennbar ist (siehe Kapitel 3.1): Auf der Inhaltsebene, in der Abfolge der Arbeiten, in der Sozialform, im Fachbezug, in der Gestaltung des Lernweges, in der Verwendung des entsprechenden Lernmaterials, in der Zeitgestaltung und in der Leistungsmessung. Wir sprechen nicht von Kriterien, da alle Unterrichtsformen (ausser dem Frontalunterricht) geschlossen oder geöffnet sein können. Auch wenn diese formal geöffnet erscheinen, kommt es im Endeffekt auf die Grundhaltung der Lehrperson an, ob diese Mitbestimmung und Lernbegleitung zulässt. Wir sprechen von einem sehr dehnbaren Begriff, wenn wir von offenem Unterricht sprechen, was sehr viele Interpretationen zulässt.

Der offene Unterricht ist die Weiterführung der reformpädagogischen Modelle: Pestalozzi, mit dem Grundgedanke Kopf-Herz-Hand, Maria Montessori mit dem berühmten Zitat „Hilf mir es selbst zu tun“, Freinet mit dem Gedanken der freien Arbeit und Peter Petersen mit den Jena-planschulen. Gemeinsam war allen Ansätzen der konstruktivistische Grundgedanke, noch bevor er seine heutige Bekanntheit erlangt. Im Zentrum steht der Lernende und nicht wie vorher der Inhalt. Die Konsequenz daraus ist eine neue Lehrerrolle, die heute im Lerncoaching mündet.

Folgende offene Unterrichtsformen sind umschrieben worden: Projektarbeit, Werkstatt, Planarbeit, freie Arbeit und offener Unterricht in seiner Reinform. Nach Peschel (2003) ist die Ausprägung der Offenheit in den aufgezählten Unterrichtsformen verschieden. Wir vertreten sogar die Meinung, dass formal offen organisierter Unterricht längst nicht den Dimensionen von offenem Unterricht entspricht. Für unsere Fragestellung gehen wir von einem offenen Unterricht aus, der in allen Dimensionen möglichst weit geöffnet ist.

Offener Unterricht bietet sich für die heilpädagogische Arbeit an. Da als Prämisse des offenen Unterrichts der Lernende im Zentrum steht, drängen sich Individualisieren und Differenzieren auf. Gerade während offenen Sequenzen gibt der offene Unterricht Raum für individuelle Förderung. Aufgrund des flexiblen Unterrichtssettings ist es möglich auf den Lernenden zugeschnittene Designs zu entwickeln. Dabei wird der systemische Handlungsansatz integriert.

Wir halten fest: Offener Unterricht ist geprägt von verschiedenen Dimensionen. Sowohl Lernende als auch Lehrpersonen haben eine neue Rolle inne: Sportler und Coach. Die Vorläufer des offenen Unterrichts sind die Reformpädagogen. Das Lernen basiert auf konstruktivistischem Gedankengut. Dank offenem Unterricht ist die heilpädagogische Arbeit integrativ möglich.

8.1.2 Neurowissenschaft

Neurowissenschaft

- a) Was weiss die Neurowissenschaft über das Lernen?
- b) Wie ist das Gehirn aufgebaut?
- c) Welche neurobiologische Grundlagen sind bekannt?
- d) Wie funktioniert Gehirn und Gedächtnis?
- e) Wie beeinflusst Lernmotivation das Lernen?

Über das Lernen kann die Neurowissenschaft grundsätzlich keine Auskunft geben. Diese Disziplin zeichnet sich durch die Analyse von bildgebenden Verfahren aus. Mittels dieser Bilder sind folgende Aussagen über den Aufbau des Gehirns möglich: Das Gehirn wird unterteilt in verschiedene Bereiche, denen spezifische Aufgaben zugeordnet werden. Da aber von einer komplexen Vernetzung ausgegangen wird, übernehmen immer mehrere Bereiche eine Funktion. Diese Vernetzungen bilden sich zeitlebens und sind die Erklärung für die Plastizität des Gehirns. Jeder äussere Stimulus kann bereits vorhandene Nervenzellen anregen, so dass sie Verbindungen mit anderen Nervenzellen eingehen.

Der Konstruktivismus lässt sich so neurobiologisch begründen. Für unsere Literaturarbeit sind insbesondere das limbische System und der Frontalcortex relevant. Diese zwei Komponenten sind als ergänzende Gegenspieler anzusehen, das limbische System (mit der Amygdala) bewertet mit starken Emotionen die Informationen, wohingegen der Frontalcortex für die exekutiven Funktionen (wie Planen, Strukturieren u.v.a.m.) zuständig ist. Die Emotionen steuern uns, unser Lernen und unsere Entwicklung. Das Gehirn ist ein soziales Organ. Nur indem wir in Kon-

takt sind mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen, können neue Verbindungen geknüpft werden.

Das Gedächtnis ist ein komplexes System, welches eng mit der Plastizität des Gehirns verbunden ist. Wenn man aus neurowissenschaftlicher Sicht das Gedächtnis optimal nutzen will, empfiehlt es sich möglichst verschiedene Kanäle zu aktivieren.

Die Lernmotivation ist an die Emotion gekoppelt, welche mit dem Dopaminsystem assoziiert ist. Das Dopaminsystem unterscheidet, ob etwas Neues Sinn macht oder unbrauchbar ist. Was wir lernen, wird durch das Dopaminsystem mitbestimmt. Es motiviert uns für Handlungen und kann sogar süchtig machen. Auch positive Beziehungen und Lob können bereits das Dopaminsystem aktivieren. Motivation ist vor allem intrinsisch und kann von aussen nicht massgeblich beeinflusst werden.

Wir halten also zusammenfassend fest: Wir lernen ein Leben lang. Wir lernen das, was für das Gehirn sinnstiftend ist. Wir lernen im Kontakt mit der Umwelt. Wir lernen vor allem in Verbindung mit Emotionen.

8.1.3 Adoleszenz

Adoleszenz

- a) Was weiss die Neurowissenschaft über die Adoleszenz?
- b) Wie durchlebt der Adoleszente mit ADHS die Zeit des Umbruchs?

Im Verlauf der Adoleszenz unterliegt das Gehirn massiven Umstrukturierungen im Frontal-cortex. Das adoleszente Gehirn durchläuft Phasen der Myelinisierung, der Neurogenese und des Pruning. Dadurch reift das Gehirn zu einer effizienten Kontrollmaschine mit wenigen, aber schnelleren Verbindungen. Steroidhormone haben in dieser Zeit sowohl strukturierenden als auch aktivierenden Einfluss. Die exekutiven Funktionen stehen nicht einwandfrei zur Verfügung. Planen, Zeitmanagement, Konzentration, Arbeitsgedächtnis und Selbstkontrolle können von Adoleszenten nicht vorausgesetzt werden. Das Verhalten ist bottom-up, also vom limbischen System dominiert.

Bei Adoleszenten mit ADHS verzögert sich der Beginn der Pubertät. Nebst den stark ausgeprägten Merkmalen der Adoleszenz sind auch die Symptome des ADHS verstärkt, da auf die Kontrollfunktion des Präfrontalcortex nicht zurückgegriffen werden kann. Zum typischen Verhalten zählen: verminderte Aufmerksamkeit, Hyperaktivität, Störungen im Sozialverhalten und Störungen mit oppositionellem Trotzverhalten. Psychische Erkrankungen wie z.B. Depression können in der Zeit auftreten. Der Adoleszente mit ADHS zeigt bisweilen auch kleinkindliches Verhalten und leidet unter sozialen Problemen.

Folgende Punkte sind zentral: In der Adoleszenz sind die exekutiven Funktionen begrenzt. Jugendliche mit ADHS durchlaufen die Phase der Adoleszenz verzögert und erleben die Merkma-

le ausgeprägter. Die entwicklungshemmenden Faktoren des ADHS verstärken sich in dieser Zeit.

8.1.4 Neurodidaktik

Neurodidaktik

- a) Was konnte sie historisch gesehen bereits leisten?
- b) Wo sind die Möglichkeiten, wo die Grenzen der Neurodidaktik?
- c) Was gibt die Neurodidaktik für Hinweise bezüglich offener Unterricht und Adolszenz?

Der Begriff „Neurodidaktik“ ist unglücklich gewählt, denn er assoziiert eine Modifizierung der Methode des Lehrens und Lernens. Das Anliegen der Neurodidaktik besteht darin, das schulische Lernen mit den Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft zu optimieren. Der mangelnde interdisziplinäre Austausch stellt eine Hürde für den möglichen Profit aus den beiden Disziplinen dar. Die Synergien bleiben insbesondere aufgrund des unterschiedlichen Vokabulars ungenutzt.

In den 60er Jahren wurde der Behaviourismus durch den Kognitivismus abgelöst. Dieser war der Ansicht, dass Lernen Einsicht auslöst und Strukturen aufbaut. Diese Haltung befolgten Elemente des Konstruktivismus, welcher neurobiologische Befunde mit seinen individuellen neuronalen Netzen berücksichtigt. Die heutige Neurodidaktik nimmt unter anderem die Bedeutung der Emotionen beim Lernen auf.

Folgende Impulse gibt die Neurodidaktik: Das limbische System muss berücksichtigt werden; das Lernen muss Spass machen, die Lustzentren müssen angeregt werden. Das Lernen wird durch Neugier angeregt. Bedeutungsvollen Aufgaben müssen angeboten werden. Vertrauen und entspannte Atmosphäre ermöglichen Neugier und Kreativität. Es soll ein optimaler Rhythmus von Anspannung und Entspannung herrschen. Inhalt und Emotion werden vom Gehirn nicht getrennt, sondern jede Information wird mit einem Gefühl verknüpft. Motivation wird begünstigt durch attraktive Lernumgebung, Erfolgsaussicht, Belohnung und Spass.

Wird das Lernen alleine aus neurodidaktischer Sicht betrachtet, wird der systemische Gedanke der Pädagogik vernachlässigt. Der Lernprozess ist zu komplex, als dass er alleine biologisch begründet werden kann.

Wir halten fest: Der Begriff „Neurodidaktik“ ist missverständlich. Der Transfer von bildgebenden Verfahren in die Didaktik ist fragwürdig und löst zurzeit noch keine Probleme der Pädagogik. Die Neurodidaktik verlangt, dass Emotionen beim Lernen berücksichtigt werden.

8.2 Übergeordnete Fragestellung

Wie müssen offene Unterrichtsformen gestaltet sein, damit sie den Empfehlungen der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse über die Adoleszenz entsprechen?

Der offene Unterricht in seiner Reinform ist per se schon ein Übungsfeld für die Erweiterung der exekutiven Funktionen von Adoleszenten. Wie bereits festgestellt, eignen sich Projektunterricht, Freiarbeit und offener Unterricht zum umfassenden Training der exekutiven Funktionen. Die Rahmenbedingungen müssen so angepasst werden, dass die Lernenden schrittweise ihre exekutiven Funktionen trainieren können. Hilfreich ist, wenn die Aufgaben sinnstiftend sind und Vernetzung und Lernerfolg ermöglicht werden. Die Haltung der Lehrperson unterliegt dazu einem Paradigmenwechsel. Als Lernbegleiter unterstützt er neu die Entfaltung der Adoleszenten. Die fördernde Haltung gegenüber den Adoleszenten unterstützt die Beziehungsarbeit und die Bildung von positiven Emotionen, welche sich auf die Lernmotivation auswirken. Basis der Zusammenarbeit ist ein vertieftes Verständnis für die kognitiven Veränderungen in der Adoleszenz und ein respektvoller, aber auch herausfordernder Umgang damit. Gerade in der Adoleszenz gilt das Zitat: „Hilf mir es selbst zu tun!“, nur dann ermöglichen wir den Adoleszenten einen Reifungsprozess hin zum selbständigen, verantwortungsbewussten Erwachsenen. Eine vereinfachte mathematische Formel dazu könnte folgendermassen lauten: Projektarbeit/ Freiarbeit / offener Unterricht + sinnstiftende Aufträge + Haltung der Lehrperson = Training der exekutiven Funktionen.

8.3 Empfehlungen für den Schulalltag

Wie Peschel (2003) empfiehlt, kann die schrittweise Öffnung des Unterrichts in folgenden Phasen erfolgen: organisatorische Öffnung, methodische Öffnung, inhaltliche Öffnung, soziale Öffnung, persönliche Öffnung. Ziel dieser Abfolge ist der möglichst offene Unterricht in welchem dem Lernenden selbständiges Lernen ermöglicht wird. Ein Jonglieren mit den Dimensionen setzt Vertrauen in die Attraktivität des Lernstoffes voraus. Zieht man die Empfehlungen der Neurodidaktik bei, soll zudem Vertrauen in die Lernende gesetzt werden, denn diese Lernen effizienter, wenn...

... sie mit allen Sinnen lernen

... soziale Interaktionen einbezogen werden

... ihre Interessen einbezogen und gewürdigt werden

... Vorwissen mit neuen Mustern verbunden werden kann

... durch Informationen und Begleitung positive Emotionen hervorgerufen werden

... ihnen ein Verständnis des Ganzen vermittelt wird, das die Details miteinander verbindet

... ihre Aufmerksamkeit vertieft wird

... Lernumgebungen geschaffen werden, die den Lernenden unterstützen, damit die Aufmerksamkeit nicht nachlässt

.. die Lernenden Zeit haben, ihr eigenes Lernen zu reflektieren

... Verknüpfungen von Informationen und Erfahrungen vielfältige Erinnerungswege zu lassen

... ihre individuellen Unterschiede hinsichtlich Entwicklung und Reifung, Kenntnissen und Fertigkeiten berücksichtigt werden

... sie in einer unterstützenden, motivierenden und herausfordernden Umgebung arbeiten

... ihre einzigartigen, individuellen Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten angesprochen werden.

Diese Prinzipien Caines widersprechen den Dimensionen von offenem Unterricht nicht, vielmehr ermöglicht gerade offener Unterricht die Berücksichtigung dieser Prinzipien. Uns ist klar, dass dieses skizzierte Idealziel nicht von Beginn an vollständig gelebt werden kann. Bereits das Einnehmen einer neuen Lehrerrolle kann schon der erste Schritt sein zum gehirngerechten offenen Unterricht.

Wie bereits erläutert, sind die exekutiven Funktionen, welche im schulischen Bereich gefordert werden, in der Adoleszenz noch nicht optimal nutzbar. Die moderne Lehrperson ist sich dessen bewusst und ermöglicht durch ihre Rolle als Lernbegleiter und durch ein offenes Unterrichtsetting das explizite Training dieser Funktionen. Training bedeutet üben, eine positive Fehlerkultur und aus neurobiologischer Sicht: Vernetzung. Die Dysfunktion des Frontalcortex des Adoleszenten ist nicht einfach hinzunehmen, sondern in einem geeigneten Setting zu trainieren: Use it or lose it!

Ermöglicht der Lernbegleiter dem Lernenden zudem Erfolgserlebnisse, festigt dies die Beziehung zwischen den beiden. Das Dopaminsystem wird stimuliert, lernen wird „geil!“

Denkbar ist eine positive Wechselwirkung, die zur Folge hat, dass das heute vorhandene Korsett der Stoffvermittlung etwas gelöst wird und eine Prise Vertrauen zu einem gesteigerten Wohlbefinden der Lehrpersonen führt, was wiederum positive Effekte auf die Spiegelneuronen der Lernenden hat.

8.4 Empfehlungen für die Heilpädagogik

Offener Unterricht ist ein idealer Rahmen für Förderdiagnostik. Dieses Setting muss von der SHP genutzt werden. Der Lernende mit Förderbedarf wird in den oben beschriebenen Prozessen eng begleitet, individuelle Ziele und Lernwege werden besprochen. Für die Zeit der Adoleszenz könnte das zusätzlich bedeuten, dass Elemente der Metakognition und der Lernstrategien für die Entwicklung exekutiver Funktionen beigezogen werden. Dies gilt umso mehr bei Adoles-

zenten mit ADHS, hier ist eine schrittweise Öffnung von einem engeren Rahmen hin zum selbstständigen Arbeiten angebracht.

Wie deutlich wurde, ist die Beziehungsarbeit für erfolgreiches Lernen zentral. Leider trifft im Alltag der Heilpädagoge / die Heilpädagogin nicht nur Settings an, in denen eine solche Arbeit ermöglicht ist. Die Umsetzung der oben genannten Empfehlungen muss daher kreativ erfolgen.

Folgende Ideen können Ansätze zur Umsetzung sein:

- Die SHP übernimmt eine Beratungsfunktion an der Seite der Schulleitung und setzt die Ideen mittels strategischer Ziele der Schule um. Schulentwicklung und Unterrichtsqualität sind die Schlagwörter, die dazu beigezogen werden können. Dazu könnten schulinterne Weiterbildungen stattfinden.
- Die oben skizzierte Idealvorstellung von gehirngerechtem, adoleszenzgerechtem, offenem Unterricht könnte exemplarisch mit einer Klasse durchgeführt werden.
- Die SHP ist als Ansprechpartnerin / Ansprechpartner offen für interessierte Lehrpersonen, welche Beratung wünschen.
- Im Sinne der Ressourcennutzung ist eine Vernetzung mittels regionaler Intervention mit dem Fokus auf gehirngerechte, adoleszenz-gerechte, offenen Unterricht denkbar.

9 Reflexion

Abschliessend reflektieren wir in diesem letzten Kapitel die Qualität der Antwort auf unsere Fragestellung, geben Entwicklungsoptionen, analysieren unser Vorgehen und besprechen zu guter Letzt unseren persönlichen Wissenszuwachs.

9.1 Zur Fragestellung

Nach der vertieften Auseinandersetzung mit den vielfältigen modernen Disziplinen stellen wir ernüchert fest, dass die grosse Weiterentwicklung Dank der Neurodidaktik bzw. den Neurowissenschaften ausbleibt, wenn man sich mit dem Gedankengut Maria Montessoris beschäftigt. Es besteht Grund zur Annahme, dass auch in naher Zukunft keine wirklichen Errungenschaften der Neurowissenschaft für die Pädagogik zu erwarten sind. Die Antwort auf unsere Fragestellung mag schlicht wirken. Wir interpretieren es als Gewinn, wenn die Grundhaltung einer modernen Lehrperson massgeblich an erfolgreichem Lernen beteiligt ist. Es ist beruhigend zu wissen, dass es ausreicht, offenen Unterricht zu praktizieren, um Adoleszente gehirngerecht zu fördern und zu fordern. Insbesondere die explizit zu trainierenden exekutiven Funktionen werden alleine schon durch das Setting angesprochen.

9.2 Entwicklungsoptionen

Im Bezug zur Adoleszenz halten wir zudem fest, dass die mangelnde Anzahl an neurowissenschaftlichen Forschungen auf diesem Gebiet und die knappe didaktische Literatur zur Adoleszenz eine weitere vertiefte Auseinandersetzung vielfältiger Disziplinen mit dieser Altersgruppe wünschenswert erscheinen lassen.

Wie mehrfach deutlich wurde, haben die Neurowissenschaft und die Pädagogik noch kein gemeinsames Vokabular gefunden, so dass die Synergien noch nicht ausgelebt werden können. Das interdisziplinäre Gespräch drängt sich auf. Durch diesen Austausch würde die Erziehungswissenschaft das neue Wissen in ihre bewährten Prinzipien integrieren und demnach adäquater auf die mannigfaltigen Situationen reagieren, die sich in der Erziehung ergeben.

Aus der Sicht der verschiedenen Bereiche nach ICF (Körperfunktionen, Strukturen, Partizipation, Aktivitäten / Teilhabe, Umweltfaktoren, Personenbezogene Faktoren) forscht die Neurowissenschaft bei den Körperfunktionen und Körperstrukturen. Die Heilpädagogik ist nach wie vor zuständig für die Kontextfaktoren und die Wechselwirkungen innerhalb der anderen Faktoren. So ist es unumgänglich, dass Heilpädagogen und Heilpädagoginnen jederzeit über ein aktuelles Wissen über den Stand und die Möglichkeiten der Neurowissenschaft verfügen, so dass ihre Arbeit von den Erkenntnissen der Neurowissenschaften profitieren kann.

9.3 Zum Vorgehen

Die Literaturlarbeit eignete sich zur Beantwortung unserer Fragestellung. Das empfohlene Vorgehen von Dahinden et al. haben wir entsprechend unseren Bedürfnissen angepasst. Als Kernstück begleitete uns von der ersten Stunde an unser Inhaltsverzeichnis, entlang dessen wir unser Wissen angereichert haben und in Diskussionen zu einem Ganzen entwickelten. Dabei zeigten sich ein ausgeklügeltes Post-it-System und die Verwendung von Mind-maps als äusserst praktikabel.

Im Voraus geplante Klausurtag nutzten wir für den intensiven Diskurs und für die Vertiefung in die komplexe Thematik. In wöchentlichen Studientagen verarbeiteten wir unser gemeinsames Wissen zu der vorliegenden Arbeit. Als hilfreich für die individuelle Weiterarbeit während der Woche erwiesen sich moderne Kommunikationsmedien wie Skype und Dropbox.

In Bezug auf die Qualitätsmerkmale qualitativer Forschung sind wir uns bewusst, dass wir teilweise induktiv vorgegangen sind und somit die Objektivität unserer Forschung in Frage gestellt werden kann. Spannend wäre an dieser Stelle eine quantitative Studie, die unsere Antwort auf unsere Fragestellung quantitativ belegen würde.

9.4 Zum persönlichen Wissenszuwachs

Unseren stark praktisch bezogenen Blickwinkel haben wir durch fundiertes Wissen ergänzt. Als Heilpädagoginnen bestärkt uns das Wissen, welches wir in dieser Arbeit erlangt haben, in unserem Alltag. Wir sind überzeugt, dass es sich lohnt, die Jugendlichen in der Adoleszenz ernst zu nehmen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und eine Weiterentwicklung anzuregen. Wir sind froh zu wissen, dass der offene Unterricht **nicht** im Widerspruch zu einem gehirngerechten Lernen in der Adoleszenz steht. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse bestärken uns in unserem täglichen Wirken.

10 Verzeichnisse

Abfolge der Verzeichnisse:

1. Literaturverzeichnis
2. Abbildungsverzeichnis
3. Tabellenverzeichnis
4. Glossar

10.1 Literaturverzeichnis

Arnold, M. (2002). *Aspekte einer modernen Neurodidaktik. Emotionen und Kognitionen im Lernprozess*. München: Vögel.

Arnold, M. (2009). Brain-based Learning and Teaching – Prinzipien und Elemente. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 182-195). Weinheim und Basel: Beltz.

Baade, J., Gertel, H. & Schlottermann, A. (2005). *Wissenschaftlich Arbeiten. Ein Leitfaden für Studierende*. Bern: Haupt.

Bauer, R. (2003). *Offenes Arbeiten in der Sekundarstufe I. Ein Praxishandbuch*. Berlin: Cornelsen.

Bauer, J. (2009). Kleine Zellen, grosse Gefühle – wie Spiegelneuronen funktionieren. Die neurobiologischen Grundlagen der „Theory of Mind“. In U. Hermann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 49-57). Weinheim und Basel: Beltz.

Blakemore, S. & Frith, U. (2006). *Wie wir lernen. Was die Hirnforschung darüber weiss*. München: DVA.

Boehm, U. (2012). Ein Schalter fürs Erwachsenwerden. *Gehirn und Geist*, 12, 48-51.

Bohl, T. & Kucharz, D. (2010). *Offener Unterricht heute. Konzeptionelle und didaktische Weiterentwicklung*. Weinheim und Basel: Beltz.

Bohleber, W. (2011). Grundzüge adoleszenter Entwicklung: Psychoanalytische Perspektiven. In P.J. Ulhaas & K. Konrad (Hrsg.), *Das adoleszente Gehirn* (S. 61-74). Stuttgart: Kohlhammer.

Dahinden, U., Sturzenegger, S. & Neuron, A. (2006). *Wissenschaftliches Arbeiten in der Kommunikationswissenschaft*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.

Droll, W. (2000). Neurophysiologische und Neuropsychologische Aspekte bei ADD. In K. Skrodzki & K. Mertens (Hrsg.), *Hyperaktivität. Aufmerksamkeitsstörung oder Kreativitätszeichen?* (S. 123 - 142). Dortmund: borgmann.

Dubs, R. (1995). Konstruktivismus: Einige Überlegungen aus der Sicht der Unterrichtsgestaltung. *Zeitschrift für Pädagogik*, 41, H. 6, 889-903.

Fehr, T. (2008). Magnetenzephalographie (MEG). In S. Gauggel & M. Herrmann (Hrsg.), *Handbuch der Neuro- und Biopsychologie* (S. 185 - 189). Göttingen: Hogrefe-Verlag.

Fend, H. (2000). *Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Ein Lehrbuch für pädagogische und psychologische Berufe*. Opladen: Leske & Brudrich.

Flexikon (2012). Das Medizinlexikon zum medmachen. Internet:
<http://flexikon.doccheck.com/de/Keimdrüse> [21.11.2012].

Friedrich, G. (1995). *Die Praktikabilität der Neurodidaktik. Ein Analyse- und Bewertungsinstrument für die Fachdidaktik*. Frankfurt am Main: Lang.

Gansel, C. (2011). Zwischen existenzieller Krise und zweiter Chance – Adoleszenz in der Literatur. In P.J. Ulhaas & K. Konrad (Hrsg.), *Das adoleszente Gehirn* (S. 25 - 44). Stuttgart: Kohlhammer.

Gasser, P. (2008a). *Neuropsychologische Grundlagen des Lehrens und Lernens*. Bern: hep.

Gasser, P. (2008b). *Neue Lernkultur. Eine integrative Didaktik* (3. Auflage). Oberentfelden: Sauerländer.

Gasser, P. (2010). *Gehirngerecht lernen. Eine Lernanleitung auf neuropsychologischer Grundlage*. Bern: hep.

Gehrcke, J.P. (2008). Diffusionstensor-Magnetresonanztomographie des menschlichen Gehirns zur Rekonstruktion von Nervenfaserbahnen. Internet:
http://gehrcke.de/files/stud/gehrcke_presentation_MSB_BCHLR_DTI.pdf [5.11.2012].

Goetze, H. (1994). Wenn freie Arbeit schwierig wird. Stolpersteine auf dem Weg zum offenen Unterricht. In G. Reiss & G. Eberle (Hrsg.), *Offener Unterricht freie Arbeit mit Lernschwachen Schülerinnen und Schülern* (S. 254 – 273). Weinheim: Deutscher Studienverlag.

Gonschorek, G. & Schneider, S. (2009). *Einführung in die Schulpädagogik und die Unterrichtsplanung* (6. bearbeitete Auflage). Donauwörth: Auer.

Hanganu-Opatz, I. & Kilb, W. (2011). Entwicklung der GABAergen und dopaminergen Neurotransmission in der Adoleszenz. In P.J. Ulhaas & K. Konrad (Hrsg.), *Das adoleszente Gehirn* (S. 112-123). Stuttgart: Kohlhammer.

Herrmann, U. (2009). Neurodidaktik – neue Wege des Lehrens und Lernens. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 9-17). Weinheim und Basel: Beltz.

Herschkowitz, N. (2007). *Was stimmt? Das Gehirn. Die wichtigsten Antworten*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Hittinger, A. & Renz, B. (2003). Mit dem Tages- und Wochenplan veränderte Zeitstrukturen ermöglichen. In: R. Bauer (Hrsg.), *Offenes Arbeiten in der Sekundarstufe I. Ein Praxishandbuch* (S. 87 - 98). Berlin: Cornelsen.

Hopffgarten von, A. (2012). Zoom in die Denkkentrale. *Gehirn und Geist*, 4, 62 – 67.

Jäncke, L. (2009). Neuro-Pädagogik: Ein Irrtum?. *Journal für LehrerInnenbildung*, 4, 33-49.

Jürgens, E. (1995). *Die neue Reformpädagogik und die Bewegung Offener Unterricht. Theorie, Praxis und Forschungslage* (2. Auflage). Sankt Augustin: Academia.

Koneberg, L. & Gramer-Rottler, S. (2005). *Das bewegte Gehirn. 7 Körperübungen für clevere Kinder* (2. aktualisierte Auflage). München: Kösel.

Konrad, K. (2011). Strukturelle Hirnentwicklung in der Adoleszenz. In P.J. Ulhaas & K. Konrad (Hrsg.), *Das adoleszente Gehirn* (S. 124 – 138). Stuttgart: Kohlhammer.

Kraft, U. (2004). Neurowelt. *Gehirn und Geist*, 6, 21-29.

Krämer, T. (2011). Das limbische System. Internet: <http://dasgehirn.info/entdecken/anatomie/das-limbische-system> [4.11.2012].

Lauth, W. & Schlottko, P. (2009). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* (6. vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.

Leyh, A. (2011). Der Frontallappen. Internet: <http://dasgehirn.info/entdecken/anatomie/der-frontallappen/> [11.11.2012].

Mai, J. K. (2011). Das Zwischenhirn (Diencephalon). Internet <http://www.uni-duesseldorf.de/MedFak/mai/teaching/content/neuroanatomie/index.php?kap=12> [5.11.2012].

Multhaup, U. (2002). Das menschliche Gehirn und seine Makrostrukturen. Internet:

http://www2.uni-wupper-tal.de/FB4/anglistik/multhaup/brain_language_learning/html/brain_macrostructures/2_drei%20etagen_txt.html [5.11.2012].

Müller, C. & Müller, E. (2006). *Projektmanagement für die Schule. Kolumbus- ein Projektleiter?*. Winterthur: ZKM.

Müller-Malina, J. & Leonhardt, R. (2008). *Unterrichtsformen konkret*. Zug: Klett und Balmer.

Muuss, R. (1971). *Adoleszenz. Eine Einführung in die Theorien zur Psychologie des Jugendalters*. Stuttgart: Klett.

Osterath, B. (2011). *Die Amygdala*. Internet: <http://dasgehirn.info/entdecken/anatomie/die-amygdala/> [4.11.2012].

Peschel, F. (1997). Offen bis geschlossen – Formen und Chancen offenen Unterrichts. In H. Gersing (Hrsg.), *Pädagogik und Didaktik der Grundschule* (S. 229 – 268). Neuwied: Luchterhand.

Peschel, F. (2003). *Offener Unterricht. Idee. Realität. Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion*. Baltmannsweiler: Schneider.

Preiss, G. (Hrsg.). (1996). *Neurodidaktik. Theoretische und praktische Beiträge*. Pfaffenweiler: Centaurus.

Pollok, B. & Schnitzler, A. (2010). Grundlagen und Anwendung der Magnetezephelographie. Internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1439484710000219> [5.11.2012].

Rose, M. & Büchel, C. (2008). Magnetresonanztomographie (MRT) und funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT). In S. Gauggel & M. Herrmann (Hrsg.), *Handbuch der Neuro- und Biopsychologie* (S. 198 - 210). Göttingen: Hogrefe-Verlag.

Rüsseler, J. & Münte, T.F. (2008). Elektroenzephalogramm (EEG) und ereigniskorellierte Potenziale (EKP). In S. Gauggel & M. Herrmann (Hrsg.), *Handbuch der Neuro- und Biopsychologie* (S. 173- 184). Göttingen: Hogrefe-Verlag.

Schermer, M. (2009). Warum das Gehirn kein Schweizertaschenmesser ist. *Gehirn und Geist*, 3, 29-31.

Schuntermann, M.F. (2009). *Einführung in die ICF. Grundkurs-Übungen-offene Fragen* (3. überarbeitete Auflage). Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg: ecomed.

- Sennlaub, G. (1990). *Mit Feuereifer dabei. Praxisberichte über freie Arbeit und Wochenplan*. Heinsberg: Agentur Dieck.
- Singer, W. (2002). *Der Beobachter im Gehirn. Essays zur Hirnforschung*. Frankfurt a.M.: Surkamp.
- Singer, W. (2011). Geleitwort. In P.J. Ulhaas & K. Konrad (Hrsg.), *Das adoleszente Gehirn* (S. 5-7). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sisk, C.L. & Zehr, J.L. (2011). Pubertätshormone strukturieren Gehirn und Verhalten von Jugendlichen. In P.J. Ulhaas & K. Konrad (Hrsg.), *Das adoleszente Gehirn* (S. 91-111). Stuttgart: Kohlhammer.
- Skrodzki, K. & Mertens, K. (2000). *Hyperaktivität. Aufmerksamkeitsstörung oder Kreativitätszeichen?*. Dortmund: Borgmann.
- Speck, O. (2008). *System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflektierte Grundlegung* (6. Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Speck, O. (2009). *Hirnforschung und Erziehung. Eine pädagogische Auseinandersetzung mit neurobiologischen Erkenntnissen*. München: Ernst Reinhardt.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum.
- Spitzer, M. (2010). *Medizin für die Bildung. Ein Weg aus der Krise*. Heidelberg: Spektrum.
- Spitzer, M. & Herschkowitz, N. (2010). *Wie Kinder denken lernen* [CD]. Etsdorf am Kamp: Galia Verlag.
- Steppacher, J. & Matthys, M. (2010). *Einführung in die Förderdiagnostik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Universität Zürich (2012a). Methoden Elektroenzephalogramm. Internet: <http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/kogneuro/forschung/Methoden.html> [5.11.2012].
- Universität Zürich (2012b). Magnetresonanztomographie-Zentrum der PUK/KJPD. Internet: <http://www.mrz-puk-kjpd.uzh.ch/index.html> [5.11.2012].
- Wicht, H. (2011). Der Hypothalamus. Internet: <http://dasgehirn.info/entdecken/anatomie/der-hypothalamus/> [11.11.2012].
- Willenbrock, H. (2008). *Wie die Pubertät den Körper verändert*. Internet: <http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/biologische-umbauarbeiten-wie-die-pubertaet-den-koerper-veraendert-a-556357.htm> [25.10.2012].

Wolf, C. (2012). Labil im Sturm und Drang. *Gehirn und Geist*, 12, 52-56.

Wolff, G., Collin, H., Rückreis-Winter, D., Siedersleben, S., Heyer, R., Schweitzer, S., Hartmann, M. & Stritt, K. (2000). Zum spezifischen Verhaltensmuster beim Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS)/Hyperkinetischen Syndrom (HKS). In K. Skrodzki & K. Mertens (Hrsg.), *Hyperaktivität. Aufmerksamkeitsstörung oder Kreativitätszeichen?* (S. 89 – 106). Dortmund: borgmann.

10.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zeichnung der Schülerin S. (13)	1
Abbildung 2: die vier theoretischen Pfeiler	13
Abbildung 3: Vorgehen angelehnt an Dahinden et al. 2006.....	14
Abbildung 4: Zeichnung der Schüler J. und R. beide 13	15
Abbildung 5: Zeichnung des Schülers D. (13).....	38
Abbildung 6: Geschichte der bildgebenden Verfahren (Hopffgarten, 2012, S. 66).	41
Abbildung 7: Spannungsschwankungen (Universität Zürich 2012a)	42
Abbildung 8: Elektroden (Universität Zürich, 2012a)	42
Abbildung 9: Magnetresonanztomograph (Universität Zürich, 2012b).....	43
Abbildung 10: Kernspinn (Stengel, 2003, S. 5)	44
Abbildung 11: links Ausrichtung ohne äusseres Magnetfeld, rechts Ausrichtung mit starkem äusseren Magnetfeld (Stengel, 2003, S. 7).	44
Abbildung 12: Relaxionszeit (Stengel, 2003, S. 10).....	44
Abbildung 13: Feuernde Nervenzellen verbrauchen mehr Sauerstoffreiches (Eisenhaltiges Blut) (Hopffgarten, 2012, S. 65).	45
Abbildung 14: Magnetenzephalographie (Pollok & Schnitzler, 2010).	47
Abbildung 15: Grossaufbau des Gehirns (Multhaupt, 2002).....	50
Abbildung 16: Das limbische System (Krämer, 2011).	53
Abbildung 17: Papez-Kreis (Mai, 2011).....	54
Abbildung 18: Die Amygdala (Osterath, 2011).	55
Abbildung 19: Der Hypothalamus (Wicht, 2011).	56
Abbildung 20: Der Frontalcortex (Leyh, 2011).....	57
Abbildung 21: Visuelle Darstellung der Adoleszenzphasen nach Fend (2000, S. 91).	59
Abbildung 22: Graue und weisse Substanz (Gehrcke, 2008, S. 4).....	61
Abbildung 23: Regelkreis der Pubertären Entwicklung (Boehm, 2012, S. 50).....	64
Abbildung 24: Zeichnung der Schülerin D. (13).....	84

10.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dimensionen des offenen Unterrichts (Peschel, 2003, S. 82)	21
Tabelle 2: Überblick über die Konzepte von Montessori, Petersen und Freinet (nach Peschel, 1997. S. 237)	32
Tabelle 3: Die Prinzipien Caines überprüfen die Dimensionen offenen Unterrichts.	96
Tabelle 4: Die Exekutiven Funktionen überprüfen die Dimensionen des offenen Unterrichts ...	98

10.4 Glossar

Diese Zusammenstellung entspricht den Seiten von Blakemore & Frith (2006 S.277 – 285)

Acetylcholin

Neurotransmitter im zentralen Nervensystem; wichtig bei der Stimulierung von Muskelgewebe.

ADHS

Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (englisch: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD); Entwicklungsstörung, die mit unangemessener Impulsivität, Aufmerksamkeitsproblemen und – in manchen Fällen – Hyperaktivität einhergeht.

Aktionspotenzial

Tritt auf, wenn ein Neuron Informationen elektrisch oder über chemische Substanzen an einem Axon entlang sendet, weg vom Zellkörper.

Amnesie

Gedächtnisschwund; kann in mehr oder weniger starker Form auftreten.

Amygdala

Mandelkern; mandelförmige Region in der Mitte des Gehirns, Teil des limbischen Systems; zuständig für die rasche und automatische Verarbeitung von Emotionen, vor allem bei Furcht und in Notsituationen.

Anlage und Umwelt

(englisch: nature nurture); zwei für die Entwicklung gleich wichtige Faktoren: genetische Ausstattung und umweltbedingte Erfahrungen.

Anterior

Vorderer, -e, -es.

Anteriore Insula

Vorderer Teil des insularen Cortex; hat mit der Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen und rein gefühlsmässigen Reaktionen zu tun.

Anteriores Cingulum

Lang gestrecktes Areal des Frontalcortexes mit vielen Funktionen, unter anderem Verhalten- und Gefühlskontrolle und Aufmerksamkeit.

Arbeitsgedächtnis

System, das es uns ermöglicht, Informationen „on line“ zu halten und mit ihnen zu arbeiten sowie zwei Dinge auf einmal zu tun.

Asperger-Syndrom

Mildeste Form im Autismus-Spektrum; benannt nach Hans Asperger, Autor eines bahnbrechenden Artikels aus dem Jahr 1944, ein Jahr, nachdem Kanner als erster Autismus identifiziert und beschrieben hatte.

Attentional blink

Lidschlagartiges Aussetzen der Aufmerksamkeit, wenn Wörter sehr schnell hintereinander präsentiert werden.

Auditorischer Cortex

Hörrinde, Hörzentrum; Teil des Temporalcortexes in beiden Gehirnhälften; zuständig für die Lautverarbeitung

Auswendiglernen

Wörter oder dergleichen so lange wiederholen, bis man sie sich merkt, aber ohne auf die Bedeutung zu achten.

Autismus

Entwicklungsstörung, die mit schweren Störungen der sozialen Kommunikation, Sprachbehinderung und einem zwanghaften Wunsch nach stets gleich bleibenden Verhältnissen einhergeht.

Axon

Langer Stiel an jedem Neuron; wird für die Fernkommunikation mit Hilfe von Aktionspotenzialen genutzt.

Balken

Siehe Corpus callosum.

Basalganglien

Netzwerk von Strukturen tief innen in der Mitte des Gehirns; beteiligt an der Koordinierung von Bewegung und am Lernen.

Bilateral

Beide Hälften (hier: des Gehirns) betreffend.

Bildgebungsverfahren

Techniken zur Messung der Aktivität im lebenden Gehirn, unter anderem EEG, MEG, fMRI und PET.

Biologisch

Genetisch, im Körper oder im Gehirn.

Broca-Areal

Region des linken Frontallappens, zuständig für die Sprachproduktion; benannt nach dem französischen Neurologen Paul Broca.

Cerebellum

Kleinhirn, nach dem lateinischen Wort für „kleines Hirn“; zwei Strukturen, eine in jeder Hemisphäre, die einen riesigen Anteil der Gehirnzellen enthalten; beteiligt an der Koordinierung von Bewegungen, am Lernen, am Gleichgewicht.

Colliculus superior

Subkortikale Struktur; zuständig für die schnelle Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen.

Corpus callosum

Fasernbündel, das die beiden Gehirnhälften miteinander verbindet.

Cortisol

Stresshormon.

Cortex

Wörtlich „Rinde“ oder äussere Schicht, siehe zerebrale Cortex.

Dendrit

Schlanker Auswuchs am Ende einer Nervenzelle, geformt wie ein Baum mit vielen Ästen; an den Dendriten sitzen oft viele Synapsen, über die Informationen von anderen Neuronen aufgenommen werden.

Dendritic spines

Winzige, für die Synapsenbildung reife Ausbuchtungen an den Dendriten der Neuronen, die mit der Synapse des nächstgelegenen Neurons Kontakt aufnehmen.

Dopamin

Chemische Substanz im Gehirn; produziert vor allem in den Basalganglien.

Dyskalkulie

Rechenschwäche; Entwicklungsstörung, die mit Schwierigkeiten beim Erwerb von Rechenfertigkeiten einhergeht.

Dyslexie

Lese- Rechtschreib-Schwäche, Legasthenie; Entwicklungsstörung, die mit Schwierigkeiten beim Lesenlernen einhergeht.

Dyspraxie

Entwicklungsstörung, welche die feinmotorische Kontrolle betrifft.

EEG

Elektroenzephalographie; Bildgebungstechnik zur Messung der von den Neuronen ausgehenden elektrischen Aktivitäten über die Kopfhaut.

Elektrophysiologie

Erforschung der Gehirnfunktion durch Aufzeichnung der von Neuronen erzeugten elektrischen Impulse.

Endorphin

Chemische Substanz im Gehirn, wird zur Schmerzbekämpfung freigesetzt; grosse Mengen können ein Gefühl der Entspannung und oder Energiegeladenheit hervorrufen.

Entorhinaler Cortex

Wichtiges Gedächtniszentrum.

Entwicklungsstörung

Durch Fehler im Gen hervorgerufene Krankheit; Symptome können in jedem Lebensalter auftreten.

Episodisches Gedächtnis

Gedächtnis für Ereignisse oder Episoden.

Ereignisbezogene Potenziale

(englisch: event-related potentials, ERP's) elektrische Reaktionen des Gehirns; treten zu einem bestimmten Zeitpunkt in Zusammenhang mit einem bestimmten Reiz auf und können mit Hilfe eines EEG aufgezeichnet werden.

Erworbene Dyslexie

Verlust der Lese- und / oder Schreibfähigkeit nach einer Schädigung der Sprechareale in der linken Gehirnhälfte.

Exekutivfunktion

Hoch entwickelte Prozesse der Frontallappen, etwa die Fähigkeit, unangemessenes Verhalten zu unterdrücken, zu planen, zwischen Handlungen zu wählen, Informationen im Kopf zu behalten und zwei Dinge auf einmal zu tun.

Feinanpassung

(englisch: fine-tuning) Prozess, durch den bestimmte Fähigkeiten verbessert werden und andere verloren gehen, oft infolge der spezifischen Umweltreize, denen ein Tier oder ein Mensch ausgesetzt ist.

fMRI

Kernspintomographie (englisch: functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI); Bildgebungstechnik zur Messung des Sauerstoffspiegels im Blut des lebenden Gehirns.

Frontalcortex

Siehe Frontallappen.

Frontallappen

Grosse Region im vorderen Hirn, direkt hinter der Stirn; zuständig für hoch entwickelte kognitive Prozesse wie Planen, Integrieren von Informationen, Emotionskontrolle und Entscheidungskompetenz; beim Menschen viel grösser als bei jeder anderen Gattung.

Frontopolarer Cortex

Region im vorderen Teil des Frontallappens, über den Augen; zuständig für die Erinnerung daran, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft etwas erledigen muss.

Frühförderung

(englisch: hothousing); Unterweisung von Kleinkindern mit Hilfe von Bildkarten, Videos und sonstigem audiovisuellem Material in Fähigkeiten, die normalerweise erst in der Schule gelehrt werden.

Gefühlsblindheit

(englisch: mind-blindness) Theorie von der sozialen Beeinträchtigung bei Autismus, beruhend auf der Unfähigkeit, sich in andere Menschen hineinzusetzen (englisch: mentalize, empathize), das heisst, sich automatisch dessen bewusst zu sein, dass sich die Gedanken anderer Menschen von den eigenen Gedanken unterscheiden.

Gehirnkartierung

Zuordnung eines bestimmten Verhaltens und der Verarbeitung bestimmter Sinneswahrnehmungen zu den entsprechenden Gehirnregionen, gewöhnlich mit Hilfe von Bildgebungsverfahren.

Gehirnregion

Übliche Bezeichnung für einen Teil des Gehirns, der aus Millionen von Neuronen besteht und auf einen bestimmten Prozess (oder mehrere Prozesse) spezialisiert ist.

Gehirnzelle

Siehe Neuron.

Geist

(englisch: mind); Gedanken und Gefühle im Kopf, unabhängig davon, ob uns diese bewusst sind oder nicht. Im Gegensatz zur Alltagssprache, in der Geist oft als Gegensatz zu Gehirn verstanden wird, betrachten die meisten Neurowissenschaftler den Geist als ein Produkt des Gehirns; der englische Ausdruck mind-brain (Geist-Gehirn) betont diesen engen Zusammenhang.

Genetisch

Über ein Gen oder Gene von einer Generation zur nächsten weitergegeben.

Gliazelle

Stützzelle für Neuronen.

Graue Substanz

Masse aus Zellkörpern im Gehirn; erscheint unter dem Mikroskop und bei MRI grau.

Gyrus angularis

Region an der Grenze von Temporal- und Parietallappen.

Hebbsches Lernen

Lernen durch Festigung der Synapse zwischen zwei Neuronen bei gleichzeitiger Erregung beider Neuronen; erleichtert es in Zukunft dem ersten Neuron, auf das zweite zu feuern; dieser Mechanismus bildet die Basis für das Lernen im Gehirn.

Hemisphäre

Linke oder rechte Gehirnhälfte.

Hippocampus

Struktur in Form eines Seepferdchens tief innen im Temporallappen; gehört zum limbischen System und ist am Speichern und am Abrufen von Erinnerungen beteiligt.

Homunculus

Kartierung des sensomotorischen Cortexes entsprechend den für Sinneswahrnehmungen in verschiedenen Teilen des Körpers zuständigen Arealen; vollzieht den Körperbau nach und sieht daher wie ein kleiner Mensch (oder Homunculus) aus

Hothousing

Siehe Frühförderung.

Implizites Lernen

Unbewusstes Lernen oder Erinnern.

Inferior

Unterer, -e,-es

Interdisziplinär

Austausch und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Wissenschaftsbereichen.

Intraparietaler Sulcus

Tiefe Falte am Parietallappen entlang; hat mit Aufmerksamkeit, Vergleichsurteilen und vielen anderen Funktionen zu tun.

Kognitiv

Den Geist/ das Gehirn betreffend.

Kognitive Verhaltenspsychologie

Therapie zur Veränderung der mentalen Einstellungen einer Person; wirkt bei vielen emotionalen Problemen, unter anderem Depressionen, Panikanfällen und Zwangsverhalten.

Ko-Morbidität

Gleichzeitiges Auftreten mehrere Krankheitsbilder; von lateinisch morbus, Krankheit.

Konditionierungslernen

Verknüpfung einer Reaktion mit der Wahrnehmung eines bestimmten Reizes.

Kritische Phase

Phase, während der bestimmte Arten der Stimulierung durch die Umwelt nötig sind, damit sich die für Wahrnehmungen und Bewegungen zuständigen Zentren des Gehirns normal entwickeln; wird von den meisten Wissenschaftlern inzwischen nicht mehr verwendet, weil der Ausdruck *sensible Phase* passender ist.

Langzeitpotenzierung

(englisch: Long-Term Potentiation, LTP); dauerhafte (über Stunden anhaltende) Zunahme der Effizienz einer Synapse infolge eingehender neuronaler Aktivität; bei gleichzeitiger Stimulierung zweier miteinander verbundener Neurone nimmt die Stärke des von einem Neuron zum anderen gehenden Signals zu.

Lappen

Grosser Teil des Cortexes; das Gehirn hat vier Lappen: Okzipital- (Hirnhaupts-), Temporal- (Schläfen-), Parietal- (Scheitel-) und Frontal- (Stirn-) Lappen.

Lateralisiert

Entweder rechts oder links; auf der einen Seite stärker als auf der anderen, asymmetrisch

Lese-Rechtschreib-Schwäche

Siehe Dyslexie.

Limbisches System

Gruppe von Gehirnstrukturen, die mit Gefühlen wie Aggression, Furcht, Lust sowie mit der Gedächtnisbildung zu tun haben; besteht aus mehreren Strukturen, unter anderem Hippocampus, Amygdala, Cingulum und Hypothalamus.

MEG

Magnetenzephalographie; Bildgebungstechnik, mit der die von den Neuronen ausgehende magnetische Aktivität durch die Kopfhaut gemessen werden kann.

Melatonin

Hormon, das die Schlaf-Wach-Zyklen und die Tagesrhythmen regulieren hilft.

Mental

Geistig oder geistig-seelisch.

Modul

Bestandteil eines Systems; Module des Geistes.

Motorcortex

Bewegungszentrum; Gehirnregionen, die mit der Vorbereitung und Ausführung von Bewegung zu tun haben.

MRI

Kernspintomographie (englisch: Magnetic Resonance Imaging); Bildgebungstechnik, die Einblick in die Struktur des lebenden Gehirns gewährt.

Myelin

Weisse Schicht aus Fett und Protein, umhüllt jedes Axon und beschleunigt die Übertragung von elektrischen Impulsen an den Neuronen entlang; die Anlagerung von Myelin an den Axonen ist ein wichtiger, sich lang hinziehender Prozess in der Gehirnentwicklung.

Nervenzelle

Siehe Neuron.

Neuroanatomie

Struktur des Gehirns.

Neurobiologie

Erforschung von Struktur und Funktion des Gehirns.

Neurogenese

Bildung neuer Gehirnzellen.

Neurologie

Klinische Diagnose und Behandlung von Patienten mit Nervenkrankheiten oder Hirnschädigung.

Neuron

Gehirnzelle; das menschliche Gehirn enthält 100 Milliarden Neuronen.

Neuropsychologie

Diagnose, Beobachtung und Behandlung von Menschen mit bleibenden Hirnschädigungen.

Neurotransmitter

Chemische Substanz, freigesetzt an einer Synapse, um die Übermittlung von Informationen von einem Neuron zu einem anderen zu ermöglichen.

Neurowissenschaften

Erforschung von Strukturen und Funktionen von Gehirn, Geist und Verhalten.

Noradrenalin

Chemische Substanz im Gehirn (Neurotransmitter-Hormon); produziert von den Nebennieren; wichtig für die Aufmerksamkeits- und Impulsivitätskontrolle; auch bekannt als Norepinephrin.

Okzipitalcortex

Siehe Okzipitallappen.

Okzipitallappen

Hinterhauptslappen; grosse, in den hinteren Teilen des Gehirns gelegene Region des Cortexes, in der visuelle Attribute wie Farbe, Form und Bewegung verarbeitet werden.

Orbitofrontaler Cortex

Teil des Frontalcortexes, in beiden Gehirnhälften über dem Auge gelegen; zuständig für die Verarbeitung und Kontrolle von Emotionen.

Parahippokampaler Gyrus

Im unteren Teil des Temporalcortexes gelegen; ein Areal, von dem man weiss, dass es für das Erkennen von komplexen Reizen wichtig ist.

Parietalcortex

Siehe Parietallappen.

Parietallappen

Parietallappen grosse, obere Region des Cortexes in beiden Gehirnhälften; zuständig für die Verarbeitung von räumlichen Prozessen und Mathematik.

PET

Positronen-Emissions-Tomographie; Bildgebungstechnik zur Messung des Blutflusses im Gehirn.

Phonem

Kleiner Teil der Sprache, der einem Graphem oder einem Buchstaben entspricht.

Phonologie

Verarbeitung von Sprachlauten.

Placebo

Medikament ohne chemische Wirkstoffe, oft eine Zuckerpille.

Planum temporale

Region im Temporalcortex, das linke Planum temporale, das gewöhnlich grösser als das rechte ist, ist auf die Dekodierung von Sprache und Schrift spezialisiert.

Plastizität

Fähigkeit des Gehirns, sich ständig neuen Gegebenheiten anzupassen.

Posterior

Hinterer, -e, -es.

Präfrontaler Cortex

Vorderer Teil des Frontalcortexes; bei Affen und Menschen besonders weit entwickelt; zuständig für das Planen und die Auswahl von Handlungen und Verhalten und für das Gedächtnis.

Prämotorischer Cortex

Teil des Frontalcortexes in beiden Gehirnhälften; zuständig für Planungskompetenz und für die Ausführung von Bewegungen.

Prospektives Gedächtnis

Das Vermögen, sich daran zu erinnern, dass man nach einer gewissen Zeit etwas Bestimmtes tun muss.

Prozedurales Gedächtnis

Gedächtnis für motorische Fähigkeiten wie Schnürsenkelbinden, Fahrradfahren, Klavierspielen und Laufen.

Psychologie

Erforschung von Gehirn, Geist und Verhalten.

Pschopathie

Entwicklungsstörung, die mit fehlendem Einfühlungsvermögen und dem Ausbleiben von Reue einhergeht.

Räumliches Vorstellungsvermögen

Im Gehirn angelegtes Wissen von und Sich-Erinnern an Positionen im Raum.

Rechenschwäche

Siehe Dyskalkulie.

Repräsentation

Neuronale Implementierung einer Erfahrung.

Sehrinde, Sehzentrum

Siehe visueller Cortex.

Semantisches Gedächtnis

Gedächtnis für Namen, Zahlen, Daten und Fakten.

Sensible Phase

Phase, in der das Gehirn besonders stark durch Umwelterfahrungen beeinflussbar ist; bleiben in einer solchen Phase bestimmte Umweltreize aus, ist es unwahrscheinlich, dass das Gehirn danach bestimmte Funktionen des Wahrnehmungsvermögens oder der Bewegungsfähigkeit ohne heilpädagogische Förderung noch entwickeln kann.

Sensomotorischer Cortex

Aneinander angrenzende Regionen im oberen Bereich des Gehirns; zuständig für die Verarbeitung von Tastempfindungen und Bewegung.

Serotonin

Wichtiger Neurotransmitter, produziert vom Nervensystem; spielt eine wichtige Rolle bei Depression und Angststörungen.

Somatosensorischer Cortex

Gehirnregionen, die mit der Verarbeitung von Tastempfindungen und der Wahrnehmung von Oberflächenbeschaffenheiten zu tun haben.

Soziales Gehirn

Netzwerk von Gehirnarealen; zuständig für das Verständnis anderer Menschen und die soziale Kommunikation.

Spiegelneurone

Zelle im prämotorischen Cortex des Affengehirns, die feuern, wenn der Affe eine Greifbewegung ausführt, aber auch, wenn der Affe einen anderen Affen oder einen Menschen nur dabei beobachtet, wie dieser eine Greifbewegung ausführt.

Split-Brain-Patient

Person, deren rechte und linke Gehirnhälften aufgrund einer Schädigung des Corpus callosum (Balken) nicht mehr miteinander verbunden sind, gewöhnlich infolge eines operativen Eingriffs zur Behandlung einer ansonsten behandlungsresistenten Epilepsie; die beiden Gehirnhälften arbeiten in diesen (seltenen) Fällen unabhängig voneinander.

Stammzellen

Zellen, die sich teilen, um im Gehirn neue Zellen zu bilden.

Start-up-Mechanismus

Mechanismus, mit dem das Gehirn ausgestattet ist und der es dem Menschen ermöglicht, bestimmte Fähigkeiten sehr rasch zu lernen (fast-track learning).

Subkortikal

Unter dem zerebralen Cortex gelegene Gehirnstrukturen, unter anderem Amygdala, Hippocampus und Colliculus superior; diese gehören zu einem Pfad im Gehirn, der es uns ermöglicht, als Reaktion auf eine visuelle Wahrnehmung sehr schnell und automatisch Bewegungen auszuführen; diese Fähigkeiten haben wir mit vielen anderen Tieren gemein.

Superiorer frontaler Sulcus

Oberer Teil des Frontalcortexes.

Superiorer temporaler Sulcus

Tiefe Falte am Temporallappen entlang; hat mit der Wahrnehmung der Bewegung, von Handlungen und Gesichtern anderer Menschen zu tun.

Supplementärer Motorcortex

Direkt vor dem Motorcortex in der Mitte des Gehirns liegendes Areal; zuständig für die Vorbereitung und die Visualisierung von Bewegung.

Suprachiasmatischer Kern (englisch: suprachiasmatic nucleus, SCN);

tief im Inneren des Gehirns liegende Struktur; reguliert nachts die Melatoninsynthese; dadurch beteiligt an der Regulierung des Tagesrhythmus.

Synapse

Verbindung oder spezialisierte Verknüpfungen, über die Informationen im Nervensystem übertragen werden.

Synapsenbildung

Prozess der Bildung neuer Synapsen im Gehirn; zu einer ersten Welle einer sehr raschen und umfangreichen Synapsenbildung kommt es in der frühen Kindheit.

Synapsendichte

Zahl der Synapsen pro Volumeneinheit des Gehirngewebes; nimmt in der frühen Kindheit dramatisch zu.

Synapsen-„Pruning“

Prozess des „Ausjäters“ von wenig benutzten Synapsen; die erste und grösste Welle des „Ausjäters“ von Synapsen folgt auf die Phase der starken Synapsenbildung in der frühen Kindheit.

Synästhesie

Vermischung unterschiedlicher Sinneswahrnehmungen; Menschen mit Synästhesie sehen oft Farben, wenn sie Wörter hören.

Tagesrhythmus

(englisch: Circadian rhythmus, nach dem lateinischen Wort für „Tageszyklus“); Körperuhr, nach der sich Wachsein und Schläfrigkeit richten.

Temporalcortex

Siehe Temporallappen.

Temporallappen

Cortexregion in beiden Gehirnhälften; zuständig für das Erkennen von Gesehenem und für das Sprachverstehen

Temporalokzipitaler Cortex

Gehirnregion, die den hinteren Teil des Temporalcortexes und den vorderen Teil des Okzipitalcortexes umfasst.

Temporalpol

Kleine, vorne in den Temporallappen liegende, an die Amygdala angrenzende Region.

Theorie des Geistes

Auch: Annahme über das Verstehen (englisch: theory of mind); das implizite und manchmal auch explizite Verständnis, dass andere Menschen Gefühle, Überzeugungen, Wünsche und Absichten haben, die sich von den eigenen unterscheiden können.

TMS

Transkranielle Cortexstimulation (englisch: transcranial magnetic stimulation, TMS); durch die Schädeldecke hindurch von aussen erfolgende Stimulierung bestimmter Gehirnregionen durch Magnetimpulse; führt zu einer vorübergehenden Störung der betroffenen Region und kann daher Aufschluss über ihre Rolle bei einer bestimmten Aufgabe geben.

Tyrosin

Proteinbaustein für mehrere wichtige chemische Substanzen im Gehirn (u.a. Dopamin), die der Stimmungsregulierung dienen.

Vegetatives Nervensystem

Teil des Nervensystems; kontrolliert Organe und Muskeln im Körper, z.B. Herzschlag, Atem; funktioniert unwillkürlich und reflexhaft und ist uns deshalb nicht bewusst; zuständig für schnelles Handeln in Notsituationen – Kampf, Flucht oder Schreckstarre.

Weisse Substanz

Masse aus Axonen; erscheint aufgrund ihrer Myelinschicht unter dem Mikroskop oder bei MRI weiss.

Wernicke-Areal

Region an der Basis des linken Temporallappens, zuständig für das Verstehen von Wörtern; benannt nach dem deutschen Neurologen und Psychiater Carl Wernicke.

Wortormareal

Auch okzipitaler Temporallappen; Region des unteren Temporallappens in der linken Gehirnhälfte; wichtig für gute Lesefähigkeit, da es für das unmittelbare Erkennen und Abrufen von Wortnamen zuständig ist.

Zentralnervensystem

ZNS; Gehirn und Rückenmark.

Zerebraler Cortex

Grosshirnrinde; am weitesten aussen gelegene Schicht des Hirngewebes; beim Menschen besonders stark entwickelt.

11 Danksagung

In erster Linie möchten wir uns bei unseren Freunden und Verwandten bedanken, die uns im vergangenen Jahr liebevoll unterstützten und so manche Stunden auf uns verzichten mussten.

Ein besonderer Dank gilt den Schwestern des Benediktinerklosters Melchtal, welche uns während zwei Wochen nicht nur Vollpension, sondern vor allem einen ruhigen Ort zum Lesen, Denken, Diskutieren und Schreiben zur Verfügung gestellt haben.

Zum Schluss bedanken wir uns bei Kristina Grafström und Afra Schacher welche gewissenhaft mit Rot-, Grün-, und Blaustift Korrekturen und Anmerkungen an der Arbeit vorgenommen haben.

12 Selbständigkeitserklärung

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik (Mit Arbeit und CD der Begleitperson abgeben)

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Bei Gruppenarbeiten: Erklärung zur Gruppen- bzw. Einzelbeurteilung

Wir wünschen (bitte ankreuzen):

für die schriftliche Arbeit (schriftliche Prüfung) Einzelbeurteilung Gruppenbeurteilung

für die Präsentation und Diskussion der Arbeit (mündliche Prüfung) Einzelbeurteilung Gruppenbeurteilung

Wir erklären gleichzeitig, dass wir mit einem Wunsch nach Gruppenbeurteilung darauf verzichten werden, gegen die Beurteilung zu rekurrieren mit der Begründung, die gemeinsame Note werde der individuellen Leistung nicht gerecht.

3. Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

4. Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1, 2 und 3.

10 Verzeichnisse

Abfolge der Verzeichnisse:

1. Literaturverzeichnis
2. Abbildungsverzeichnis
3. Tabellenverzeichnis
4. Glossar

10.1 Literaturverzeichnis

Arnold, M. (2002). *Aspekte einer modernen Neurodidaktik. Emotionen und Kognitionen im Lernprozess*. München: Vögel.

Arnold, M. (2009). Brain-based Learning and Teaching – Prinzipien und Elemente. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 182-195). Weinheim und Basel: Beltz.

Baade, J., Gertel, H. & Schlottermann, A. (2005). *Wissenschaftlich Arbeiten. Ein Leitfaden für Studierende*. Bern: Haupt.

Bauer, R. (2003). *Offenes Arbeiten in der Sekundarstufe I. Ein Praxishandbuch*. Berlin: Cornelsen.

Bauer, J. (2009). Kleine Zellen, grosse Gefühle – wie Spiegelneuronen funktionieren. Die neurobiologischen Grundlagen der „Theory of Mind“. In U. Hermann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 49-57). Weinheim und Basel: Beltz.

Blakemore, S. & Frith, U. (2006). *Wie wir lernen. Was die Hirnforschung darüber weiss*. München: DVA.

Boehm, U. (2012). Ein Schalter fürs Erwachsenwerden. *Gehirn und Geist*, 12, 48-51.

Bohl, T. & Kucharz, D. (2010). *Offener Unterricht heute. Konzeptionelle und didaktische Weiterentwicklung*. Weinheim und Basel: Beltz.

Bohleber, W. (2011). Grundzüge adoleszenter Entwicklung: Psychoanalytische Perspektiven. In P.J. Ulhaas & K. Konrad (Hrsg.), *Das adoleszente Gehirn* (S. 61-74). Stuttgart: Kohlhammer.

Dahinden, U., Sturzenegger, S. & Neuron, A. (2006). *Wissenschaftliches Arbeiten in der Kommunikationswissenschaft*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.

Droll, W. (2000). Neurophysiologische und Neuropsychologische Aspekte bei ADD. In K. Skrodzki & K. Mertens (Hrsg.), *Hyperaktivität. Aufmerksamkeitsstörung oder Kreativitätszeichen?* (S. 123 - 142). Dortmund: borgmann.

Dubs, R. (1995). Konstruktivismus: Einige Überlegungen aus der Sicht der Unterrichtsgestaltung. *Zeitschrift für Pädagogik*, 41, H. 6, 889-903.

Fehr, T. (2008). Magnetenzephalographie (MEG). In S. Gauggel & M. Herrmann (Hrsg.), *Handbuch der Neuro- und Biopsychologie* (S. 185 - 189). Göttingen: Hogrefe-Verlag.

Fend, H. (2000). *Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Ein Lehrbuch für pädagogische und psychologische Berufe*. Opladen: Leske & Brudrich.

Flexikon (2012). Das Medizinlexikon zum medmachen. Internet:
<http://flexikon.doccheck.com/de/Keimdrüse> [21.11.2012].

Friedrich, G. (1995). *Die Praktikabilität der Neurodidaktik. Ein Analyse- und Bewertungsinstrument für die Fachdidaktik*. Frankfurt am Main: Lang.

Gansel, C. (2011). Zwischen existenzieller Krise und zweiter Chance – Adoleszenz in der Literatur. In P.J. Ulhaas & K. Konrad (Hrsg.), *Das adoleszente Gehirn* (S. 25 - 44). Stuttgart: Kohlhammer.

Gasser, P. (2008a). *Neuropsychologische Grundlagen des Lehrens und Lernens*. Bern: hep.

Gasser, P. (2008b). *Neue Lernkultur. Eine integrative Didaktik* (3. Auflage). Oberentfelden: Sauerländer.

Gasser, P. (2010). *Gehirngerecht lernen. Eine Lernanleitung auf neuropsychologischer Grundlage*. Bern: hep.

Gehrcke, J.P. (2008). Diffusionstensor-Magnetresonanztomographie des menschlichen Gehirns zur Rekonstruktion von Nervenfaserbahnen. Internet:
http://gehrcke.de/files/stud/gehrcke_presentation_MSB_BCHLR_DTI.pdf [5.11.2012].

Goetze, H. (1994). Wenn freie Arbeit schwierig wird. Stolpersteine auf dem Weg zum offenen Unterricht. In G. Reiss & G. Eberle (Hrsg.), *Offener Unterricht freie Arbeit mit Lernschwachen Schülerinnen und Schülern* (S. 254 – 273). Weinheim: Deutscher Studienverlag.

Gonschorek, G. & Schneider, S. (2009). *Einführung in die Schulpädagogik und die Unterrichtsplanung* (6. bearbeitete Auflage). Donauwörth: Auer.

Hanganu-Opatz, I. & Kilb, W. (2011). Entwicklung der GABAergen und dopaminergen Neurotransmission in der Adoleszenz. In P.J. Ulhaas & K. Konrad (Hrsg.), *Das adoleszente Gehirn* (S. 112-123). Stuttgart: Kohlhammer.

Herrmann, U. (2009). Neurodidaktik – neue Wege des Lehrens und Lernens. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (S. 9-17). Weinheim und Basel: Beltz.

Herschkowitz, N. (2007). *Was stimmt? Das Gehirn. Die wichtigsten Antworten*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Hittinger, A. & Renz, B. (2003). Mit dem Tages- und Wochenplan veränderte Zeitstrukturen ermöglichen. In: R. Bauer (Hrsg.), *Offenes Arbeiten in der Sekundarstufe I. Ein Praxishandbuch* (S. 87 - 98). Berlin: Cornelsen.

Hopffgarten von, A. (2012). Zoom in die Denkkzentrale. *Gehirn und Geist*, 4, 62 – 67.

Jäncke, L. (2009). Neuro-Pädagogik: Ein Irrtum?. *Journal für LehrerInnenbildung*, 4, 33-49.

Jürgens, E. (1995). *Die neue Reformpädagogik und die Bewegung Offener Unterricht. Theorie, Praxis und Forschungslage* (2. Auflage). Sankt Augustin: Academia.

Koneberg, L. & Gramer-Rottler, S. (2005). *Das bewegte Gehirn. 7 Körperübungen für clevere Kinder* (2. aktualisierte Auflage). München: Kösel.

Konrad, K. (2011). Strukturelle Hirnentwicklung in der Adoleszenz. In P.J. Ulhaas & K. Konrad (Hrsg.), *Das adoleszente Gehirn* (S. 124 – 138). Stuttgart: Kohlhammer.

Kraft, U. (2004). Neurowelt. *Gehirn und Geist*, 6, 21-29.

Krämer, T. (2011). Das limbische System. Internet: <http://dasgehirn.info/entdecken/anatomie/das-limbische-system> [4.11.2012].

Lauth, W. & Schlotzke, P. (2009). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* (6. vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.

Leyh, A. (2011). Der Frontallappen. Internet: <http://dasgehirn.info/entdecken/anatomie/der-frontallappen/> [11.11.2012].

Mai, J. K. (2011). Das Zwischenhirn (Diencephalon). Internet <http://www.uni-duesseldorf.de/MedFak/mai/teaching/content/neuroanatomie/index.php?kap=12> [5.11.2012].

Multhaup, U. (2002). Das menschliche Gehirn und seine Makrostrukturen. Internet:

http://www2.uni-wupper-tal.de/FB4/anglistik/multhaup/brain_language_learning/html/brain_macrostructures/2_drei%20etagen_txt.html [5.11.2012].

Müller, C. & Müller, E. (2006). *Projektmanagement für die Schule. Kolumbus- ein Projektleiter?*. Winterthur: ZKM.

Müller-Malina, J. & Leonhardt, R. (2008). *Unterrichtsformen konkret*. Zug: Klett und Balmer.

Muuss, R. (1971). *Adoleszenz. Eine Einführung in die Theorien zur Psychologie des Jugendalters*. Stuttgart: Klett.

Osterath, B. (2011). *Die Amygdala*. Internet: <http://dasgehirn.info/entdecken/anatomie/die-amygdala/> [4.11.2012].

Peschel, F. (1997). Offen bis geschlossen – Formen und Chancen offenen Unterrichts. In H. Gersing (Hrsg.), *Pädagogik und Didaktik der Grundschule* (S. 229 – 268). Neuwied: Luchterhand.

Peschel, F. (2003). *Offener Unterricht. Idee. Realität. Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion*. Baltmannsweiler: Schneider.

Preiss, G. (Hrsg.). (1996). *Neurodidaktik. Theoretische und praktische Beiträge*. Pfaffenweiler: Centaurus.

Pollok, B. & Schnitzler, A. (2010). Grundlagen und Anwendung der Magnetezephalographie. Internet: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1439484710000219> [5.11.2012].

Rose, M. & Büchel, C. (2008). Magnetresonanztomographie (MRT) und funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT). In S. Gauggel & M. Herrmann (Hrsg.), *Handbuch der Neuro- und Biopsychologie* (S. 198 - 210). Göttingen: Hogrefe-Verlag.

Rüsseler, J. & Münte, T.F. (2008). Elektroenzephalogramm (EEG) und ereigniskorrelierte Potenziale (EKP). In S. Gauggel & M. Herrmann (Hrsg.), *Handbuch der Neuro- und Biopsychologie* (S. 173- 184). Göttingen: Hogrefe-Verlag.

Schermer, M. (2009). Warum das Gehirn kein Schweizer Taschenmesser ist. *Gehirn und Geist*, 3, 29-31.

Schuntermann, M.F. (2009). *Einführung in die ICF. Grundkurs-Übungen-offene Fragen* (3. überarbeitete Auflage). Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg: ecomed.

- Sennlaub, G. (1990). *Mit Feuereifer dabei. Praxisberichte über freie Arbeit und Wochenplan*. Heinsberg: Agentur Dieck.
- Singer, W. (2002). *Der Beobachter im Gehirn. Essays zur Hirnforschung*. Frankfurt a.M.: Surkamp.
- Singer, W. (2011). Geleitwort. In P.J. Ulhaas & K. Konrad (Hrsg.), *Das adoleszente Gehirn* (S. 5-7). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sisk, C.L. & Zehr, J.L. (2011). Pubertätshormone strukturieren Gehirn und Verhalten von Jugendlichen. In P.J. Ulhaas & K. Konrad (Hrsg.), *Das adoleszente Gehirn* (S. 91-111). Stuttgart: Kohlhammer.
- Skrodzki, K. & Mertens, K. (2000). *Hyperaktivität. Aufmerksamkeitsstörung oder Kreativitätszeichen?*. Dortmund: Borgmann.
- Speck, O. (2008). *System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflektierte Grundlegung* (6. Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Speck, O. (2009). *Hirnforschung und Erziehung. Eine pädagogische Auseinandersetzung mit neurobiologischen Erkenntnissen*. München: Ernst Reinhardt.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum.
- Spitzer, M. (2010). *Medizin für die Bildung. Ein Weg aus der Krise*. Heidelberg: Spektrum.
- Spitzer, M. & Herschkowitz, N. (2010). *Wie Kinder denken lernen* [CD]. Etsdorf am Kamp: Galia Verlag.
- Steppacher, J. & Matthys, M. (2010). *Einführung in die Förderdiagnostik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Universität Zürich (2012a). Methoden Elektroenzephalogramm. Internet: <http://www.psychologie.uzh.ch/fachrichtungen/kogneuro/forschung/Methoden.html> [5.11.2012].
- Universität Zürich (2012b). Magnetresonanztomographie-Zentrum der PUK/KJPD. Internet: <http://www.mrz-puk-kjpd.uzh.ch/index.html> [5.11.2012].
- Wicht, H. (2011). Der Hypothalamus. Internet: <http://dasgehirn.info/entdecken/anatomie/der-hypothalamus/> [11.11.2012].
- Willenbrock, H. (2008). *Wie die Pubertät den Körper verändert*. Internet: <http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/biologische-umbauarbeiten-wie-die-pubertaet-den-koerper-veraendert-a-556357.htm> [25.10.2012].

Wolf, C. (2012). Labil im Sturm und Drang. *Gehirn und Geist*, 12, 52-56.

Wolff, G., Collin, H., Rückreis-Winter, D., Siedersleben, S., Heyer, R., Schweitzer, S., Hartmann, M. & Stritt, K. (2000). Zum spezifischen Verhaltensmuster beim Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS)/Hyperkinetischen Syndrom (HKS). In K. Skrodzki & K. Mertens (Hrsg.), *Hyperaktivität. Aufmerksamkeitsstörung oder Kreativitätszeichen?* (S. 89 – 106). Dortmund: borgmann.

10.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zeichnung der Schülerin S. (13)	1
Abbildung 2: die vier theoretischen Pfeiler	13
Abbildung 3: Vorgehen angelehnt an Dahinden et al. 2006.....	14
Abbildung 4: Zeichnung der Schüler J. und R. beide 13	15
Abbildung 5: Zeichnung des Schülers D. (13).....	38
Abbildung 6: Geschichte der bildgebenden Verfahren (Hopffgarten, 2012, S. 66).	41
Abbildung 7: Spannungsschwankungen (Universität Zürich 2012a)	42
Abbildung 8: Elektroden (Universität Zürich, 2012a)	42
Abbildung 9: Magnetresonanztomograph (Universität Zürich, 2012b).....	43
Abbildung 10: Kernspinn (Stengel, 2003, S. 5)	44
Abbildung 11: links Ausrichtung ohne äusseres Magnetfeld, rechts Ausrichtung mit starkem äusseren Magnetfeld (Stengel, 2003, S. 7).	44
Abbildung 12: Relaxionszeit (Stengel, 2003, S. 10).....	44
Abbildung 13: Feuernde Nervenzellen verbrauchen mehr Sauerstoffreiches (Eisenhaltiges Blut) (Hopffgarten, 2012, S. 65).	45
Abbildung 14: Magnetenzephalographie (Pollok & Schnitzler, 2010).	47
Abbildung 15: Grossaufbau des Gehirns (Multhaup, 2002).....	50
Abbildung 16: Das limbische System (Krämer, 2011).	53
Abbildung 17: Papez-Kreis (Mai, 2011).....	54
Abbildung 18: Die Amygdala (Osterath, 2011).	55
Abbildung 19: Der Hypothalamus (Wicht, 2011).	56
Abbildung 20: Der Frontalcortex (Leyh, 2011).....	57
Abbildung 21: Visuelle Darstellung der Adoleszenzphasen nach Fend (2000, S. 91).	59
Abbildung 22: Graue und weisse Substanz (Gehrcke, 2008, S. 4).....	61
Abbildung 23: Regelkreis der Pubertären Entwicklung (Boehm, 2012, S. 50).....	64
Abbildung 24: Zeichnung der Schülerin D. (13).....	84

10.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dimensionen des offenen Unterrichts (Peschel, 2003, S. 82)	21
Tabelle 2: Überblick über die Konzepte von Montessori, Petersen und Freinet (nach Peschel, 1997. S. 237)	32
Tabelle 3: Die Prinzipien Caines überprüfen die Dimensionen offenen Unterrichts.	96
Tabelle 4: Die Exekutiven Funktionen überprüfen die Dimensionen des offenen Unterrichts ...	98

10.4 Glossar

Diese Zusammenstellung entspricht den Seiten von Blakemore & Frith (2006 S.277 – 285)

Acetylcholin

Neurotransmitter im zentralen Nervensystem; wichtig bei der Stimulierung von Muskelgewebe.

ADHS

Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (englisch: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD); Entwicklungsstörung, die mit unangemessener Impulsivität, Aufmerksamkeitsproblemen und – in manchen Fällen – Hyperaktivität einhergeht.

Aktionspotenzial

Tritt auf, wenn ein Neuron Informationen elektrisch oder über chemische Substanzen an einem Axon entlang sendet, weg vom Zellkörper.

Amnesie

Gedächtnisschwund; kann in mehr oder weniger starker Form auftreten.

Amygdala

Mandelkern; mandelförmige Region in der Mitte des Gehirns, Teil des limbischen Systems; zuständig für die rasche und automatische Verarbeitung von Emotionen, vor allem bei Furcht und in Notsituationen.

Anlage und Umwelt

(englisch: nature nurture); zwei für die Entwicklung gleich wichtige Faktoren: genetische Ausstattung und umweltbedingte Erfahrungen.

Anterior

Vorderer, -e, -es.

Anteriore Insula

Vorderer Teil des insularen Cortex; hat mit der Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen und rein gefühlsmässigen Reaktionen zu tun.

Anteriores Cingulum

Lang gestrecktes Areal des Frontalcortexes mit vielen Funktionen, unter anderem Verhalten- und Gefühlskontrolle und Aufmerksamkeit.

Arbeitsgedächtnis

System, das es uns ermöglicht, Informationen „on line“ zu halten und mit ihnen zu arbeiten sowie zwei Dinge auf einmal zu tun.

Asperger-Syndrom

Mildeste Form im Autismus-Spektrum; benannt nach Hans Asperger, Autor eines bahnbrechenden Artikels aus dem Jahr 1944, ein Jahr, nachdem Kanner als erster Autismus identifiziert und beschrieben hatte.

Attentional blink

Lidschlagartiges Aussetzen der Aufmerksamkeit, wenn Wörter sehr schnell hintereinander präsentiert werden.

Auditorischer Cortex

Hörrinde, Hörzentrum; Teil des Temporalcortexes in beiden Gehirnhälften; zuständig für die Lautverarbeitung

Auswendiglernen

Wörter oder dergleichen so lange wiederholen, bis man sie sich merkt, aber ohne auf die Bedeutung zu achten.

Autismus

Entwicklungsstörung, die mit schweren Störungen der sozialen Kommunikation, Sprachbehinderung und einem zwanghaften Wunsch nach stets gleich bleibenden Verhältnissen einhergeht.

Axon

Langer Stiel an jedem Neuron; wird für die Fernkommunikation mit Hilfe von Aktionspotenzialen genutzt.

Balken

Siehe Corpus callosum.

Basalganglien

Netzwerk von Strukturen tief innen in der Mitte des Gehirns; beteiligt an der Koordinierung von Bewegung und am Lernen.

Bilateral

Beide Hälften (hier: des Gehirns) betreffend.

Bildgebungsverfahren

Techniken zur Messung der Aktivität im lebenden Gehirn, unter anderem EEG, MEG, fMRI und PET.

Biologisch

Genetisch, im Körper oder im Gehirn.

Broca-Areal

Region des linken Frontallappens, zuständig für die Sprachproduktion; benannt nach dem französischen Neurologen Paul Broca.

Cerebellum

Kleinhirn, nach dem lateinischen Wort für „kleines Hirn“; zwei Strukturen, eine in jeder Hemisphäre, die einen riesigen Anteil der Gehirnzellen enthalten; beteiligt an der Koordinierung von Bewegungen, am Lernen, am Gleichgewicht.

Colliculus superior

Subkortikale Struktur; zuständig für die schnelle Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen.

Corpus callosum

Fasernbündel, das die beiden Gehirnhälften miteinander verbindet.

Cortisol

Stresshormon.

Cortex

Wörtlich „Rinde“ oder äussere Schicht, siehe zerebrale Cortex.

Dendrit

Schlanker Auswuchs am Ende einer Nervenzelle, geformt wie ein Baum mit vielen Ästen; an den Dendriten sitzen oft viele Synapsen, über die Informationen von anderen Neuronen aufgenommen werden.

Dendritic spines

Winzige, für die Synapsenbildung reife Ausbuchtungen an den Dendriten der Neuronen, die mit der Synapse des nächstgelegenen Neurons Kontakt aufnehmen.

Dopamin

Chemische Substanz im Gehirn; produziert vor allem in den Basalganglien.

Dyskalkulie

Rechenschwäche; Entwicklungsstörung, die mit Schwierigkeiten beim Erwerb von Rechenfertigkeiten einhergeht.

Dyslexie

Lese- Rechtschreib-Schwäche, Legasthenie; Entwicklungsstörung, die mit Schwierigkeiten beim Lesenlernen einhergeht.

Dyspraxie

Entwicklungsstörung, welche die feinmotorische Kontrolle betrifft.

EEG

Elektroenzephalographie; Bildgebungstechnik zur Messung der von den Neuronen ausgehenden elektrischen Aktivitäten über die Kopfhaut.

Elektrophysiologie

Erforschung der Gehirnfunktion durch Aufzeichnung der von Neuronen erzeugten elektrischen Impulse.

Endorphin

Chemische Substanz im Gehirn, wird zur Schmerzbekämpfung freigesetzt; grosse Mengen können ein Gefühl der Entspannung und oder Energiegeladenheit hervorrufen.

Entorhinaler Cortex

Wichtiges Gedächtniszentrum.

Entwicklungsstörung

Durch Fehler im Gen hervorgerufene Krankheit; Symptome können in jedem Lebensalter auftreten.

Episodisches Gedächtnis

Gedächtnis für Ereignisse oder Episoden.

Ereignisbezogene Potenziale

(englisch: event-related potentials, ERP's) elektrische Reaktionen des Gehirns; treten zu einem bestimmten Zeitpunkt in Zusammenhang mit einem bestimmten Reiz auf und können mit Hilfe eines EEG aufgezeichnet werden.

Erworbene Dyslexie

Verlust der Lese- und / oder Schreibfähigkeit nach einer Schädigung der Sprechareale in der linken Gehirnhälfte.

Exekutivfunktion

Hoch entwickelte Prozesse der Frontallappen, etwa die Fähigkeit, unangemessenes Verhalten zu unterdrücken, zu planen, zwischen Handlungen zu wählen, Informationen im Kopf zu behalten und zwei Dinge auf einmal zu tun.

Feinanpassung

(englisch: fine-tuning) Prozess, durch den bestimmte Fähigkeiten verbessert werden und andere verloren gehen, oft infolge der spezifischen Umweltreize, denen ein Tier oder ein Mensch ausgesetzt ist.

fMRI

Kernspintomographie (englisch: functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI); Bildgebungstechnik zur Messung des Sauerstoffspiegels im Blut des lebenden Gehirns.

Frontalcortex

Siehe Frontallappen.

Frontallappen

Grosse Region im vorderen Hirn, direkt hinter der Stirn; zuständig für hoch entwickelte kognitive Prozesse wie Planen, Integrieren von Informationen, Emotionskontrolle und Entscheidungskompetenz; beim Menschen viel grösser als bei jeder anderen Gattung.

Frontopolarer Cortex

Region im vorderen Teil des Frontallappens, über den Augen; zuständig für die Erinnerung daran, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft etwas erledigen muss.

Frühförderung

(englisch: hothousing); Unterweisung von Kleinkindern mit Hilfe von Bildkarten, Videos und sonstigem audiovisuellem Material in Fähigkeiten, die normalerweise erst in der Schule gelehrt werden.

Gefühlsblindheit

(englisch: mind-blindness) Theorie von der sozialen Beeinträchtigung bei Autismus, beruhend auf der Unfähigkeit, sich in andere Menschen hineinzusetzen (englisch: mentalize, empathize), das heisst, sich automatisch dessen bewusst zu sein, dass sich die Gedanken anderer Menschen von den eigenen Gedanken unterscheiden.

Gehirnkartierung

Zuordnung eines bestimmten Verhaltens und der Verarbeitung bestimmter Sinneswahrnehmungen zu den entsprechenden Gehirnregionen, gewöhnlich mit Hilfe von Bildgebungsverfahren.

Gehirnregion

Übliche Bezeichnung für einen Teil des Gehirns, der aus Millionen von Neuronen besteht und auf einen bestimmten Prozess (oder mehrere Prozesse) spezialisiert ist.

Gehirnzelle

Siehe Neuron.

Geist

(englisch: mind); Gedanken und Gefühle im Kopf, unabhängig davon, ob uns diese bewusst sind oder nicht. Im Gegensatz zur Alltagssprache, in der Geist oft als Gegensatz zu Gehirn verstanden wird, betrachten die meisten Neurowissenschaftler den Geist als ein Produkt des Gehirns; der englische Ausdruck mind-brain (Geist-Gehirn) betont diesen engen Zusammenhang.

Genetisch

Über ein Gen oder Gene von einer Generation zur nächsten weitergegeben.

Gliazelle

Stützzelle für Neuronen.

Graue Substanz

Masse aus Zellkörpern im Gehirn; erscheint unter dem Mikroskop und bei MRI grau.

Gyrus angularis

Region an der Grenze von Temporal- und Parietallappen.

Hebbsches Lernen

Lernen durch Festigung der Synapse zwischen zwei Neuronen bei gleichzeitiger Erregung beider Neuronen; erleichtert es in Zukunft dem ersten Neuron, auf das zweite zu feuern; dieser Mechanismus bildet die Basis für das Lernen im Gehirn.

Hemisphäre

Linke oder rechte Gehirnhälfte.

Hippocampus

Struktur in Form eines Seepferdchens tief innen im Temporallappen; gehört zum limbischen System und ist am Speichern und am Abrufen von Erinnerungen beteiligt.

Homunculus

Kartierung des sensomotorischen Cortexes entsprechend den für Sinneswahrnehmungen in verschiedenen Teilen des Körpers zuständigen Arealen; vollzieht den Körperbau nach und sieht daher wie ein kleiner Mensch (oder Homunculus) aus

Hothousing

Siehe Frühförderung.

Implizites Lernen

Unbewusstes Lernen oder Erinnern.

Inferior

Unterer, -e,-es

Interdisziplinär

Austausch und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Wissenschaftsbereichen.

Intraparietaler Sulcus

Tiefe Falte am Parietallappen entlang; hat mit Aufmerksamkeit, Vergleichsurteilen und vielen anderen Funktionen zu tun.

Kognitiv

Den Geist/ das Gehirn betreffend.

Kognitive Verhaltenspsychologie

Therapie zur Veränderung der mentalen Einstellungen einer Person; wirkt bei vielen emotionalen Problemen, unter anderem Depressionen, Panikanfällen und Zwangsverhalten.

Ko-Morbidität

Gleichzeitiges Auftreten mehrere Krankheitsbilder; von lateinisch morbus, Krankheit.

Konditionierungslernen

Verknüpfung einer Reaktion mit der Wahrnehmung eines bestimmten Reizes.

Kritische Phase

Phase, während der bestimmte Arten der Stimulierung durch die Umwelt nötig sind, damit sich die für Wahrnehmungen und Bewegungen zuständigen Zentren des Gehirns normal entwickeln; wird von den meisten Wissenschaftlern inzwischen nicht mehr verwendet, weil der Ausdruck *sensible Phase* passender ist.

Langzeitpotenzierung

(englisch: Long-Term Potentiation, LTP); dauerhafte (über Stunden anhaltende) Zunahme der Effizienz einer Synapse infolge eingehender neuronaler Aktivität; bei gleichzeitiger Stimulierung zweier miteinander verbundener Neurone nimmt die Stärke des von einem Neuron zum anderen gehenden Signals zu.

Lappen

Grosser Teil des Cortexes; das Gehirn hat vier Lappen: Okzipital- (Hirnhaupts-), Temporal- (Schläfen-), Parietal- (Scheitel-) und Frontal- (Stirn-) Lappen.

Lateralisiert

Entweder rechts oder links; auf der einen Seite stärker als auf der anderen, asymmetrisch

Lese-Rechtschreib-Schwäche

Siehe Dyslexie.

Limbisches System

Gruppe von Gehirnstrukturen, die mit Gefühlen wie Aggression, Furcht, Lust sowie mit der Gedächtnisbildung zu tun haben; besteht aus mehreren Strukturen, unter anderem Hippocampus, Amygdala, Cingulum und Hypothalamus.

MEG

Magnetenzephalographie; Bildgebungstechnik, mit der die von den Neuronen ausgehende magnetische Aktivität durch die Kopfhaut gemessen werden kann.

Melatonin

Hormon, das die Schlaf-Wach-Zyklen und die Tagesrhythmen regulieren hilft.

Mental

Geistig oder geistig-seelisch.

Modul

Bestandteil eines Systems; Module des Geistes.

Motorcortex

Bewegungszentrum; Gehirnregionen, die mit der Vorbereitung und Ausführung von Bewegung zu tun haben.

MRI

Kernspintomographie (englisch: Magnetic Resonance Imaging); Bildgebungstechnik, die Einblick in die Struktur des lebenden Gehirns gewährt.

Myelin

Weisse Schicht aus Fett und Protein, umhüllt jedes Axon und beschleunigt die Übertragung von elektrischen Impulsen an den Neuronen entlang; die Anlagerung von Myelin an den Axonen ist ein wichtiger, sich lang hinziehender Prozess in der Gehirnentwicklung.

Nervenzelle

Siehe Neuron.

Neuroanatomie

Struktur des Gehirns.

Neurobiologie

Erforschung von Struktur und Funktion des Gehirns.

Neurogenese

Bildung neuer Gehirnzellen.

Neurologie

Klinische Diagnose und Behandlung von Patienten mit Nervenkrankheiten oder Hirnschädigung.

Neuron

Gehirnzelle; das menschliche Gehirn enthält 100 Milliarden Neuronen.

Neuropsychologie

Diagnose, Beobachtung und Behandlung von Menschen mit bleibenden Hirnschädigungen.

Neurotransmitter

Chemische Substanz, freigesetzt an einer Synapse, um die Übermittlung von Informationen von einem Neuron zu einem anderen zu ermöglichen.

Neurowissenschaften

Erforschung von Strukturen und Funktionen von Gehirn, Geist und Verhalten.

Noradrenalin

Chemische Substanz im Gehirn (Neurotransmitter-Hormon); produziert von den Nebennieren; wichtig für die Aufmerksamkeits- und Impulsivitätskontrolle; auch bekannt als Norepinephrin.

Okzipitalcortex

Siehe Okzipitallappen.

Okzipitallappen

Hinterhauptslappen; grosse, in den hinteren Teilen des Gehirns gelegene Region des Cortexes, in der visuelle Attribute wie Farbe, Form und Bewegung verarbeitet werden.

Orbitofrontaler Cortex

Teil des Frontalcortexes, in beiden Gehirnhälften über dem Auge gelegen; zuständig für die Verarbeitung und Kontrolle von Emotionen.

Parahippokampaler Gyrus

Im unteren Teil des Temporalcortexes gelegen; ein Areal, von dem man weiss, dass es für das Erkennen von komplexen Reizen wichtig ist.

Parietalcortex

Siehe Parietallappen.

Parietallappen

Parietallappen grosse, obere Region des Cortexes in beiden Gehirnhälften; zuständig für die Verarbeitung von räumlichen Prozessen und Mathematik.

PET

Positronen-Emissions-Tomographie; Bildgebungstechnik zur Messung des Blutflusses im Gehirn.

Phonem

Kleiner Teil der Sprache, der einem Graphem oder einem Buchstaben entspricht.

Phonologie

Verarbeitung von Sprachlauten.

Placebo

Medikament ohne chemische Wirkstoffe, oft eine Zuckerpille.

Planum temporale

Region im Temporalcortex, das linke Planum temporale, das gewöhnlich grösser als das rechte ist, ist auf die Dekodierung von Sprache und Schrift spezialisiert.

Plastizität

Fähigkeit des Gehirns, sich ständig neuen Gegebenheiten anzupassen.

Posterior

Hinterer, -e, -es.

Präfrontaler Cortex

Vorderer Teil des Frontalcortexes; bei Affen und Menschen besonders weit entwickelt; zuständig für das Planen und die Auswahl von Handlungen und Verhalten und für das Gedächtnis.

Prämotorischer Cortex

Teil des Frontalcortexes in beiden Gehirnhälften; zuständig für Planungskompetenz und für die Ausführung von Bewegungen.

Prospektives Gedächtnis

Das Vermögen, sich daran zu erinnern, dass man nach einer gewissen Zeit etwas Bestimmtes tun muss.

Prozedurales Gedächtnis

Gedächtnis für motorische Fähigkeiten wie Schnürsenkelbinden, Fahrradfahren, Klavierspielen und Laufen.

Psychologie

Erforschung von Gehirn, Geist und Verhalten.

Pschopathie

Entwicklungsstörung, die mit fehlendem Einfühlungsvermögen und dem Ausbleiben von Reue einhergeht.

Räumliches Vorstellungsvermögen

Im Gehirn angelegtes Wissen von und Sich-Erinnern an Positionen im Raum.

Rechenschwäche

Siehe Dyskalkulie.

Repräsentation

Neuronale Implementierung einer Erfahrung.

Sehrinde, Sehzentrum

Siehe visueller Cortex.

Semantisches Gedächtnis

Gedächtnis für Namen, Zahlen, Daten und Fakten.

Sensible Phase

Phase, in der das Gehirn besonders stark durch Umwelterfahrungen beeinflussbar ist; bleiben in einer solchen Phase bestimmte Umweltreize aus, ist es unwahrscheinlich, dass das Gehirn danach bestimmte Funktionen des Wahrnehmungsvermögens oder der Bewegungsfähigkeit ohne heilpädagogische Förderung noch entwickeln kann.

Sensomotorischer Cortex

Aneinander angrenzende Regionen im oberen Bereich des Gehirns; zuständig für die Verarbeitung von Tastempfindungen und Bewegung.

Serotonin

Wichtiger Neurotransmitter, produziert vom Nervensystem; spielt eine wichtige Rolle bei Depression und Angststörungen.

Somatosensorischer Cortex

Gehirnregionen, die mit der Verarbeitung von Tastempfindungen und der Wahrnehmung von Oberflächenbeschaffenheiten zu tun haben.

Soziales Gehirn

Netzwerk von Gehirnarealen; zuständig für das Verständnis anderer Menschen und die soziale Kommunikation.

Spiegelneurone

Zelle im prämotorischen Cortex des Affengehirns, die feuern, wenn der Affe eine Greifbewegung ausführt, aber auch, wenn der Affe einen anderen Affen oder einen Menschen nur dabei beobachtet, wie dieser eine Greifbewegung ausführt.

Split-Brain-Patient

Person, deren rechte und linke Gehirnhälften aufgrund einer Schädigung des Corpus callosum (Balken) nicht mehr miteinander verbunden sind, gewöhnlich infolge eines operativen Eingriffs zur Behandlung einer ansonsten behandlungsresistenten Epilepsie; die beiden Gehirnhälften arbeiten in diesen (seltenen) Fällen unabhängig voneinander.

Stammzellen

Zellen, die sich teilen, um im Gehirn neue Zellen zu bilden.

Start-up-Mechanismus

Mechanismus, mit dem das Gehirn ausgestattet ist und der es dem Menschen ermöglicht, bestimmte Fähigkeiten sehr rasch zu lernen (fast-track learning).

Subkortikal

Unter dem zerebralen Cortex gelegene Gehirnstrukturen, unter anderem Amygdala, Hippocampus und Colliculus superior; diese gehören zu einem Pfad im Gehirn, der es uns ermöglicht, als Reaktion auf eine visuelle Wahrnehmung sehr schnell und automatisch Bewegungen auszuführen; diese Fähigkeiten haben wir mit vielen anderen Tieren gemein.

Superiorer frontaler Sulcus

Oberer Teil des Frontalcortexes.

Superiorer temporaler Sulcus

Tiefe Falte am Temporallappen entlang; hat mit der Wahrnehmung der Bewegung, von Handlungen und Gesichtern anderer Menschen zu tun.

Supplementärer Motorcortex

Direkt vor dem Motorcortex in der Mitte des Gehirns liegendes Areal; zuständig für die Vorbereitung und die Visualisierung von Bewegung.

Suprachiasmatischer Kern (englisch: suprachiasmatic nucleus, SCN);

tief im Inneren des Gehirns liegende Struktur; reguliert nachts die Melatoninsynthese; dadurch beteiligt an der Regulierung des Tagesrhythmus.

Synapse

Verbindung oder spezialisierte Verknüpfungen, über die Informationen im Nervensystem übertragen werden.

Synapsenbildung

Prozess der Bildung neuer Synapsen im Gehirn; zu einer ersten Welle einer sehr raschen und umfangreichen Synapsenbildung kommt es in der frühen Kindheit.

Synapsendichte

Zahl der Synapsen pro Volumeneinheit des Gehirngewebes; nimmt in der frühen Kindheit dramatisch zu.

Synapsen-„Pruning“

Prozess des „Ausjäters“ von wenig benutzten Synapsen; die erste und grösste Welle des „Ausjäters“ von Synapsen folgt auf die Phase der starken Synapsenbildung in der frühen Kindheit.

Synästhesie

Vermischung unterschiedlicher Sinneswahrnehmungen; Menschen mit Synästhesie sehen oft Farben, wenn sie Wörter hören.

Tagesrhythmus

(englisch: Circadian rhythmus, nach dem lateinischen Wort für „Tageszyklus“); Körperuhr, nach der sich Wachsein und Schläfrigkeit richten.

Temporalcortex

Siehe Temporallappen.

Temporallappen

Cortexregion in beiden Gehirnhälften; zuständig für das Erkennen von Gesehenem und für das Sprachverstehen

Temporalkzipitaler Cortex

Gehirnregion, die den hinteren Teil des Temporalcortexes und den vorderen Teil des Okzipitalcortexes umfasst.

Temporalpol

Kleine, vorne in den Temporallappen liegende, an die Amygdala angrenzende Region.

Theorie des Geistes

Auch: Annahme über das Verstehen (englisch: theory of mind); das implizite und manchmal auch explizite Verständnis, dass andere Menschen Gefühle, Überzeugungen, Wünsche und Absichten haben, die sich von den eigenen unterscheiden können.

TMS

Transkranielle Cortextstimulation (englisch: transcranial magnetic stimulation, TMS); durch die Schädeldecke hindurch von aussen erfolgende Stimulierung bestimmter Gehirnregionen durch Magnetimpulse; führt zu einer vorübergehenden Störung der betroffenen Region und kann daher Aufschluss über ihre Rolle bei einer bestimmten Aufgabe geben.

Tyrosin

Proteinbaustein für mehrere wichtige chemische Substanzen im Gehirn (u.a. Dopamin), die der Stimmungsregulierung dienen.

Vegetatives Nervensystem

Teil des Nervensystems; kontrolliert Organe und Muskeln im Körper, z.B. Herzschlag, Atem; funktioniert unwillkürlich und reflexhaft und ist uns deshalb nicht bewusst; zuständig für schnelles Handeln in Notsituationen – Kampf, Flucht oder Schreckstarre.

Weisse Substanz

Masse aus Axonen; erscheint aufgrund ihrer Myelinschicht unter dem Mikroskop oder bei MRI weiss.

Wernicke-Areal

Region an der Basis des linken Temporallappens, zuständig für das Verstehen von Wörtern; benannt nach dem deutschen Neurologen und Psychiater Carl Wernicke.

Wortormareal

Auch okzipitaler Temporallappen; Region des unteren Temporallappens in der linken Gehirnhälfte; wichtig für gute Lesefähigkeit, da es für das unmittelbare Erkennen und Abrufen von Wortnamen zuständig ist.

Zentralnervensystem

ZNS; Gehirn und Rückenmark.

Zerebraler Cortex

Grosshirnrinde; am weitesten aussen gelegene Schicht des Hirngewebes; beim Menschen besonders stark entwickelt.

11 Danksagung

In erster Linie möchten wir uns bei unseren Freunden und Verwandten bedanken, die uns im vergangenen Jahr liebevoll unterstützten und so manche Stunden auf uns verzichten mussten.

Ein besonderer Dank gilt den Schwestern des Benediktinerklosters Melchtal, welche uns während zwei Wochen nicht nur Vollpension, sondern vor allem einen ruhigen Ort zum Lesen, Denken, Diskutieren und Schreiben zur Verfügung gestellt haben.

Zum Schluss bedanken wir uns bei Kristina Grafström und Afra Schacher welche gewissenhaft mit Rot-, Grün-, und Blaustift Korrekturen und Anmerkungen an der Arbeit vorgenommen haben.

12 Selbständigkeitserklärung

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik (Mit Arbeit und CD der Begleitperson abgeben)

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Bei Gruppenarbeiten: Erklärung zur Gruppen- bzw. Einzelbeurteilung

Wir wünschen (bitte ankreuzen):

für die schriftliche Arbeit (schriftliche Prüfung) Einzelbeurteilung Gruppenbeurteilung

für die Präsentation und Diskussion der Arbeit (mündliche Prüfung) Einzelbeurteilung Gruppenbeurteilung

Wir erklären gleichzeitig, dass wir mit einem Wunsch nach Gruppenbeurteilung darauf verzichten werden, gegen die Beurteilung zu rekurrieren mit der Begründung, die gemeinsame Note werde der individuellen Leistung nicht gerecht.

3. Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

4. Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1, 2 und 3.
